

Möglichkeiten der Pelletbeschleunigung
mit
elektrischen und magnetischen Feldern

Diplomarbeit
von
Rudolf Dölling

Institut für Angewandte Physik
der
Johann Wolfgang Goethe - Universität
Frankfurt am Main

1985

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Einleitung	1
II. Bedingungen für Pelletinjektion im HI-ICF-Reaktor	4
III. Pelletbeschleunigung mit elektrischem Feld	11
I. Elektrostatische Pelletbeschleunigung	11
II. Beschleunigung mit influenziertem Dipolmoment	51
III. Beschleunigung mit magnetisch isolierter Raumladungswolke	54
IV. Beschleunigung durch Impulsübertragung von einem Teilchenstrahl	58
V. Vergleichende Betrachtung	63
IV. Pelletbeschleunigung mit magnetischem Feld	64
I. Kraftwirkung des Magnetfeldes	64
II. Stabilität der beschleunigten Bewegung	66
III. Übersicht über die Arten der Beschleunigung	70
IV. Magnetfeldgradientbeschleuniger	78
V. Gewendelte Quadrupole	100
VI. Asynchromaglac	106
VII. Railgun	126
VIII. Fliehkraftbeschleuniger	138
IX. Sabotrecycling	144
X. Vergleichende Betrachtung	146
V. Experimentelle Untersuchung des Asynchromaglac	150
I. Auslegung	150
II. Experimentelle Anordnung	152
III. Durchführung der Messungen	157
IV. Ergebnisse	159
V. Kommentar	162
VI. Zusammenfassung	163
Anhänge	165
Literaturnachweis	189

Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu

	Seite
<u>III. Pelletbeschleunigung mit elektrischem Feld</u>	11
<u>III. I. Elektrostatische Pelletbeschleunigung</u>	11
1. Einleitung	11
2. Erreichbare Beschleunigung, begrenzende Faktoren	13
2.1. Erreichbare Oberflächenfeldstärke auf dem Pellet	14
2.1.1. Feldemission, Field-Desorption	14
2.1.2. Feldvergrößernde Effekte	15
2.1.3. Zugfestigkeit	16
2.2. Entladung durch Restgasionisation	17
2.3. Entladung durch Feldemission von den Beschleunigungselektroden	17
2.4. Sparking	18
2.4.1. Sparking zwischen den Beschleunigungselektroden	19
2.4.2. Sparking zwischen Pellet und Elektroden	20
2.4.2.1. Spannung zwischen Pellet und Elektroden, Oberflächenfeldstärke	21
2.4.2.2. Anwendung des Kilpatrick-Kriteriums	23
2.5. Erreichbare Beschleunigung	25
2.6. Magnetische Isolation	27
3. Aufladen des Pellets	28
3.1. Ladeverfahren	28
3.1.1. Laden durch Kontakt	29
3.1.2. Laden im Boxer-Charger	29
3.1.3. Laden mit Ionenstrahl	29
3.2. Der Ladestrahls	30
3.2.1. Auftreffen des Ladestrahls auf dem Pellet	30
3.2.2. Zusammenhang von Strahlradius und ins Pellet eingebrachter Energie	32
3.2.3. Zeitlicher Verlauf von Ladespannung und Strom	34
3.2.4. Anwendung auf die Pelletbeschleunigung	35
3.3. Resümee	37

	Seite
4. Räumliche Stabilisierung des Pellets während des Lade- und Beschleunigungsvorgangs	38
4.1. Stabilität in statischem elektrischen Feld	38
4.2. Destabilisierende Einflüsse	39
4.2.1. Bildladung	39
4.2.2. Influenz auf dem Pellet	41
4.3. Erforderliche Stabilisierung	42
4.4. Methoden der Stabilisierung	43
4.4.1. Ablenkplatten	43
4.4.2. Elektrischer Quadrupol	46
4.4.3. Magnetischer Quadrupol	46
4.4.4. Fokussierung 2. Ordnung	48
4.5. Resümee	49
5. Kommentar	50
<u>III. II. Beschleunigung mit influenziertem Dipol-</u> <u>moment</u>	51
<u>III. III. Beschleunigung mit magnetisch isolierter</u> <u>Raumladungswolke</u>	54
<u>III. IV. Beschleunigung durch Impulsübertragung von</u> <u>einem Teilchenstrahl</u>	58
1. Das Prinzip	58
2. Der Brillouinstrahl	60
3. Abbremsung der Elektronen im Potential des Pellets	61
4. Radiale Stabilität	62
5. Eignung für Pelletbeschleunigung	62
<u>III. V. Vergleichende Betrachtung</u>	63

Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu

	Seite
<u>IV. Pelletbeschleunigung mit magnetischem Feld</u>	64
<u>IV. I. Kraftwirkung des Magnetfeldes</u>	64
<u>IV. II. Stabilität der beschleunigten Bewegung</u>	66
1. Definition der Stabilität	66
2. Anforderungen im Pelletbeschleuniger	67
3. Magnetische Dipolmomente	67
4. Stabilität magnetischer Dipolmomente im Magnetfeld	69
5. Externe Stabilisierung	70
6. Resümee	70
<u>IV. III. Arten von Beschleunigern, Übersicht</u>	70
1. Magnetfeldgradientbeschleuniger	70
2. Nicht nachgeführte Anordnungen	72
3. Mechanische Magnetfeldgradientbeschleuniger	73
4. Asynchronmaglac	75
5. Railgun	76
6. Fliehkraftbeschleuniger	77
<u>IV. IV. Magnetfeldgradientbeschleuniger</u>	78
1. Berechnung der Vortriebskraft	78
1.1. Punktförmiges Dipolmoment im Feld eines Stromrings	78
1.2. Zwei Stromringe	81
1.3. Relativ große Kugel im Feld eines Stromrings	83
1.4. Einfluß der Stromnachführung	84
2. Erzeugung des laufenden Feldes	84
2.1. LC-Kreis	84
2.2. Verzögerungsleitung	85
2.3. Induktion	86
2.4. Drehstrom	86
2.5. Quenchen	87
3. Beispiele	87
3.1. Beschleunigung mit normalleitendem Ring und Sabot	87
3.2. Direkte Beschl. des normall. beschichteten Pellets	91
3.3. Beschleunigung mit supraleitendem Ring und Sabot	93
3.4. Direkte Beschl. des supral. beschichteten Pellets	96
3.5. Beschleunigung mit Ferromagnet und Sabot	97
4. Kommentar	98

	Seite
IV. V. <u>Gewendelte Quadrupole</u>	100
1. REC-Magnete	100
2. Feld im Innern eines Multipolmagneten	101
3. Die Beschleunigungsanordnung	102
4. Fliehkraft	103
5. Beschleunigung	104
6. Lamellierung	104
7. Kommentar	105
IV. VI. <u>Asynchronmaglac</u>	106
1. Berechnung des ebenen Asynchronmotors	106
1.1. Magnetfeld einer ebenen sinusförmigen Flächen- stromdichte	106
1.2. Elektrisches Feld	108
1.3. Dünne leitende Platte im äußeren Feld, Felder, Flächenstromdichte	109
1.4. Kräfte	111
1.5. Ohmsche Verluste	113
1.6. Skineffekt	114
1.7. Allgemeines zur Auslegung als Beschleuniger	115
2. Asynchronmaglac	116
3. Feld und Kräfte	116
4. Stabilität	118
4.1. Radiale Stabilität, zentrierende Kraft	118
4.2. Axiale Stabilität	119
4.3. Dämpfung	119
5. Erzeugung des äußeren Feldes	120
5.1. Anzahl der Phasen	120
5.2. Frequenz	120
5.3. Wicklungsdicke der Maglacspule	121
6. Erwärmung des Zylinders	121
7. Direkte Pelletbeschleunigung	122
8. Beispiel: Pelletbeschleunigung mit Sabot	123
9. Kommentar	125

	Seite
<u>IV. VII. Railgun</u>	126
1. Vortreibende Kraft	126
2. Augmentation	127
3. Leitende Verbindung	128
3.1. Plasma	128
3.2. Metallschleifer	129
4. Stromversorgung	129
4.1. Homopolargenerator und Speicherinduktivität	130
4.2. Mechanische Flußkompression	130
4.3. Kondensatorbank	131
4.4. Akkumulatoren	131
4.5. Mehrstufige Railguns	132
5. Das ELF-I Experiment	132
6. ELF-I als Pelletbeschleuniger	134
6.1. Energiebetrachtung, Wirkungsgrad	134
6.2. Erwärmung des Metallschleifers, Recycling des Projektils	135
6.3. Erhöhung des Wirkungsgrades	135
7. Kommentar	137
<u>IV VIII. Fliehkraftbeschleuniger</u>	138
1. Die Beschleunigungsanordnung	138
2. Führungskraft	139
3. Beispiel	140
4. Alternative Methoden der Führung	142
4.1. Kupferkanal	142
4.2. Supraleitend beschichteter Kanal	143
5. Kommentar	144
<u>IV. IX. Sabotrecycling</u>	144
<u>IV. X. Vergleichende Betrachtung</u>	146

	Seite
<u>Anhänge</u>	165
//1// Abschätzung der maximalen Wärmebelastung des Pellets	165
//2// Die Erwärmung des Pellets durch den β -Zerfall des Tritiums	166
//3// Stabilität von Dipolmomenten in zylindersymmetrischem Feld mit rot $B = 0$	168
//4// Abschätzung der ohmschen Erwärmung von Kupfer durch konstante Stromdichte in zwei Temperaturbereichen	171
//5// Skineffekt bei einem feldverdrängenden kreisförmigen Drahtling	174
//6// Skineffekt, Wirbelströme, Lamellierung	176
//7// Kupferbeschichtetes wärmeisoliertes Pellet	178
//8// Supraleitung, supraleitend beschichtetes Pellet	181

I. Einleitung

Bei der Trägheitsfusion (ICF: Inertial Confinement Fusion) werden Brennstoffpellets im Zentrum einer Reaktorkammer durch Einwirkung von Strahlen schwerer oder leichter Ionen oder Laserstrahlen gezündet. Dies geschieht mit einer Frequenz von einigen Hertz.

Der Pelletinjektor hat die Aufgabe, die Pellets in den Reaktorraum zu befördern. Die vorgefertigten Pellets werden außerhalb des Reaktorraums auf einige $100 \frac{m}{s}$ beschleunigt und in diesen eingeschossen. Sie erreichen freifliegend den Fokus der im selben Moment eingeschalteten Strahlen.

Aus dem Aufbau von Pellet und Reaktor und aus dem Zündmechanismus ergeben sich eine Reihe einschneidender Bedingungen, denen der Pelletinjektor genügen muß. So muß der Einschub räumlich und zeitlich sehr exakt erfolgen, und das Pellet darf dabei mechanisch und thermisch nur gering belastet werden.

Im HIBALL (Heavy Ion Beam And Lithium Lead) -Szenario /1/, einer Studie zur Trägheitsfusion mit Schwerionenstrahlen (Heavy Ion ICF), war zunächst eine Pelletinjektion mit Leichtgaskanonen vorgesehen. Als Alternative wurden inzwischen auch einige Methoden untersucht, bei denen Magnetfelder zur Beschleunigung verwendet werden /2/,/3/. In beiden Fällen wird das Pellet indirekt, d.h. in einem schützenden Träger, dem sogenannten "Sabot", beschleunigt. In dieser Arbeit werden Methoden der Makropartikelbeschleunigung, bei denen elektrische oder magnetische Felder verwendet werden, im Hinblick auf ihre Eignung für ICF-Pelletinjektoren untersucht. Es wird sowohl auf die Beschleunigung in einem Sabot, als auch auf die direkte Beschleunigung des Pellets eingegangen.

Zu Beginn werden die Anforderungen an den Pelletinjektor im System des Fusionsreaktors dargestellt, Referenz ist die HIBALL-Studie. Der folgende Hauptteil gliedert sich in zwei Abschnitte: Methoden, welche elektrische bzw. magnetische Felder verwenden. Innerhalb jedes Abschnittes werden der Reihe nach die verschiedenen Methoden untersucht und im Anschluß vergleichend kommentiert. Es wird jeweils das

Prinzip beschrieben, mögliche Anordnungen dargestellt und Aussagen zu deren Leistungsfähigkeit und Realisierbarkeit erarbeitet. Dazu werden begrenzende physikalische und technische Faktoren untersucht und Abschätzungen der wirkenden Kräfte und anderer Größen durchgeführt, sowie Beispiele möglicher Anordnungen durchgerechnet.

Der anschließende experimentelle Teil dieser Arbeit befasst sich mit einer Methode, bei der Magnetfeld zur Beschleunigung verwendet wird, dem Asynchronmaglac (MAGnetic Linear ACcelerator). An einem vergrößerten Modell eines Teilstücks des Beschleunigers wurden die auftretenden Kräfte gemessen, Versuche zur Stabilität durchgeführt und mit den dazu angestellten theoretischen Überlegungen verglichen.

Nun etwas zur Herkunft der Informationen über Pelletinjektoren und Makropartikelbeschleunigung mit elektrischen und magnetischen Feldern.

Die meisten der beschriebenen Methoden der Makropartikelbeschleunigung wurden bereits in irgendeiner Form vorgeschlagen oder in Bereichen realisiert, in denen Makropartikelbeschleunigung eine Rolle spielt. Neben der Pelletbeschleunigung bei ICF und Fusion mit Magneteinschluß (MCF: Magnetic Confinement Fusion) und Pellet-Handling (Handhabung und Transport bei der Fabrikation und Zuführung zum Beschleuniger) sind das z.B. Impact Fusion (Erzeugung von Fusionsbedingungen durch den Einschlag etwa $200 \frac{km}{s}$ schneller Geschosse), Meteoritensimulation, Teilchenbeschleuniger und Magnetschwebbahnen aber auch Waffenforschung.

Für die HI-ICF wurden Pelletinjektoren meines Wissens noch nicht gebaut, wohl aber für die Fusion mit Magneteinschluß. Dort dienen sie zur Nachlieferung von Brennstoff ins Plasma, dem sog. "Fuelling", wobei sie jedoch anderen Bedingungen unterliegen: Einschußgeschwindigkeit und Frequenz sind wesentlich höher, während Genauigkeit weniger erforderlich ist und das Pellet stark belastet werden kann.

Es wurden vorwiegend Gaskanonen und Zentrifugen zur direkten Beschleunigung des Pellets verwendet /4/, /5/, /6/. Seit

kurzem werden jedoch auch Versuche mit einer sog. "Railgun" durchgeführt, einer Anordnung, die Magnetfeld zur Beschleunigung verwendet /7/.

II. Bedingungen für Pelletinjektion im HI-ICF-Reaktor

Im folgenden werden die Verhältnisse im HI-ICF-Reaktor betrachtet, welche die Eigenschaften des Pelletinjektors bestimmen. Die Betrachtung ist an der HIBALL-Studie /1/ orientiert. Die im folgenden in Klammern angegebenen Werte stammen aus dieser Quelle und werden im weiteren benutzt. Abb. 1 gibt einen Eindruck von den räumlichen Abmessungen.

Abb. 1

Um eine genügende Reaktorleistung bei gutem Wirkungsgrad zu erzielen, müssen Pelletgain (Energiegewinnfaktor) und Brennstoffdurchsatz groß genug sein. Dies und anderes bestimmen die Pelletgröße (Radius 3 mm), Masse (0,36 g) und Repetitionsfrequenz (5 Hz) des Einschusses. Für die erfolgreiche Kompression des Pellets bis zur Zündung ist eine äußerst gute Symmetrie notwendig. Das erfordert zum einen eine exakt symmetrische Bestrahlung des Pellets, d.h. auch eine gute Positionsgenauigkeit im Brennpunkt der Schwerionenstrahlen (longitudinal 0,5 mm, lateral 0,7 mm). Letztere ergibt außerdem maximale eingekoppelte Leistung. Zum anderen muß das Pellet einen genau definierten Schichtenaufbau und gute Kugelsymmetrie haben. Deshalb muß

das kryogene Pellet bis zur Kompression mechanisch intakt bleiben, und das DT im Innern muß in allen Teilen gefroren bleiben.

Abb. 2 aus /1/ zeigt ein HIBALL-Pellet.

Abb. 2

Mechanische Belastung des Pellets, Sabot

Das Pellet darf weder durch den Angriff der beschleunigenden Kräfte, noch durch Reibung in einem Führungsrohr beschädigt werden. Nötigenfalls kann ein mechanischer Träger (Sabot) verwendet werden, der in einem Führungsrohr beschleunigt wird und das Pellet trägt. Er überträgt die beschleunigende Kraft gleichmäßig auf das Pellet (was oft direkt nicht möglich ist). Ein Beispiel zeigt Abb. 3 aus /3/.

Abb. 3

Der Sabot sorgt für die radiale Führung, schützt das Pellet vor Wandreibung und je nach Bauart (Kapselung) auch vor thermischer Belastung auf dem Weg zum und im Pelletinjektor. Die Nachteile des Sabot sind vermehrter Aufwand für Herstellung, Verwendung und Beseitigung bzw. Recycling. Außerdem kann sich das Abtrennen des Pellets vom Sabot ungünstig auf die Zielgenauigkeit auswirken.

Der Beschleunigung des Pellets selbst ist durch die mechanische Festigkeit des schwächsten Pelletmaterials, des DT, eine obere Grenze gesetzt. Eine grobe Abschätzung der Maximalbeschleunigung a_{max} über die Zugfestigkeit von DT wird in /8/ gemacht. Eine Anwendung auf das HIBALL-Pellet ergibt $a_{max} \approx 10^5 \dots 10^6 \frac{m}{s^2}$. Hierzu müssen jedoch weitere, genauere Überlegungen angestellt werden.

Thermische Belastung des Pellets, Schutzmaßnahmen

Die Schmelztemperatur des DT-Brennstoffs von 19,7 K darf an keiner Stelle im DT überschritten werden. Außerdem muß die Temperatur an der offenen Oberfläche des DT kleiner als 14 K sein, um Oberflächenmigration ("wandern" von Material durch Sublimation und Kondensation) zu vermeiden /9/.

Die gesamte ins HIBALL-Pellet eingebrachte Wärmeenergie darf nach einer Abschätzung in Anhang //1// $7,4 \cdot 10^{-2}$ J nicht überschreiten.

Das Pellet kommt mit einer Temperatur von etwa 4 K aus einem Bad flüssigen Heliums und wird auf dem Weg bis zur Kompression durch folgende Ursachen erwärmt:

Die durch den β -Zerfall des radioaktiven Tritiums im Innern des Pellets freiwerdende Energie führt zu einer Erwärmung des (gesamten) Pellets. Eine Abschätzung in Anhang //2// zeigt, daß der gesamte Vorgang der Pelletinjektion nur einige Sekunden dauern darf, um diese Erwärmung vernachlässigen zu können.

Während der Beschleunigung kann das Pellet durch die Methode der Beschleunigung (z.B. Wirbelströme) oder der Führung erwärmt werden.

Weiterhin trägt die Strahlungstemperatur im Injektor zu

einer Erwärmung bei. Diese ist vernachlässigbar, falls die Beschleunigungsdauer bei einer Temperatur von 300 K nicht größer als 0,1 Sekunden ist. Ansonsten muß der Injektor auf die Temperatur von flüssigem Stickstoff oder tiefer gekühlt werden.

Dagegen beträgt die Strahlungstemperatur im Reaktor etwa 770 K, der das ungeschützte Pellet nach /1/ nicht länger als etwa 32 ms ausgesetzt werden darf. Die Aufheizung durch Wärmeleitung, Konvektion und Reibung des Blei-Lithium Dampfes in der Reaktorkammer ist aufgrund des geringen Druckes ($\approx 10^{-4}$ Torr) vernachlässigbar /1/,/10/.

Ein Sabot /1/,/2/,/3/ verhindert im Injektor eine Erwärmung von außen. Eine auf das Pellet aufgebrachte Isolations-schicht leistet das gleiche auch im Reaktorraum, verändert aber den Pelletaufbau und den Materialkreislauf des Reaktors. In beiden Fällen ist dafür zu sorgen, daß die Zerfallswärme des Tritiums bei einer der Injektion vorangehenden Lagerung des Pellets noch abgeführt werden kann.

Eine weitere Möglichkeit ist es, das Pellet mit einer Ablationsschicht aus D_2 zu versehen /10/. Diese verdampft während des Fluges durch den Reaktorraum und führt Wärme ab. Der dadurch entstehende Gasanfall im Reaktorraum (0,2 mg pro Schuß zur Abführung der durch Strahlungstemperatur eingebrachten Wärme) ist deutlich geringer als jener, der z.B. bei der pneumatischen Beschleunigung mittels Gaskanone entsteht (1,6 mg pro Schuß). Dieser gilt nach /1/,/2/ als unschön aber tolerabel.

Einschußgeschwindigkeit

Um eine unzulässige Erwärmung des Pellets durch die Strahlungstemperatur im Reaktor zu verhindern, muß die Flugdauer kurz sein, d.h. die Einschußgeschwindigkeit muß entsprechend groß sein ($\geq 200 \frac{m}{s}$ für ein ungeschütztes HIBALL-Pellet). Weiter muß sie mindestens so groß sein ($\geq 33 \frac{m}{s}$), daß das Pellet in der Zeit zwischen zwei

Zündungen von der Wand bis zur Mitte des Reaktorraumes gelangen kann.

Eine obere Grenze für die Geschwindigkeit ergibt sich aus dem nur periodisch auslösbaren Strahlzeitpunkt /1/. Die Ionenstrahlen sind in den Speicherringen zu sogenannten "Bunches" komprimiert, die die Extraktionsstelle nur in einem bestimmten zeitlichen Abstand ($2,5 \mu\text{s}$) passieren. Werden die die Extraktion ausführenden Kickermagneten nach der Pelletposition getriggert, so vergeht eine von der zufälligen Position der Bunches in den Speicherringen abhängige Zeit bis zur Extraktion. Ein gleichzeitiges Eintreffen von Bunch und Pellet im Fokus ist eigentlich nur durch räumliches Nachjustieren des Strahlfokus zu erreichen. Um das zu vermeiden, muß das Pellet so langsam sein ($v \leq 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$), daß es innerhalb von $2,5 \mu\text{s}$ noch nicht seine longitudinale Zielgenauigkeit ($0,5 \text{ mm}$) durchläuft. Für HIBALL ist dementsprechend eine Geschwindigkeit $v = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ vorgesehen.

Beschleunigung

Die Beschleunigung des Pellets ist durch seine mechanische und thermische Belastbarkeit sowie durch die Baulänge des Injektors bestimmt ($10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \leq a \leq 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$).

Auf den beiden nächsten Seiten folgen ein Satz von Referenzparametern für den Pelletinjektor, der allen im folgenden berechneten Beispielen der Pelletbeschleunigung zugrunde liegt, und eine Übersicht über das vorangegangene (die Pfeile haben die Bedeutung von "erfordert").

Übersicht: Bedingungen für den Pelletinjektor

Referenzparameter für den Pelletinjektor

Pelletradius		3	mm
Pelletmasse		0,36	g
Einschußfrequenz		5	s ⁻¹
Einschußgeschwindigkeit		200	$\frac{m}{s}$
freie Flugstrecke		12	m
davon im Reaktor		6,5	m
Zielgenauigkeit	longitudinal	0,5	mm
	lateral	0,7	mm
Pelletbeschleunigung		$10^3 \dots 10^5$	$\frac{m}{s^2}$
Brennstofftemperatur		≤ 14	K
Maximal ins Pellet			
einbringbare Wärmeenergie		$7,4 \cdot 10^{-2}$	J

III. Pelletbeschleunigung mit elektrischem Feld

In diesem Abschnitt werden vier Methoden der Pelletbeschleunigung mit elektrischen Feldern untersucht. Nur zur ersten, der elektrostatischen Pelletbeschleunigung, liegen Erfahrungen (allerdings unter anderen Bedingungen) vor: Für Fuelling wurde die elektrostatische Beschleunigung sehr kleiner Pellets in einem LINAC (LINEar ACcelerator) vorgeschlagen /8/. Mikropartikel wurden zur Mikrometeoritensimulation auf diese Weise beschleunigt /11/, /12/, /13/, /14/.

Für größere Pellets wurden nur Experimente zum Pellethandling mittels, mit Wechselspannung betriebenen, elektrischen Quadrupolen /15/, /16/, /17/, nicht jedoch zur Erreichung maximaler Beschleunigung durchgeführt.

Die elektrostatische Pelletbeschleunigung wird detailliert behandelt. An ihrem Beispiel werden physikalische Grundlagen (Feldemission, Sparking, magnetische Isolation, etc.) dargestellt, die auch bei der Untersuchung der drei anderen Methoden der Pelletbeschleunigung mit elektrischen Feldern von Bedeutung sind.

III.I. Elektrostatische Pelletbeschleunigung

1. Einleitung

Ein mit einer Ladung Q versehenes Pellet kann in einem Teilchenbeschleuniger im Prinzip genauso beschleunigt werden, wie es üblicherweise mit Teilchen atomarer Größenordnung oder Mikropartikeln ($\phi \mu\text{m}$) geschieht. Im Unterschied hierzu ist jedoch das erreichbare Verhältnis von Ladung zu Masse $\frac{Q}{M}$ gering. Auch werden durch Influenz zwischen Pellet und Beschleunigungselektroden auftretende defokussierende Kräfte bemerkbar, und Sparking zwischen Pellet und Beschleunigungselektroden wird zu einem gewichtigen Faktor. Abb. 4 zeigt einen möglichen Pelletbeschleuniger. Es handelt sich um die Abwandlung einer Apparatur, die

erfolgreich zur Beschleunigung von Mikropartikeln eingesetzt wurde /11/,/12/.

Abb. 4

Das frei in den Beschleuniger fallende Pellet wird mit einem Ionenstrahl positiv geladen. Beim Durchgang des Pellets durch die Beschleunigungselektroden werden diese nacheinander auf positives Potential gelegt. Der zeitliche Ablauf kann durch optische Ortsbestimmung, sog. "Tracking", gesteuert werden oder er kann aus bekanntem $\frac{Q}{M}$ des Pellets vorausberechnet werden. Die radiale Stabilisierung der Pelletbewegung geschieht elektrostatisch mit Ablenkplatten in den Beschleunigungselektroden, die ebenfalls über optische Ortsbestimmung des Pellets gesteuert werden.

Im folgenden werden zunächst die erreichbare Beschleunigung des Pellets und die sie limitierenden Faktoren untersucht. Danach wird das Laden und die räumliche Stabilisierung des Pellets behandelt.

2. Die erreichbare Beschleunigung, begrenzende Faktoren

Die Beschleunigung des Pellets ist gegeben durch

$$a = \frac{Q}{M} E_A$$

Q Pelletladung

M Pelletmasse

E_A Beschleunigungsfeldstärke

wobei die Ladung Q direkt mit der Feldstärke an der Pelletoberfläche E_{ob} verknüpft ist. Für eine gleichmäßig geladene Kugel (unter Vernachlässigung des Einflusses von E_A) gilt:

$$Q = E_{ob} \epsilon_0 4 \pi R^2$$

R Pelletradius

ϵ_0 Dielektrizitätskonstante

Mit einer mittleren Dichte ρ der Kugel erhält man

$$\frac{Q}{M} = E_{ob} \frac{3 \epsilon_0}{\rho} \frac{1}{R}$$

$\frac{Q}{M}$ und damit die Beschleunigung werden (bei sonst gleichen Bedingungen) mit wachsendem Radius R schlechter, da die Ladung mit der Oberfläche, die Masse mit dem Volumen zunimmt.

Im folgenden soll geklärt werden, ob für ein vergleichsweise riesiges Teilchen, wie es das Pellet darstellt, überhaupt eine ausreichende Beschleunigung erzielt werden kann. Hierzu werden zunächst die limitierenden Faktoren wie erreichbare Oberflächenfeldstärke des Pellets, Entladung durch Restgasionisation oder Feldemission, Sparking zwischen den Beschleunigungselektroden und Sparking zwischen Beschleunigungselektroden und Pellet einzeln betrachtet.

2.1. Die erreichbare Oberflächenfeldstärke auf dem Pellet

Hier wird allein das freie geladene Pellet betrachtet, nicht jedoch Einflüsse von äußeren Materialien und Feldern.

2.1.1. Feldemission, Field-Desorption

Die absolute Obergrenze für die Oberflächenfeldstärke $E_{op_{max}}$ ist bei negativer Aufladung durch Feldemission und bei positiver Aufladung durch Field-Desorption gegeben /18/, /19/. Diese Effekte führen zu einer Entladung (oder auch Beschädigung) des Pellets.

In beiden Fällen wird durch das elektrische Feld über den Schottkyeffekt die Potentialbarriere an der Festkörperoberfläche abgesenkt. Feldemission ist die Durchtunnelung dieser Barriere durch Elektronen.

Da die Ionen des Gitters zuviel Masse haben, um tunnelt zu können, können sie die Barriere nur aufgrund thermischer Bewegung überwinden. Das ist Field-Desorption.

Abb. 5 aus /20/ zeigt die Feldemissionsstromdichte abhängig von der Oberflächenfeldstärke für verschiedene Metalle (Austrittsarbeiten 2,5...6,5 eV) und eine Temperatur von 0 K.

Abb. 5

Man erkennt, daß die Emissionsstromdichte unterhalb einer Grenze $E_{ob_{max}} \approx 10^9 \frac{V}{m}$ vernachlässigbar klein wird.

Bei Field-Desorption liegt die Grenze im allgemeinen höher. Für Wolfram bei 21 K ist z.B. $E_{ob_{max}} = 5,7 \cdot 10^{10} \frac{V}{m}$ /13/.

Zur Erreichung höchster Oberflächenfeldstärken ist es also zweckmäßig, positiv zu laden.

2.1.2. Feldvergrößernde Effekte

In der vorhergehenden Betrachtung wurde noch nicht berücksichtigt, daß verschiedene feldvergrößernde Effekte zu einer starken lokalen Überhöhung der Oberflächenfeldstärke führen /21/. Diese Effekte sind zum einen die Rauigkeit der Oberfläche (für eine Rauhtiefe von 100 nm ergibt sich z.B. ein Fein-Grobfaktor der Oberflächenfeldstärke von etwa 10). Zum anderen sind es dielektrische Verunreinigungen an der Pelletoberfläche (Maltereffekt).

Da Pelletoberflächen von extrem guter Qualität (Rauhtiefe 10 nm /22/) hergestellt werden können (und müssen), kann man hoffen, daß die feldvergrößernden Effekte gering sind.

U.U. tritt bei sehr hoher positiver Ladung auch eine "Selbstabrundung" der Oberfläche auf, da Unebenheiten durch die dort auftretenden hohen Feldstärken als erstes der Field-Desorption unterliegen. Bei Mikropartikeln wurde dieser Effekt beobachtet /18/,/11/. Andererseits könnten auch neue Spitzen auf der Oberfläche entstehen (sog. Whiskerwachstum).

Man kann also hoffen, daß die durch Feldemission bzw. Field-Desorption bedingte Obergrenze der Oberflächenfeldstärke für größere Oberflächen guter Qualität etwa $10^8 \frac{V}{m}$ (negative Aufladung) bzw. einige $10^9 \frac{V}{m}$ (positive Aufladung) beträgt.

2.1.3. Zugfestigkeit

Während Field-Desorption gewissermaßen die mikroskopische Festigkeit des Materials charakterisiert, ist die technische Zugfestigkeit ein Maß für die makroskopische Festigkeit des Materials. Aufgrund von Störungen der Kristallstruktur kann sie sehr viel geringer sein.

Aus der technischen Zugfestigkeit σ_B des Pelletmaterials ergibt sich eine weitere Obergrenze für die Oberflächenfeldstärke. Bei zu großer Feldstärke wird das Pellet zerrissen.

Der Zug, den das elektrische Feld (aufgrund seiner Energiedichte) auf die Oberfläche ausübt, ist

$$p_{el} = \frac{\epsilon_0}{2} E_{ob}^2 .$$

Für eine Vollkugel ist $E_{ob, max}$ durch $p_{el} = \sigma_B$ gegeben. Das HIBALL-Pellet ist jedoch eine Hohlkugel (s. II.). Die Zugfestigkeit der inneren Materialschichten kann gegenüber der des äußeren Bleimantels vernachlässigt werden.

Die größte Zugbeanspruchung tritt in der Äquatorschnittebene auf. Deren Querschnittsfläche ist $\pi (R^2 - R_i^2)$ (s. Abb. 6).

Abb. 6

Die resultierende Kraft des Feldes auf einer der gedachten Halbschalen ist $\pi R^2 p_{el}$.

Die Obergrenze der Oberflächenfeldstärke $E_{ob_{max}}$ ergibt sich

$$\text{also aus } \sigma_3 = p_{el} \frac{R^2}{R^2 - R_i^2} .$$

Für ein HIBALL-Pellet ergibt sich $E_{ob_{max}} = 1,9 \cdot 10^9 \frac{V}{m}$.
 (Hierbei sind die Radien $R = 3 \text{ mm}$, $R_i = 2,75 \text{ mm}$ und für die Zugfestigkeit wurde $\sigma_3 = 10,5 \frac{kp}{mm^2} = 1,03 \cdot 10^8 \text{ Pa}$ für Blei bei 198 K angenommen /23/. Für die gegebene niedrige Pellettemperatur dürfte die Zugfestigkeit noch einiges größer sein, es liegen jedoch keine Daten dafür vor.)

2.2. Entladung durch Restgasionisation

Neutrale Restgasatome, die an eine positiv geladene Oberfläche gelangen, können bei sehr großen Oberflächenfeldstärken ionisiert werden und dadurch Ladung abführen /19/,/24/,/11/. Der Entladestrom durch diese Feldionisation ist proportional dem Restgasdruck. Bei Feldstärken unter etwa $5 \cdot 10^9 \frac{V}{m}$ tritt Feldionisation des Restgases allerdings praktisch nicht mehr auf /24/.

Dieser Effekt ist also für das Laden von Pellets nicht von Bedeutung.

2.3. Entladung durch Feldemission von den Beschleunigungs- elektroden

Diese Betrachtung gilt ebenfalls für positive Pelletladung. Die Feldstärke an der Oberfläche der Beschleunigungselektroden darf nicht so groß werden, daß nennenswerte Feldemission auftritt. Die emittierten Elektronen könnten vom positiven Pellet eingefangen werden und es entladen. Gemäß den Überlegungen in 2.1.1. und 2.1.2. darf die Oberflächenfeldstärke auf den Beschleunigungselektroden bei sehr guter Oberflächenqualität $10^8 \frac{V}{m}$ nicht überschreiten.

2.4. Sparking

Sparking ist der abrupte Zusammenbruch der Isolationswirkung des Vakuums zwischen zwei Elektroden, zwischen denen die Spannung U und die Feldstärke E herrschen. Es kommt zu einem exzessiven Übertreten von Elektronen und Ionen durch das Gap, wodurch die Spannung schlagartig zusammenbricht. Sparking setzt generell bei viel geringeren Spannungen ein, als man erwarten würde, wenn Feldemission die einzige Ursache wäre /25/. Der genaue Mechanismus des Sparkings ist nicht bekannt.

Die Grenze, ab der Sparking einsetzt, hängt sowohl von der Feldstärke als auch von der Spannung ab. In der Literatur wird diese Grenze zumeist durch das semiempirische Kilpatrick-Kriterium /25/

$$W E^2 e^{-\frac{1,7 \cdot 10^7}{E}} \leq 1,8 \cdot 10^{18}$$

beschrieben. Ist diese Relation erfüllt, so tritt bei unpräparierten Oberflächen und Drücken von $10^{-3} \dots 10^{-7}$ Torr kein Sparking auf. Das Kilpatrick-Kriterium ist eine vorsichtige Abschätzung; bei guten Oberflächen können die erreichbaren Feldstärken ein Mehrfaches des "Kilpatrick-Wertes" betragen /26/, /27/, /28/.

Das Kilpatrick-Kriterium betrachtet im wesentlichen die Vorgänge an der Kathode.

$$\text{So ist } E^2 e^{-\frac{1,7 \cdot 10^7}{E}}$$

ein Ausdruck für den Feldemissionsstrom an der Kathode aufgrund der Kathodenfeldstärke.

W ist die maximale Energie in eV, die Protonen beim Durchqueren des Gaps gewinnen können. Sie entspricht (bei Gleichspannung) der Spannung U in Volt über dem Gap. Kilpatrick verwendete sie als Maß für das Auftreten von Sekundärelektronenemission im Gap.

Die Konstanten wurden empirisch bestimmt.

Es ist einleuchtend, daß dieses Kriterium nicht den komplizierten (und ungeklärten) Vorgängen beim Sparking

und den vielen das Sparking beeinflussenden Faktoren gerecht werden kann. Aber für "normale" Anwendungen, bei denen die Größe der Feldstärke entlang des Gaps etwa konstant ist, liefert es immerhin grobe Richtwerte, die u.U. allerdings deutlich überschritten werden können.

Das Kilpatrick-Kriterium wird bei den folgenden Überlegungen verwendet, seine Ungenauigkeit muß dabei jedoch berücksichtigt werden.

2.4.1. Sparking zwischen den Beschleunigungselektroden

Die Beschleunigungselektroden (Abb. 7) haben den Abstand (Gapweite) L , und zwischen ihnen liegt die Spannung U_A .

Die Feldstärke im Gap beträgt etwa $E_A = \frac{U_A}{L}$.

Abb. 7 Ein Segment der beschleunigenden Struktur

Mit dieser Annahme und dem Kilpatrick-Kriterium erhält man folgende Abhängigkeit der Feldstärke E_A (Abb. 8) und der Spannung U_A (Abb. 9) im Gap von der Gapweite L :

Abb. 8 Beschleunigungsfeldstärke E_A Abb. 9 Beschleunigungsspannung U_A

Mit kleinen Gapweiten werden hohe (Beschleunigungs-) Feldstärken erzielt.

Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß die Gapweite L mindestens etwa viermal so groß wie der Aperturradius D sein muß. Das ist erforderlich, damit die eigentliche Beschleunigungsfeldstärke auf der Achse nicht wesentlich kleiner wird als die Feldstärke zwischen den Elektroden. (Dem zweiten Abszissenmaßstab in Abb. 8,9 liegt $D = \frac{L}{4}$ zugrunde).

2.4.2. Sparking zwischen Pellet und Beschl.elektroden

Das geladene Pellet und die ihm auf seiner Flugbahn durch den Beschleuniger jeweils am nächsten stehende Beschleunigungselektrode kann man als zwei Elektroden betrachten, zwischen denen Sparking stattfinden kann. Sparking darf nicht auftreten, da es zur Entladung des Pellets führt.

Im folgenden soll festgestellt werden, ob und wie das Kilpatrick-Kriterium auf dieses System anzuwenden ist. Der in Bezug auf Sparking kritischste Fall tritt ein, wenn sich

das Pellet im Mittelpunkt einer auf Erdpotential liegenden Beschleunigungselektrode befindet. Hierfür werden zunächst Spannung und Feldstärke betrachtet.

2.4.2.1. Spannung zwischen Pellet und Beschleunigungselektroden, Oberflächenfeldstärken

Die Feldstärke auf der kürzesten Verbindungslinie zwischen Pellet und Beschleunigungselektrode erhöht sich durch das Auftreten von Influenz (auf Pellet und Beschleunigungselektrode) gegenüber der ungestörten Feldstärke des freistehenden Pellets.

Im folgenden werden die Feldstärken auf den Oberflächen von Pellet und Beschleunigungselektrode, sowie die Spannung zwischen diesen für verschiedene Verhältnisse von Apertur- und Pelletradius abgeschätzt. (Auf die hier unterschiedenen Fälle wird später das Kilpatrick-Kriterium in verschiedener Weise angewendet. Sie werden noch über längere Strecken beibehalten.)

Fall I: Sehr kleiner Aperturradius $D = 1,1 R$

Die Beschleunigungselektrode habe die in Abb. 10 dargestellte Geometrie.

Abb. 10

Bei sehr kleinem Aperturradius ($R < D \leq 1,1 R$) ist ein Großteil der Energie des elektrischen Feldes in der Nähe der Engstelle zwischen Pellet und Beschleunigungselektrode konzentriert. In diesem Fall ist eine Annäherung der sich gegenüberstehenden Oberflächen von Pellet und Beschleunigungselektrode durch zwei parallele Zylinderoberflächen mit Radius R , Länge $l = 2 \pi R$ und Abstand $d = D + R$ zulässig. Über deren Kapazität

$$C = \pi \epsilon_0 \frac{l}{\ln \left(\frac{d}{2R} - \sqrt{\left(\frac{d}{2R} \right)^2 - 1} \right)} \quad /29/$$

läßt sich bei bekannter Pelletladung Q die Spannung zwischen Pellet und Beschleunigungselektrode $U_p \approx \frac{Q}{C}$ bestimmen. Die maximale Oberflächenfeldstärke auf dem Pellet E_{ob} und auf der Beschleunigungselektrode E_B ist in guter Näherung gegeben durch

$$E_{ob} \approx E_B \approx \frac{U_p}{D-R}$$

In den weiteren Ausführungen wird im Fall I jeweils der Wert $D = 1,1 R$ zugrunde gelegt.

Fall II: Großer Aperturradius $D \gg R$

Hier ist die Feldstärke E_{ob} auf der Pelletoberfläche viel größer als die Feldstärke E_B auf der Beschleunigungselektrode.

Die Feldstärke auf der Pelletoberfläche ist etwa die des alleinstehenden geladenen Pellets

$$E_{ob} \approx \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 R^2}$$

Die Feldstärke auf der Beschleunigungselektrode ist ganz grob die Feldstärke des Pellets an diesem Ort, verstärkt durch Influenz auf der Beschleunigungselektrode um einen Faktor 3 :

$$E_B \approx \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 D^2}$$

Es ergibt sich also ein Verhältnis der Feldstärken

$$\frac{E_{0b}}{E_B} \approx \frac{D^2}{3R^2}$$

(Ein Bsp.: Für $D = 10 R$ ist $E_{0b} \approx 33 E_B$).

Die Spannung zwischen Pellet und Beschleunigungselektrode entspricht in etwa dem Potential des freistehenden geladenen Pellets gegenüber unendlich:

$$U_p \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Für Aperturradien $1,1 R < D < 3 R$ ist eine einfache Abschätzung nicht möglich. Feldstärken und Spannung werden jedoch einen einigermaßen gleichmäßigen Verlauf zwischen den eben dargestellten Fällen nehmen.

2.4.2.2. Die Anwendung des Kilpatrick-Kriteriums

Im Fall I ist die Anwendung des KP-Kriteriums problemlos. Es existiert ein $U(Q)$ und ein $E(Q,D)$. Setzt man bei gegebenem R beides in das KP-Kriterium ein, so erhält man $Q(D)$, die (vom Aperturradius D abhängige) maximale Pelletladung bei der noch kein Sparking einsetzt (Abb. 11, Fall I).

Im Fall II wird genauso vorgegangen. Die Frage ist aber, welche der beiden Feldstärken man in das KP-Kriterium einsetzt. Mit der höheren Feldstärke E_{0b} liegt man natürlich auf der sicheren Seite (Fall IIa).

Bei positiver Pelletladung hat aber auch die Verwendung von E_B eine gewisse Berechtigung (Fall IIb), da es ja gerade die Kathodenfeldstärke war, die Kilpatrick seinem Kriterium zugrunde legte (s. 2.4.). Da der Mechanismus des Sparkings nicht geklärt ist, kann eine derartige Ausdehnung des KP-Kriteriums nur eine Möglichkeit andeuten, die experimentell geprüft werden muß. Die bisher gemachten

Experimente bei der Beschleunigung von Mikropartikeln /11/, /12/, /13/, /14/, beim Pellet-Handling /15/, /16/, /17/ und beim Laden von Staub /30/, /31/ lassen hierauf keine Rückschlüsse zu.

Die nach dem KP-Kriterium erreichbare positive Ladung des HIBALL-Pellets zeigt für die verschiedenen Fälle Abb. 11. Die großen Unterschiede werden sich natürlich stark auf die erreichbare Pelletbeschleunigung auswirken.

Die Abb. 12-14 zeigen die in den verschiedenen Fällen auftretenden Spannungen und Feldstärken.

Abb. 11 Pelletladung

Abb. 12 Spannung

Fall I : $D = 1,1 R$

Fall IIa: $D \gg R$

Fall IIb: $D \gg R$

E_{0b} für KP-Kriterium verwendet

E_B für KP-Kriterium verwendet

Abb. 13 Feldstärke an der Pelletoberfläche

Abb. 14 Feldstärke auf der Elektrode

Daß die starke Inhomogenität des Feldes auch bei negativer Pelletladung zur Verhinderung von Sparking günstig sein könnte, ist unwahrscheinlich. In diesem Fall sind ja gerade die feldemittierenden Oberflächen der höchsten Feldstärke ausgesetzt.

2.5. Die erreichbare Beschleunigung

Es werden folgende (nicht sehr gut erfüllte) Annahmen gemacht:

- Das Sparking zwischen den Beschleunigungselektroden werde nicht durch die vom Pellet auf den Elektroden erzeugte Feldstärke E_B beeinflusst
- Das Sparking zwischen Pellet und Beschleunigungselektrode werde nicht durch die Beschleunigungsfeldstärke E_A beeinflusst.

Mit Abb. 8,11 ergibt sich für das positiv geladene HIBALL-Pellet die in Abb. 15 gezeigte Beschleunigung. Die Beschleunigung ist durch Sparking begrenzt. Alle anderen limitierenden Faktoren wie Field-Desorption,

Zugfestigkeit der Pelletoberfläche, Entladung durch Restgasionisation oder Feldemission von den Beschleunigungselektroden kommen nicht zum Tragen, da die dafür kritischen Oberflächenfeldstärken wegen Sparking nicht erreicht werden.

Abb. 15 Beschleunigung

Eine ausreichende Beschleunigung ($a \geq 10^3 \frac{m}{s^2}$) ist wahrscheinlich nur erreichbar, falls das Sparking zwischen Pellet und Beschleunigungselektrode durch die Kathodenfeldstärke, d.h. durch die Feldstärke auf der Beschleunigungselektrode E_B bestimmt ist (Fall IIb). Hierüber besteht keine Klarheit.

Auch die vorangegangenen Abschätzungen und das KP-Kriterium selbst sind derart grob, daß die berechnete Beschleunigung durchaus um einen Faktor 10 von der Realität abweichen kann. Es ist nur durch Experimente zu klären, ob eine ausreichende Beschleunigung zu erzielen ist.

2.6. Magnetische Isolation

In 2.4. wurde gezeigt, daß die erreichbaren Beschleunigungsfeldstärken und Pelletpotentiale durch Sparking begrenzt sind.

Die sogenannte magnetische Isolation ermöglicht es, die Durchbruchfeldstärken und Spannungen kurzzeitig zu vervielfachen. Im Folgenden wird diese Methode auf ihre Anwendbarkeit im Pelletbeschleuniger untersucht.

Das Prinzip der magnetischen Isolation /32/ ist es, die an der Kathode feldemittierten Elektronen an ihrer Bewegung zur Anode zu hindern, indem ein starkes Magnetfeld senkrecht zum elektrischen Feld angelegt wird (Abb. 16). Das Magnetfeld krümmt die Elektronenbahnen und die Elektronen treffen entweder wieder auf die Kathode oder bewegen sich mit einer $E \times B$ -Driftbewegung senkrecht zu beiden Feldern. Ionen werden aufgrund ihrer hohen Masse kaum beeinflusst.

Abb. 16

Da sich die Elektronen in Richtung der Magnetfeldlinien frei bewegen können, darf keine Magnetfeldlinie von einem Ort hoher Feldstärke ($> 20 \frac{MV}{m}$) auf der Kathode zur Anode führen.

Mit magnetischer Isolation wurden Feldstärken von einigen $100 \frac{MV}{m}$ erreicht /33/. Sie lassen sich jedoch nur für eine Dauer von etwa $0,1 \dots 1 \mu s$ aufrechterhalten /32/, /33/. Das beruht auf dem explosionsartigen Verdampfen kleiner, durch

den Feldemissionsstrom aufgeheizter Vorsprünge, auf der Kathode. Das dadurch erzeugte Plasma wird nicht vom Magnetfeld isoliert und führt zum Durchschlag.

Ein weiterer möglicher Störeffekt ist die Diffusion von Elektronen senkrecht zum Magnetfeld in Richtung zur Anode /34/. Es wird vermutet, daß diese Diffusion nach etwa 30 ns einsetzt.

Es wurde vorgeschlagen /35/, einer solchen Bewegung der Elektronen durch einen zeitlichen Anstieg des Magnetfeldes, d.h. durch eine Bewegung von Magnetfeldebene auf die Kathode zu, entgegenzuwirken. Dadurch erhoffte man sich Isolationszeiten von ≈ 10 ms.

Diese Einschätzung erscheint zu optimistisch. Da in einem Pelletbeschleuniger ähnliche Isolationszeiten benötigt werden, wird magnetische Isolation hierbei wahrscheinlich nicht von Nutzen sein.

3. Das Aufladen des Pellets

Im Folgenden wird kurz auf die verschiedenen Verfahren zum Aufladen des Pellets eingegangen. Dann werden einige Details des am geeignetsten erscheinenden Verfahrens betrachtet.

3.1. Ladeverfahren

Zum Aufladen von Mikropartikeln oder Pellets wurden verschiedene Verfahren entwickelt. Die für die Anwendung im Pelletbeschleuniger interessante Frage ist, ob die für ausreichende Beschleunigung nötige Oberflächenfeldstärke auf dem Pellet von etwa $5 \cdot 10^7 \dots 2 \cdot 10^8 \frac{V}{m}$ (s. Abb. 13, 15) erreicht wird.

3.1.1. Laden durch Kontakt

Beim Laden durch Kontakt nutzt man die Feldüberhöhung aus, die entsteht, wenn man eine Kugel mit kleinem Radius mit einer Ladeelektrode mit größerem Radius in Kontakt bringt. Während des Kontaktes und nach der Trennung ist die Feldstärke auf der kleinen Kugel um einiges größer als die auf der großen.

Es wurden Oberflächenfeldstärken von $E_{ob} \approx 2,5 \dots 3,5 \cdot 10^9 \frac{V}{m}$ für Eisenteilchen mit Radius $R \approx 0,5 \mu m$ erreicht /13/, /36/. Für größere Teilchen ist diese Lademethode ungeeignet, da auf den entsprechend größeren Ladeelektroden die nötige Oberflächenfeldstärke nicht mehr zu erzeugen ist.

3.1.2. Laden im Boxer-Charger

Beim Boxer-Charger /30/, /31/ wird das Pellet wechselseitig von zwei gegenüberliegenden ebenen Ionenquellen mit unipolaren Ionen bombardiert. Der Boxer-Charger wurde nicht für die Erzeugung extremer Oberflächenfeldstärke ausgelegt. Diese dürfte durch Sparking zwischen den Elektroden auf relativ geringe Werte begrenzt sein.

3.1.3. Laden mit Ionenstrahl

Vedder /11/, /12/ lud Mikropartikel in einem Strahl positiver Ionen, welcher aus einer Duoplasmatron-Quelle extrahiert wurde. Die besten Ergebnisse lieferten H^+ -Ionen. Während des Ladevorgangs wurden die Partikel mit einem elektrischen Quadrupol fokussiert.

Bei gutem Vakuum wurden Oberflächenfeldstärken $E_{ob} \approx 2 \cdot 10^{10} \frac{V}{m}$ für Eisenteilchen mit Radius $R \approx 0,2 \mu m$ und $E_{ob} \approx 2 \cdot 10^9 \frac{V}{m}$ für Aluminiumteilchen mit Radius $R \approx 20 \mu m$ erreicht. Diese Werte entsprechen größenordnungsmäßig jenen, welche durch die technische Zugfestigkeit (s. 2.1.3.) gegeben sind. Im Experiment wurde das erreichte $\frac{Q}{M}$ und damit die Oberflächenfeldstärke allerdings zumeist durch den Restgasdruck

bestimmt (s. 2.2.). Dieser bestimmte das Gleichgewicht zwischen Aufladung und Entladung durch Restgasionisation. Schlüsse auf den Mechanismus des Sparkings (für 2.4.2.2.) lassen sich aus diesen Experimenten nicht ziehen. Das Laden mit Ionenstrahl scheint das zum Laden von größeren Pellets aussichtsreichste Verfahren zu sein. Daher wird darauf im folgenden genauer eingegangen.

3.2. Der Ladestrahls

Beim Aufladen von Pellets ist aus thermischen Gründen der mit den Ladeteilchen ins Pellet eingebrachten Energie eine niedrige Grenze gesetzt. Das verschärft die Anforderungen an den Ladestrahls, der nun genauer betrachtet werden soll.

3.2.1. Das Auftreffen des Ladestrahls auf dem Pellet

Der Ladestrahls besteht aus Protonen mit der kinetischen Energie

$$\tilde{W}_1 = q \tilde{U}_1$$

q Protonenladung
 $\tilde{U}_1$ Beschleunigungsspannung der Ladeteilchen

Das $\sim$ -Zeichen gibt an, daß es sich um eine während der Ladedauer veränderliche Größe handelt.

Die Ladeteilchen bewegen sich im Coulombpotential des Pellets

$$\tilde{U}_p = \frac{\tilde{Q}}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Q Pelletladung
R Pelletradius

auf Hyperbelbahnen und werden abgebremst. Der Ladestrahls wird aufgeweitet (Abb. 17).

Abb. 17 Der Ladestrahls

Die Ladeteilchen erreichen das Pellet mit der kinetischen Überschußenergie $\tilde{W}_j = q (\bar{U}_L - \bar{U}_p)$. Alle Ladeteilchen, die das Pellet erreichen, tragen zur weiteren Aufladung bei, da bei Teilchenenergien oberhalb einiger keV der Anteil der reflektierten Teilchen sehr gering ist. Für Energien $\tilde{W}_j < \text{MeV}$ werden sie im äußeren Bleimantel des Pellets über eine Strecke von Millimeterbruchteilen abgebremst. Dies geschieht durch Wechselwirkung mit den Elektronen des Metalls, d.h. die Metallatome werden ionisiert. Ihre Energie wird letztlich in Wärme umgewandelt.

Da das Pellet gegenüber Wärmebelastung sehr empfindlich ist (s. II.), muß die gesamte während des Ladevorgangs eingebrachte kinetische Überschußenergie $W_w = \int d\tilde{W}_j$ gering gehalten werden. Daher muß die Teilchenenergie des Ladestrahls während des Ladevorgangs dem zeitlich ansteigenden Pelletpotential angepaßt werden (s. Abb. 19).

3.2.2. Zusammenhang von Strahlradius und ins Pellet eingebrachter Energie

Für einen Ladestrahls, dessen Teilchen nicht alle geradlinig auf den Pelletmittelpunkt zulaufen, ist es nicht möglich $\tilde{U}_L = \tilde{U}_P$, d.h. $\tilde{W}_V = 0$ zu machen. Das liegt daran, daß Ladeteilchen, die parallel zur Symmetrieachse, aber mit einem Abstand b_0 dazu auf das Pellet zulaufen, (s. Abb. 17) eine bestimmte Überschußenergie brauchen, damit sie die nötige "Steifheit" erhalten, um das Pellet zu erreichen.

Für die weitere Betrachtung wird nun das folgende, einfache Modell für den Ladestrahls angenommen:

- Der Ladestrahls habe weit entfernt vom Pellet den Radius b_0 . Dort laufen alle Ladeteilchen achsenparallel (es gelte insgesamt Zylindersymmetrie) und haben gleiche Energie $\tilde{W}_L$.
- Es gebe im Strahl keine Raumladung.
- Der Strahl werde durch das Pelletpotential gerade soweit aufgeweitet, daß die äußersten Ladeteilchen die Pelletoberfläche tangieren.

Dieses einfache Modell berücksichtigt weder Raumladung noch Emittanz eines realen Strahles, aber es liefert wohl Anhaltswerte für Strahlen, die ungestört durch das Pellet am Ort des Pellets einen Radius b_0 hätten. Der reale Strahl kann übrigens durchaus einen größeren Radius haben, wichtig ist nur der hier betrachtete Ausschnitt innerhalb des Strahlradius b_0 , da alle anderen Teilchen das Pellet verfehlen.

Nun soll der Zusammenhang von Strahlradius b_0 und ins Pellet eingebrachter Energie W_w bestimmt werden.

Aus der Hyperbelbahn des tangentialen Ladeteilchens /37/ erhält man die nötige Beschleunigungsspannung der Ladeteilchen

$$\tilde{U}_L = \frac{\tilde{U}_P}{1 - \left(\frac{b_o}{R}\right)^2} \quad (\text{s. Abb. 18})$$

und daraus die kinetische Überschußenergie des einzelnen Ladeteilchens

$$\tilde{W}_j = q (\tilde{U}_L - \tilde{U}_P) = q \tilde{U}_P \frac{\left(\frac{b_o}{R}\right)^2}{1 - \left(\frac{b_o}{R}\right)^2}$$

Die gesamte so ins Pellet eingebrachte Wärmeenergie ist dann bei zeitlich konstantem b_o

$$W_W = W_F \frac{\left(\frac{b_o}{R}\right)^2}{1 - \left(\frac{b_o}{R}\right)^2}, \quad (\text{s. Abb. 18}).$$

$$\text{wobei } W_F = \int_0^Q \tilde{U}_P dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_o R}$$

die für die Überwindung der Coulombabstoßung nötige Energie, bzw. die im elektrischen Feld gespeicherte Energie ist.

In Abb. 18 wird deutlich, daß ein (relativ zu R) kleines b_o zu wählen ist, um die eingebrachte Energie gering zu halten.

Das bedeutet, daß bei gegebener Strahlstromdichte die Beschleunigungsspannung der Ladeteilchen so langsam gesteigert werden muß, daß für eine entsprechende Steigerung des Pelletpotentials der Ladestrom in einem genügend kleinen Strahlradius ausreicht.

Abb. 18 Beschleunigungsspannung der Ladeteilchen U_L und eingebrachte Energie W_W

3.2.3. Zeitlicher Verlauf von Ladespannung und Ladestrom

Werden der Strahlradius b_0 und der Endwert des Pelletpotentials U_p gegeben, so sind gemäß den vorangegangenen Ausführungen U_L sowie $-\frac{\dot{Q}}{U_p}$ festgelegt. Ferner ist die Änderung des Pelletpotentials aufgrund des von den Ladeteilchen transportierten Stromes $\tilde{I}_L$

$$\frac{d\tilde{U}_p}{dt} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{d\tilde{Q}}{dt} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \tilde{I}_L.$$

Aus der Natur der Strahlerzeugung ergibt sich weiter die Beziehung

$$P = -\frac{\tilde{I}_L}{\tilde{U}_L^{3/2}} = \text{konstant} \quad (\text{zeitlich konstante Perveanz}).$$

Die Kombination aller Bedingungen führt zu den in Abb. 19 dargestellten Verläufen von Ladespannung $\tilde{U}_L$, Ladestrom $\tilde{I}_L$ und Pelletpotential $\tilde{U}_p$. Die schraffierte Fläche in der

Abbildung entspricht der dem Pellet zugeführten Energie.

Abb. 19

Die Ladedauer T kann in der Praxis natürlich nicht unendlich groß sein. Beträgt sie ein Mehrfaches der Zeit t_e (die durch obige Bedingungen gegeben ist), so ist die Erhöhung der dem Pellet zugeführten Energie vernachlässigbar.

3.2.4. Anwendung auf die Pelletbeschleunigung

Die soeben dargestellten Überlegungen zum Ladestrahls sollen nun auf die in 2.4. und 2.5. angeführten Fälle der an HIBALL orientierten Pelletbeschleunigung angewendet werden.

Der Strahlradius b_0 wird als zeitlich konstant angenommen und gerade so klein gewählt, daß folgende Bedingungen erfüllt sind:

- $W_w \leq 10^{-2}$ J. Das sind etwa 14% der insgesamt vom HIBALL-Pellet tolerierten Wärmeenergie (s. II.).
- Um zu hohen Aufwand bei der Ladeteilchenbeschleunigung zu vermeiden, sei $U_L \leq 2 U_p$.

Abb. 20 zeigt das zulässige b_0 für die verschiedenen Fälle,

die sich aus den unterschiedlichen Annahmen zum Sparking zwischen Pellet und Beschleunigungselektroden ergeben (s. 2.4.2.1./2.).

Abb. 21 zeigt den zugehörigen Endwert der Beschleunigungsspannung der Ladeteilchen. Er ist im Fall IIb sehr hoch.

Abb. 20 Strahlradius

Abb. 21 Beschleunigungsspannung der Ladeteilchen

In allen Fällen ist die Überschußenergie der Ladeteilchen (Protonen) $11 \text{ keV} < W < 245 \text{ keV}$, es tragen also alle Teilchen zur Aufladung bei (s. 3.2.1.).

Abb. 22 zeigt für eine (vom Aperturradius unabhängig gewählte) Perveanz $P = 1,8 \cdot 10^{-13} \text{ AV}^{-3/2}$ den Endwert des Ladestromes I_L . Abb. 23 zeigt die Ladedauer $T = 3 t_e$.

Abb. 22 Ladestrom

Abb. 23 Ladedauer

Für den Ladestrahls gilt weiter, daß die Distanz zwischen dem Ende des Beschleunigers und dem Pellet mindestens so groß wie der oben betrachtete Aperturradius D sein muß. Das ist erforderlich, um Sparking zu vermeiden (s. 2.4.2.).

Es erscheint durchaus möglich, wenn auch im Fall IIb wegen der hohen Teilchenenergie sehr aufwendig, einen Ladestrahls mit den eben angeführten Parametern zu erzeugen.

3.3. Resümee

Das geeignete Verfahren zum Laden von Pellets ist das Laden mit einem Ionenstrahl. Um eine zu starke Erwärmung des Pellets zu vermeiden, muß die Teilchenenergie des Ladestrahls dem wachsenden Pelletpotential angepaßt werden. Das führt interessanterweise dazu, daß der ursprüngliche Strahlradius b_0 (ungestört durch das Pellet), aus dem heraus Ladeteilchen das Pellet erreichen, sehr klein sein muß.

4. Die Räumliche Stabilisierung des Pellets während des Lade- und Beschleunigungsvorgangs

Ein genaues Einhalten der vorgesehenen Pelletposition ist während des Ladens und Beschleunigens aus verschiedenen Gründen notwendig:

- Während des Ladevorgangs muß das Pellet genau im Ladestrahls positioniert sein. Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, daß der Ladestrahls nur einen relativ geringen Radius b_0 haben darf. Dabei wurde vorausgesetzt, daß der Ladestrahls das Pellet zentral trifft. Während des Ladevorgangs darf also die Abweichung des Pellets aus der Strahlachse im Verhältnis zum Strahlradius nur klein sein. Wäre dies nicht der Fall, so müßte der Strahlradius (bei gleicher Stromdichte) entsprechend der Positonsgenauigkeit vergrößert werden, damit das Pellet immer ganz im Ladestrahls steht. Es ist (im Fall IIb) fraglich, ob sich ein vervielfachter Ladestrom herstellen läßt.
- Das Pellet darf nach dem Beschleunigen nur eine sehr geringe radiale Orts- und Geschwindigkeitsabweichung haben, um die Zielgenauigkeit (s. II.) einzuhalten.
- Das geladene Pellet darf nur wenig von der Symmetrieachse der Lade- und Beschleunigungseinrichtung abweichen, um Bildladungskräfte gering zu halten.

Im folgenden werden nun die Stabilität im statischen elektrischen Feld, die verschiedenen auf das Pellet wirkenden destabilisierenden Einflüsse, die Notwendigkeit einer dagegen wirkenden Stabilisierung sowie verschiedene Methoden derselben betrachtet.

4.1. Stabilität in statischem elektrischen Feld

Das Theorem von Earnshaw besagt, daß es in einem statischen elektrischen Feld für eine Punktladung keine stabile Gleichgewichtslage gibt. Eine Betrachtung der Stabilität von elektrischen Dipolmomenten, analog der in IV.II.4. für mag-

netische Dipolmomente durchgeführten, ergibt dagegen, daß (nur) Körper, deren Dielektrizitätskonstante kleiner als die der Umgebung ist, stabil gelagert werden können. Diese Aussage wurde experimentell bestätigt /38/.

Da die Dielektrizitätskonstante natürlich größer als die des umgebenden Vakuums ist, ist das Pellet in statischen elektrischen Feldern immer destabilisierenden Kräften ausgesetzt. Eine Stabilisierung des Pellets kann entsprechend nur mit zeitlich veränderlichem elektrischen Feld oder mit Magnetfeld erfolgen.

4.2. Destabilisierende Einflüsse

Hier werden die Einflüsse von Influenz auf dem Pellet und der umgebenden Struktur getrennt betrachtet, was insbesondere bei geringem Abstand nur eine sehr grobe Näherung darstellt.

4.2.1. Bildladung

Im Gegensatz zu Mikropartikeln haben bei makroskopischen hochgeladenen Pellets, deren Abmessungen in der Größenordnung der Beschleunigerabmessungen liegen, Bildladungskräfte einen großen Einfluß.

Die durch Influenz auf den Beschleunigungselektroden (oder den Ablenkplatten einer Stabilisierungsvorrichtung s.u.) erzeugte Bildladung bewirkt eine destabilisierende Kraft, sobald das Pellet aus der durch Symmetrie ausgezeichneten Lage abgelenkt wird. Es ist also wichtig, daß die leitenden Teile der Lade- und Beschleunigungseinrichtung in der Nähe der Achse der Pelletbewegung zu derselben symmetrisch angeordnet sind.

Zur Abschätzung des Effektes wird das folgende einfache Modell verwendet (Abb. 24).

Abb. 24

Das Pellet mit der Ladung Q befindet sich in der Mitte zwischen zwei unendlich ausgedehnten parallelen Elektroden. Influenz auf dem Pellet sei vernachlässigbar. Die destabilisierende Kraft bei kleinen Auslenkungen x aus der zentralen Lage ist :

$$F_{\text{Bild}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q^2 \frac{1}{D^3} x$$

Erkennbar ist die starke Abhängigkeit von Ladung und Wandabstand.

Mit anderem Vorfaktor (und für kleine Auslenkungen) gilt diese Beziehung auch für andere Geometrien der umgebenden Struktur, z.B. für die Beschleunigungselektroden. Für eine grobe Abschätzung soll jedoch dieses Modell genügen. Für den Abstand D vom Pellet zu den Platten wird der Aperturradius der Beschleunigungselektroden (s. 2.4.1.) eingesetzt.

Abb. 25 zeigt für die früher eingeführten Fälle (s. 2.4.2.1./2.) den Gradienten der destabilisierenden Kraft der Bildladung $\frac{dF_{\text{Bild}}}{dx}$, der in der Ladeeinrichtung, bzw. in der Nähe der Beschleunigungselektroden auf das vollständig geladene Pellet wirkt.

Abb. 25 Gradient der destabilisierenden Bildladungskraft
(volle Pelletladung)

4.2.2. Influenz auf dem Pellet

Befindet sich das Pellet in einem inhomogenen äußeren Feld (z.B. auch dem einer Bildladung), so tritt Influenz auf der Pelletoberfläche ein, und es wird polarisiert.

Das polarisierte Pellet mit dem elektrischen Dipolmoment m_{el} erfährt nun im inhomogenen Feld eine Kraft in Richtung höherer Feldstärke

$$F_{Pol} = m_{el} \text{ grad } E .$$

Falls die Änderung des Feldes entlang dem Pelletdurchmesser klein ist, kann man m_{el} als Dipolmoment einer leitenden Kugel im homogenen Feld E annehmen :

$$m_{el} = 4 \pi \epsilon_0 R^3 E \quad \text{für grad } E \ll \frac{E}{2R} .$$

$$\text{Damit ist } F_{Pol} = 4 \pi \epsilon_0 R^3 E \text{ grad } E$$

Eine destabilisierende Kraft F_{Pol} wird bemerkbar an Orten, an denen die Feldstärke mit steigendem Abstand x von der Symmetrieachse des Beschleunigers zunimmt. Dies tritt in der Nähe der Beschleunigungselektroden auf. Eine sehr grobe

Näherung für die (radiale) Feldstärke in der Beschleunigungselektrode ist

$$E_{Ar}(x) = E_A \frac{x}{D} .$$

$$\text{Hiermit ist } F_{Pol} = 4 \pi \epsilon_0 E_A^2 \frac{R^3}{D^2} x .$$

Abb. 26 zeigt den Gradienten der in der Nähe der Beschleunigungselektroden auftretenden destabilisierenden Kraft $\frac{dF_{Pol}}{dx}$.

Abb. 26

4.3. Die erforderliche Stabilisierung

Die Gravitationskraft kann, da sie immer in Richtung der gewünschten Pelletbewegung wirkt (s. Abb. 4) vernachlässigt werden.

Zu beachten ist nur, daß das von oben einfallende Pellet während der Ladedauer T nicht den Bereich verläßt, in dem der Ladestrahle ausreichend fokussiert ist. Dies ist nicht der Fall. Bei einem senkrecht zur Fallrichtung orientierten Ladestrahle gäbe es hier Probleme.

Ein destabilisierender Kraftgradient führt zu einem mit der

Zeit exponentiellen Ansteigen einer einmal vorhandenen Auslenkung aus der symmetrischen Lage. Im Fall I führen Bildladung und Influenz auf dem Pellet z.B. zur Verdopplung einer Auslenkung innerhalb von etwa zwei Millisekunden. Eine radiale Stabilisierung des Pellets ist (in den bisher betrachteten Fällen) während des Ladevorganges zumeist, während des Beschleunigungsvorganges immer erforderlich. Verschiedene hierzu in Betracht kommende Methoden werden im folgenden untersucht.

4.4. Methoden der Stabilisierung

4.4.1. Ablenkplatten

Befindet sich ein Pellet mit der Ladung $\tilde{Q}$ zwischen zwei parallelen Ablenkplatten, so kann es über eine Spannung U_{Abl} in der dazu senkrechten Richtung beeinflusst werden. Homogenes Feld zwischen den Platten vorausgesetzt, ist die Kraft

$$F_{Abl} = \tilde{Q} E_{Abl} = \tilde{Q} \frac{U_{Abl}}{2D} \quad 2D \text{ Plattenabstand.}$$

Mit zwei zueinander senkrechten Plattenpaaren ist eine radiale Stabilisierung möglich.

Für die Regelung der Plattenspannungen ist eine andauernde z.B. optische Ortsbestimmung (Tracking) des Pellets notwendig. Wegen des großen Pelletdurchmessers ist sie gut durchführbar. Der Aufwand für Tracking und Regelung ist der Nachteil dieser Methode gegenüber dem elektrischen Quadrupol.

Dafür wirkt aber zu jeder Zeit, und wegen der Homogenität des Feldes auch an jedem Ort, die volle Feldstärke in die richtige Richtung.

Diese Methode ist daher sehr effektiv, Abweichungen des Pellets von der Sollage können somit schon mit geringen Ablenkspannungen fast völlig kompensiert werden.

Um Sparkingprobleme zu vermeiden, ist es wohl günstig, die

Ablenkplatten in den Beschleunigungselektroden anzubringen (Abb. 27). Hierdurch wird der Beschleuniger allerdings länger.

Abb. 27

Stabilisierung im Beschleuniger

In Abb. 28 ist die Ablenkspannung dargestellt, die nötig ist, um die destabilisierenden Kräfte von Bildladung und Influenz zu kompensieren, die in der Nähe der Beschleunigungselektroden auftreten. Es wurde eine Auslenkung des Pellets von $x = 0,2$ mm aus der symmetrischen Lage zugrunde gelegt.

Abb. 28 Ablenkspg. zur Kompensation der destabil. Kräfte bei einer Auslenkung von 0,2 mm (volle Pelletladung)

Stabilisierung in der Ladeeinrichtung

In der Ladeeinrichtung tritt wegen der Homogenität des Feldes die destabilisierende Kraft durch Influenz auf dem Pellet praktisch nicht auf. Die erforderlichen Ablenkspannungen sind also geringer als die in Abb. 28 angegebenen. Da die stabilisierende Kraft proportional mit der Pelletladung Q wächst, die destabilisierende Kraft der Bildladung jedoch mit Q^2 , steigt die erforderliche Ablenkspannung während des Ladevorganges proportional mit Q auf den Endwert an. Eine Kompensation der Bildladungskraft ist zu jedem Zeitpunkt möglich, die Ablenkung des Ladestrahles ist bei den angegebenen Ablenkspannungen in allen Fällen im Verhältnis zum zulässigen Strahlradius b_0 gering.

4.4.2. Elektrischer Quadrupol

Teilchen mit geringer Ladung, z.B. Mikropartikel /11/,/12/,/39/ oder relativ gering geladene Pellets /15/,/16/,/17/ wurden erfolgreich zwei- oder dreidimensional in mit Wechselspannung betriebenen elektrischen Quadrupolen stabilisiert.

Auch für größere Pellets mit höherer Ladung und größerer Masse ist eine Stabilisierung trotz vergrößerter destabilisierender Kräfte im Prinzip möglich.

Die Effizienz des elektrischen Quadrupols ist aber im Vergleich zu Ablenkplatten aus zwei Gründen gering:

Zum einen verschwindet das Feld im Zentrum des Quadrupols und steigt nach außen linear an. Die höhere Feldstärke im Randbereich kann nicht genutzt werden, da die Abmessungen des Quadrupols sehr groß gegen die tolerable Auslenkung des Pellets sind.

Zum anderen wirkt das Wechselfeld abwechselnd fokussierend und defokussierend. Das Pellet führt eine Schwingung mit der Frequenz des äußeren Feldes aus, wodurch es im Moment der Fokussierung jeweils weiter ausgelenkt ist, d.h. eine größere Kraft erfährt, als im Moment der Defokussierung. Die insgesamt fokussierende Wirkung beruht auf der Differenz der Kräfte und ist entsprechend gering.

Aus beiden Gründen sind die nötigen Quadrupolspannungen zu hoch.

Eine Stabilisierung des Pellets mit elektrischem Quadrupol ist hier nicht möglich.

4.4.3. Magnetischer Quadrupol

In einem statischen magnetischen Quadrupolfeld erfährt das Pellet immer eine Kraft in Richtung des Zentrums, da die supraleitende Bleihülle des Pellets feldverdrängend wirkt, und die Feldstärke vom Zentrum aus linear ansteigt (s. IV.).

Das Quadrupolfeld könnte durch einen in den Beschleunigungs-
elektroden untergebrachten REC (Rare Earth
Cobalt) -Magneten erzeugt werden (vgl. IV.V.)
(Abb. 29).

Abb. 29

Eine nähere Betrachtung zeigt, daß es gerechtfertigt ist,
den fokussierenden Kraftgradienten auf folgende einfache
Weise zu berechnen:

Das induzierte antiparallele Dipolmoment (s. IV.II.) einer
supraleitenden Kugel ist

$$\vec{m} = - 2 \pi R^3 \frac{\vec{B}}{\mu} \quad R \text{ Kugelradius,}$$

wobei $\vec{B}$ ein homogenes Feld, bzw. das (ungestörte) Quadru-
polfeld am Mittelpunkt der Kugel ist.

Die Kraft auf ein Dipolmoment im inhomogenen Feld ist

$$\vec{F} = \vec{\nabla} (\vec{m} \cdot \vec{B}) .$$

Um die Supraleitung auf der Kugeloberfläche zu erhalten,
wird für den Gradienten des (ungestörten) Quadrupolfeldes
angenommen

$$\frac{dB}{dr} = \frac{B_c}{2R} .$$

Mit dem kritischen Feld $B_c = 0,053 \text{ T}$ für Blei bei $4,2 \text{ K}$ und
 $R = 3 \text{ mm}$ erhält man

$$\frac{dF_{mg}}{dx} = 9 \frac{N}{m}$$

Dieser durch das Magnetfeld erzeugte Kraftgradient ist nur im Fall IIa deutlich größer als der destabilisierende Kraftgradient, während er in den Fällen I und IIb etwa geringer ist (vgl. Abb. 25, 26). Da der stabilisierende Kraftgradient jedoch entlang der gesamten Pelletbahn wirkt, während der destabilisierende Kraftgradient nur in der Nähe der Beschleunigungselektroden wirksam wird, ist eine Stabilisierung u.U. auch in den Fällen I und IIb möglich. Die Abschätzung ist zu ungenau, um hierüber Aufschluß zu geben.

4.4.4. Fokussierung zweiter Ordnung

Das sogenannte Second Order Focussing nutzt aus, daß an Anfang und Ende eines Beschleunigungsgaps radiale Feldstärkekomponenten E_{Ar} auftreten (s. Abb. 7). Diese haben am Anfang des Gaps fokussierende, am Ende defokussierende Wirkung. Da sich das beschleunigte Teilchen länger in der ersten Hälfte des Gaps befindet, überwiegt die fokussierende Wirkung.

Diese Art der Fokussierung wurde bei der Beschleunigung von Mikrometeoriten erfolgreich angewendet /14/, ebenso wie ein ähnliches Prinzip, bei dem die Beschleunigungsspannung im Gap während des Teilchendurchgangs abgesenkt wird ("drooping square wave" /40/).

Dieses Prinzip kann man auf die Spitze treiben, indem man die Beschleunigungsspannung nur anlegt, während das Pellet in der ersten Gaphälfte ist, wobei sich allerdings die Länge des Beschleunigers verdoppelt.

Der fokussierende Kraftgradient ist

$$\frac{dF_{sof}}{dx} = q \frac{dE_{Ar}}{dx}$$

Eine sehr grobe Näherung für den Feldstärkegradienten am Ort der Beschleunigungselektrode ist

$$\frac{dE_{Ar}}{dx} = \frac{E_A}{D}$$

D Aperturradius

Da nur auf der halben Weglänge fokussiert wird, ist der gemittelte Kraftgradient

$$\frac{dF_{\text{SOF}}}{dx} = \frac{Q E_A}{2 D} \quad (\text{Abb. 30})$$

Abb. 30 Kraftgradient der Fokussierung zweiter Ordnung

Hierbei ist nicht die Abnahme der fokussierenden Wirkung mit der axialen Entfernung von der Beschleunigungselektrode berücksichtigt. (Die defokussierenden Kraftgradienten nehmen allerdings ebenfalls mit zunehmender Entfernung von den Elektroden ab.)

Der Kraftgradient der Fokussierung zweiter Ordnung ist von der gleichen Größenordnung wie der destabilisierende Kraftgradient (vgl. Abb. 25,26). Wegen der groben Abschätzung läßt sich nicht sicher sagen, ob die Fokussierung zweiter Ordnung alleine zur Stabilisierung gegen Bildladungskräfte geeignet ist.

4.5. Resümee

Die wesentlichen destabilisierenden Einflüsse sind die der Bildladung, die von der Pelletladung auf den Beschleunigungselektroden erzeugt wird und die der Influenz

auf dem Pellet. Dagegen ist während des Beschleunigungsvorgangs eine radiale Stabilisierung des Pellets nötig, welche durch Ablenkplatten in den Beschleunigungselektroden erreicht werden kann.

Die Steuerung der relativ niedrigen Ablenkspannungen erfolgt über optisches Tracking. Da für die geforderte hohe Zielgenauigkeit des Pelletinjektors ein solches System ohnehin notwendig ist, scheiden die anderen Stabilisierungsmethoden aus, zumal deren Wirksamkeit als unsicher (magnetischer Quadrupol, Fokussierung 2. Ordnung) oder zu gering (elektrischer Quadrupol) eingeschätzt werden muß.

5. Kommentar

Die elektrostatisch erreichbare Beschleunigung des Pellets ist begrenzt durch die erreichbare Beschleunigungsfeldstärke und Pelletladung.

Die wirksame Obergrenze ist für beide Faktoren durch Sparking gegeben. Da die Verhältnisse beim Sparking zwischen Pellet und Elektrode ungeklärt sind, läßt sich nicht sicher feststellen, ob eine brauchbare Pelletbeschleunigung ($a \geq 10^3 \frac{m}{s^2}$) zu erreichen ist. Klarheit hierüber können nur Experimente schaffen.

Es wurde gezeigt, daß das Aufladen des Pellets mit einem Ionenstrahl und die notwendige Stabilisierung der Pelletbewegung mit Ablenkplatten möglich ist. Der Aufwand dafür ist allerdings hoch. Abgesehen von den ungewissen Beschleunigungswerten erfüllt der elektrostatische Beschleuniger alle Anforderungen an einen Pelletinjektor.

III.II. Beschleunigung mit influenziertem Dipolmoment

Der in III.I.4.2.2. beschriebene destabilisierende Effekt läßt sich auch zur Beschleunigung nutzen:

Setzt man eine leitende Kugel in ein inhomogenes elektrisches Feld, so wird sie polarisiert und erfährt eine Kraft in Richtung höherer Feldstärke:

$$F_{Pol} = 4 \pi \epsilon_0 R^3 E \text{ grad } E$$

Abb. 31 zeigt verschiedene mögliche Bauformen eines solchen Beschleunigers. Dabei wird das äußere Feld immer nur dann eingeschaltet, wenn das Pellet in einem Bereich ist, in dem die Kraft F_{Pol} in die gewünschte Richtung wirkt. Diese Bereiche sind durch Verdickungen auf der Pelletbahn dargestellt. In den inaktiven Bereichen können Systeme zur Stabilisierung der Pelletbewegung untergebracht werden.

Abb. 31

Das elektrische Feld kann durchaus ein HF-Feld sein. Die Ströme, die durch das Umladen der influenzierten Ladungen entstehen, sind vernachlässigbar klein und tragen deshalb nicht zur Erwärmung des Pellets bei.

Allerdings muß dafür gesorgt sein, daß das magnetische Wechselfeld und damit die daraus resultierenden Wirbelströme am Ort des Pellets sehr gering sind.

Die Kraft F_{Pol} (bzw. die Beschleunigung) wird auch hier durch die Maximalfeldstärken bestimmt, welche durch Sparking

begrenzt sind.

Für HF-Felder muß das Kilpatrick-Kriterium modifiziert werden, es sind höhere Feldstärken und Spannungen möglich. (Vgl. III.I.2.4., der Term W , der den Energiegewinn von Protonen im Gap darstellt, verkleinert sich aufgrund des Wechselfeldes.)

Abschätzung der Kraft, erforderliche Oberflächenfeldst.

Für eine hohe Kraft ist ein hoher Feldgradient nötig. Es ist erforderlich, die Abmessungen einer Beschleunigungszelle möglichst gering zu halten, da der Feldgradient größenordnungsmäßig durch das Verhältnis von Maximalfeldstärke zu etwa halber Zellenlänge gegeben ist. Ein Verkleinern der Abmessungen auf die Größenordnung der Pelletabmessungen bedeutet aber, daß das äußere Feld durch das Pellet sehr stark verändert wird. Die obige Berechnung für die Kraft F_{Pol} (III.I.4.2.2.) ist daher nicht mehr anwendbar.

Die Kraft wird deshalb über die Energiedichte des elektrischen Feldes an der Pelletoberfläche berechnet.

Endet ein elektrisches Feld senkrecht auf einer Oberfläche (was bei der leitenden Pelletoberfläche der Fall ist), so übt es darauf einen Zug aus, der seiner Energiedichte entspricht:

$$p_{el} = \frac{\epsilon}{2} E_{ob}^2 \quad E_{ob} \text{ Oberflächenfeldstärke}$$

Im günstigst (theoretisch) möglichen Fall wirkt der Zug in voller Stärke auf einer Hälfte der Pelletoberfläche, während die andere Hälfte feldfrei ist.

Die ausgeübte Kraft ist dann

$$F_{el} = \pi R^2 \frac{\epsilon_0}{2} E_{ob}^2 \quad R \text{ Pelletradius,}$$

und für die Beschleunigung gilt

$$a = \frac{F_{el}}{M} = \frac{\pi \epsilon_0 R^2 E_{ob}^2}{2M}$$

M Pelletmasse
S mittlere Dichte des Pellets

$$= \frac{3 \epsilon_0 E_{ob}^2}{8 R S}$$

Es ist erkennbar, daß die Beschleunigung im allgemeinen umgekehrt proportional zum Kugelradius ist.

Um eine ausreichende Beschleunigung des HIBALL-Pellets von z.B. $a = 10^3 \frac{m}{s^2}$ zu erzielen, wird mindestens eine Oberflächenfeldstärke $E_{ob} = 53 \frac{MV}{m}$ benötigt.

Da noch berücksichtigt werden muß, daß die Kraft nur auf etwa der halben Zellenlänge wirkt, steigt die mindestens erforderliche Oberflächenfeldstärke auf $E_{ob} = 75 \frac{MV}{m}$.

Das entspricht bei Abmessungen in der Beschleunigungszelle von etwa 1 cm ungefähr dem siebenfachen Kilpatrick-Wert für Gleichspannung oder einer Wechselspannung mit der Frequenz 108 MHz. Für 750 MHz entspricht es noch dem dreifachen Kilpatrick-Wert.

Bei einer Frequenz von 270 MHz wurden bereits zwei- bis dreifache Kilpatrick-Werte erreicht /28/. Trotzdem erscheint es unwahrscheinlich, mittels influenziertem elektrischen Dipolmoment eine brauchbare Pelletbeschleunigung zu erzeugen.

Dieses Prinzip (ähnlich Abb. 31a) wurde in der Literatur /41/ bereits grob beschrieben. Da das Auftreten von Sparking jedoch unberücksichtigt blieb und die maximale Feldstärke erst durch Feldemission bzw. Field-Desorption (s. III.1.2.1.1.) begrenzt angenommen wurde, ergaben sich viel zu hohe Beschleunigungswerte.

III.III. Beschleunigung mit magnetisch isolierter Raumladungswolke

Dieses Beschleunigungsprinzip wurde von F. Winterberg vorgeschlagen /42/, /43/. Der dort angegebene Aufbau und der radiale Stabilisierungsmechanismus seien hier kurz dargestellt (Abb. 32 aus /42/) :

C cathode, T drift tube, S magnetic solenoid, F foil, s slug, v final slug velocity, H magnetic field lines, M magnetic mirror, L current loop for fast discharge, e_B , e_F electron clouds.

Abb. 32

Die Anordnung befindet sich in Vakuum. Von der Kathode C wird ein intensiver Elektronenstrahl extrahiert, Anode ist das Metallrohr T. Die gesamte Anordnung befindet sich in einem starken axialen Magnetfeld, welches Sparking zwischen Anode und Kathode verhindern und den Strahl radial zusammenhalten soll. Bei dieser sogenannten magnetischen Isolation (vgl. III.I.2.6.) führen die Elektronen im radialen elektrischen Feld E_r der Raumladungswolke und dem axialen Magnetfeld B_z eine azimutale $E \times B$ -Driftbewegung aus. Das Magnetfeld ist so stark, daß die Gyrationenradien klein gegen den Radius der Azimutalbewegung sind. Die Elektronen bewegen sich auf Zykloidenbahnen.

Vor dem Strahl wird eine dünne Folie plaziert, die nach dem Einschalten des Strahles auf Kathodenpotential (60 MV !) aufgeladen wird und dessen weitere Ausbreitung stoppt. Die Folie soll durch die an der Vorderseite auftretenden Feldstärkekomponenten beschleunigt werden.

Durch die hohe Feldstärke am Rand der Folie tritt Feldemission auf. In Verbindung mit dem axialen Magnetfeld entsteht eine magnetisch isolierte torusförmige Elektronenwolke, welche die weitere Feldemission verlangsamt. Durch axiale Driftbewegung verlorengelungene Elektronen werden aus dem Strahl ersetzt.

Die Elektronen in der Toruswolke führen (wie die Elektronen im "Strahl") eine azimutale $E \times B$ -Driftbewegung aus, stellen also einen Ringstrom dar. Dessen magnetisches Moment soll in Verbindung mit der leitenden Driftröhre, der Vorwärtsbewegung und dem äußeren Magnetfeld zu einer Stabilisierung gegen Kippen und radiale Auslenkung führen.

Diese Überlegung erscheint sehr optimistisch.

Das Problem bei diesem Prinzip ist, daß die Folie in radialer Richtung nicht stabil ist. Das elektrische Feld, wie es in Abb. 33 angedeutet ist, wird jede kleine Auslenkung verstärken.

Abb. 33

Der eben dargestellte Mechanismus der radialen Stabilisierung geht von der Ausbildung einer torusförmigen Elektronenwolke aus. Beträgt die axiale Komponente der elektrischen Feldstärke am Folienrand jedoch auch nur $\frac{1}{10}$ der radialen Feldstärke am Strahlrand oder der beschleunigenden Feldstärke an der Folienvorderseite, so werden alle außerhalb oder vor dem Folienrand befindlichen Elektronen praktisch sofort nach vorne verschwinden. (Die magnetische Isolation wirkt ja nur in radialer Richtung).

Auch ein Auffüllen aus dem Strahl würde dem nicht abhelfen, es würde nur die Folie durch den hohen Feldemissionsstrom zerstört.

Es ist anzunehmen, daß die axiale Feldstärkekomponente am Folienrand größer als zulässig ist. Eine radiale Stabilisierung wird also wahrscheinlich nicht möglich sein.

Weiterhin ist es zweifelhaft, ob die enorme Spannung zwischen Anode und Kathode bzw. Anode und Folie für die erforderliche Zeitdauer von etwa $4 \cdot 10^{-5}$ s (für Pelletbeschleunigung $\geq 2 \cdot 10^{-3}$ s) magnetisch isoliert werden kann (vgl. III.I.2.6.).

Ebenso ist unsicher, ob die magnetisch isolierte Raumladungswolke über die erforderliche Zeitdauer stabil herzustellen ist.

Die Beschleunigung mit magnetisch isolierter Raumladungswolke liefert rechnerisch zwar enorme Beschleunigungswerte, sie wird jedoch wahrscheinlich nicht realisierbar sein.

Die Berechnung der Vortriebskraft

Die auf die Folie wirkende Vortriebskraft entspricht der Kraft, mit der die Ladungswolke in axialer Richtung auseinanderstrebt. Diese läßt sich für einen Ort in einiger Entfernung von der Folie einfach berechnen, da die Verhältnisse dort denen in einer zylindersymmetrischen, in axialer Richtung unendlich ausgedehnten Anordnung entsprechen. (Voraussetzung ist, daß die Ladungswolke lang im Verhältnis zum Rohrdurchmesser ist.)

Abb. 34 zeigt eine solche Anordnung.

Abb. 34

Eine Ladungswolke mit homogener Raumladungsdichte $-ne$ (n Teilchendichte, e Teilchenladung) mit Radius r_b befindet sich im Innern eines Metallrohres mit Radius r_w . Das elektrische Feld hat nur eine Radialkomponente E_r :

$$E_r(r) = -\frac{ne}{2\epsilon_0} r \quad \text{für } r < r_b$$

$$E_r(r) = -\frac{ne}{2\epsilon_0} \frac{r_b^2}{r} \quad \text{für } r > r_b$$

Es ist im Bild rechts dargestellt.

Die Kraft, mit der die Ladungswolke in axialer Richtung auseinanderstrebt, erhält man, indem man den Druck des elektrischen Feldes p_{el} , d.h. seine Energiedichte, über die Querschnittsfläche des Rohres integriert:

$$F_{el} = \iint p_{el} dA = \iint \frac{\epsilon_0 E^2}{2} dA = \frac{\pi n^2 e^2}{16 \epsilon_0} r_b^4 \left(1 + 4 \ln \frac{r_w}{r_b} \right)$$

Die beiden Summanden stellen die Anteile des elektrischen Feldes innerhalb und außerhalb der Raumladungswolke dar.

III.IV. Beschleunigung durch Impulsübertragung von einem Teilchenstrahl

1. Das Prinzip

Dieses Prinzip ähnelt dem Vorangegangenen. Es wurde von E.R. Harrison vorgeschlagen /44/.

Eine Makropartikel befindet sich im Strahlengang eines magnetisch isolierten oder magnetisch fokussierten Elektronenstrahles. Nach dem Einschalten des Strahles wird sie bis auf Kathodenpotential aufgeladen und reflektiert nun die Strahlteilchen (Abb. 35).

Abb. 35

Ist die axiale Geschwindigkeit der Teilchen v_z , ihre Dichte (inkl. der reflektierten Teilchen) n (beides weit weg von den Umkehrpunkten betrachtet), so ist die aus der Übertragung des Impulses resultierende Kraft auf die Makropartikel

$$F_{imp} = 2 \pi m_e \int_0^{r_b} n v_z^2 r dr \quad m_e \text{ Elektronenmasse}$$

Die reflektierten Elektronen pendeln zwischen Quelle und Makropartikel hin und her und verhindern durch Raumladungsbildung vor der Kathode ein weiteres Austreten von Elektronen und ein Auffüllen des gesamten Strahles auf Kathodenpotential, wie es beim vorangehend beschriebenen Prinzip der Fall war. Eine gewisse Raumladungsdichte und damit auch eine durch den Druck des elektrischen Feldes bedingte Kraft tritt natürlich auch auf.

Die Stabilisierung der Makropartikel soll erreicht werden, indem ein Hohlstrahl bzw. eine nach außen ansteigende

2. Der Brillouinstrahl

Beim Eintritt in das Magnetfeld (radiale Feldkomponente) erhalten die Elektronen eine Azimutalggeschwindigkeit, welche im axialen Magnetfeld eine nach innen gerichtete Kraft ergibt, die den Einfluß von Raumladung und Fliehkraft gerade kompensiert. Für das benötigte axiale Magnetfeld B_z gilt

$$\frac{B_z^2}{2\mu_0} = n m_e c^2 \quad . \quad c \text{ Lichtgeschwindigkeit}$$

Der Strahl ist unabhängig von der axialen Teilchengeschwindigkeit ausbalanciert.

Der ideale Brillouinstrahl führt, nachdem er (erst nach der Beschleunigung !) ins homogene Magnetfeld eingetreten ist, eine "Festkörperrotation" aus. Er hat eine homogene Teilchendichte n und eine über den Querschnitt konstante axiale Geschwindigkeitskomponente

$$v_z = \sqrt{\frac{2e}{m_e}} (V_0 - V_a) \quad ,$$

wobei V_0 die Beschleunigungsspannung und

$$V_a = \int_{r_w}^0 E(r) dr = \frac{n e}{4 \epsilon_0} r_b^2 \left(1 + \ln \frac{r_w}{r_b} \right) \quad \text{das Potential}$$

auf der Strahlachse, d.h. die Potentialdepression ist.

Die mit zunehmendem Abstand von der Achse abnehmende potentielle Energie im elektrischen Feld der Raumladung (Potentialdepression) wird durch die wachsende kinetische Energie der Rotationsbewegung gerade kompensiert. Die Gesamtenergie der Teilchen im Strahl ist konstant /45/.

Die Potentialdepression führt zu einem Absinken der axialen Teilchengeschwindigkeit v_z und zu einem Ansteigen der Teilchendichte n . Für den Strom gilt $I = \pi r_b^2 e n v_z$.

Die Lösung des Maximalwertproblems $I(U_a)$ ergibt die Perveanz

$$P = \frac{I_{\max}}{U_0^{3/2}} = \sqrt{\frac{2^7}{3^3}} \pi \epsilon_0 \sqrt{\frac{e}{m_e}} \frac{1}{1 + 2 \ln \frac{r_w}{r_b}} \quad \text{bei } V_a = \frac{2}{3} V_0 \quad .$$

Diese beträgt für $r_b = r_w$ maximal $25,4 \cdot 10^{-6} \text{ AV}^{-3/2}$.

3. Die Abbremsung der Elektronen im Potential des Pellets

Die Makropartikel sei ein kugelförmiges Pellet. Das Pellet selbst hat Kathodenpotential. In der Umgebung des Pellets fällt das Potential schnell ab, dabei macht sich auch der Einfluß der Driftröhre bemerkbar.

Die Elektronen werden in diesem Potential abgebremst, wobei die Teilchendichte sich stellenweise um mehr als den Faktor zwei vergrößert.

Eine Folge davon ist, daß das zur Fokussierung nötige Magnetfeld ansteigt. Es ist nun nicht möglich, das Magnetfeld nur lokal zu erhöhen. Es müßte ja mit der Pelletbewegung mitgeführt werden. Außerdem ergäbe sich der Effekt einer magnetischen Flasche: die Elektronen würden ihren Impuls auf das Magnetfeld (d.h. auf eine äußere Spule) und nicht auf das elektrische Feld (d.h. auf das Pellet) übertragen. Das Magnetfeld muß also auf der gesamten Länge erhöht werden, was zu periodischen Strahleinschnürungen führt, aber weiter nicht schadet /45/.

Eine weitere Folge der erhöhten Teilchendichte ist die verstärkte Potentialdepression. Bei genügender Ausgangsteilchendichte im Strahl kann sie dazu führen, daß sich vor dem Pellet eine stehende Ladungswolke bildet. Die ankommenden Elektronen werden schon weiter vor dem Pellet abgebremst, und die durch den Impulsübertrag erzeugte Kraft wird durch die Ladungswolke (wie durch einen Puffer) auf das Pellet übertragen. Abb. 36 gibt das schematisch wieder. Zum genauen Verlauf des Potentials in Pelletnähe und zur Länge der Raumladungswolke kann nur gesagt werden, daß letztere mit zunehmender Teilchendichte im Strahl steigen wird.

Zur Stabilität des Strahls in Pelletnähe kann nur gesagt werden, daß die Verhältnisse hierbei noch dadurch erschwert werden, daß durch die Halbkugelform der Brems Elektrode (d.h. des Pellets) die Symmetrie der Anordnung für den Strahl gering ist.

4. Radiale Stabilität

Eine solche Ladungswolke vor dem Pellet wirkt aber, auch wenn sie hohl ist, radial destabilisierend auf das Pellet. Es ist praktisch genau die unter III.III. beschriebene Situation der magnetisch isolierten Raumladungswolke entstanden. Je länger die Ladungswolke ist, umso destabilisierender wirkt sie und um so weniger kann sich der oben beschriebene stabilisierende Effekt auf das Pellet auswirken, da der Impulsübertrag schon weit vor dem Pellet stattfindet.

Vermutlich darf die Länge der stehenden Raumladungswolke nicht mehr als einen halben Strahlradius betragen, um radiale Fokussierung zu ermöglichen.

Das hat zur Folge, daß die Potentialdepression, d.h. die Teilchendichte im Strahl relativ gering sein muß. Wohl kaum kann man wie vorgeschlagen /44/ einen Brillouinstrahl bei maximaler Perveanz betreiben. Diese Betrachtung ist unabhängig von der Art der radialen Fokussierung, gilt also für alle Arten von Elektronenstrahlen.

5. Eignung für Pelletbeschleunigung

Abgesehen von den Unsicherheiten bei der radialen Stabilisierung des Pellets ist dieses Prinzip zur Beschleunigung des HIBALL-Pellets ohnehin nicht geeignet, da die für eine ausreichende Beschleunigung nötige Oberflächenfeldstärke auf dem Pellet $E_{ob} = 53 \frac{MV}{m}$ (s. III.II.) nicht erreicht wird.

Zwischen dem negativ geladenen Pellet und der Driftröhre kommt es zu Sparking (vgl. III.I.2.4.2.), wobei das Pellet unzulässig erwärmt wird. Hierbei wirkt erschwerend, daß der Abstand zwischen Pellet und Driftröhre klein sein muß, um die Potentialdepression im Strahl gering zu halten. (Bei der Beschleunigung kleinerer Makropartikeln /44/ spielt Sparking keine Rolle.)

III.V. Vergleichende Betrachtung

Es wurden vier Methoden der Pelletbeschleunigung mit elektrischen Feldern beschrieben.

In allen Fällen wird die Beschleunigung durch die erreichbare Oberflächenfeldstärke auf dem Pellet bestimmt, die wiederum durch Sparking zwischen Pellet und umgebender Struktur begrenzt ist. Eine brauchbare Beschleunigung ($10^3 \frac{m}{s^2}$) des HIBALL-Pellets ist nur mit Oberflächenfeldstärken von mehr als $53 \frac{MV}{m}$ zu erzielen (s. III.II.).

Die elektrostatische Pelletbeschleunigung ist die einzige Methode, bei der eine, wenn auch unsichere, Möglichkeit besteht, solche oder höhere Feldstärken ohne Sparking zu erzeugen. Dieser Punkt muß experimentell geklärt werden. Bei den anderen Methoden sind solche Feldstärken nicht zu erreichen, zumal eine magnetische Isolation für die erforderliche Beschleunigungsdauer von Millisekunden nicht wirksam ist. Sie sind also zur Pelletbeschleunigung ungeeignet. Bei der Beschleunigung mit magnetisch isolierter Raumladungswolke und der Beschleunigung durch Impulsübertragung von einem Teilchenstrahl ist zudem die radiale Stabilität des Pellets unsicher, und es ist fraglich, ob die verwendeten Elektronenwolken bzw. Strahlen für die Dauer der Beschleunigung stabil zu erzeugen sind.

Abgesehen von den ungewissen Beschleunigungswerten erfüllt der elektrostatische Pelletbeschleuniger alle Anforderungen an einen Pelletinjektor. Insbesondere ist dies die einzige Methode, mit der eine sabotlose Pelletbeschleunigung ohne Veränderungen am Pellet möglich wäre. Dadurch würde der relativ hohe Aufwand zur Erzeugung der Elektrodenspannungen, sowie für das Laden und die Stabilisierung des Pellets mehr als aufgewogen.

IV. Pelletbeschleunigung mit magnetischem Feld

In diesem Abschnitt werden mehrere Methoden der Pelletbeschleunigung mit magnetischen Feldern untersucht. Zunächst solche, bei denen eine feste Phasenbeziehung zwischen den beschleunigenden Magnetfeldern und dem Projektil besteht, dann solche, bei denen das nicht der Fall ist.

Zuvor werden die der Beschleunigung zugrunde liegende Kraftwirkung des Magnetfeldes und die Stabilität der beschleunigten Bewegung behandelt. Letzteres ist insbesondere für die Untersuchung der Methoden von Bedeutung, bei denen Pellets ohne Sabots berührungsfrei beschleunigt werden. Weiter wird ein kurzer Überblick über die möglichen Arten von Beschleunigern gegeben, wobei auch auf damit zusammenhängende Projekte und Literatur hingewiesen wird.

IV.I. Die Kraftwirkung des Magnetfeldes

Die Kraft $\vec{F}$ auf eine im Magnetfeld mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ bewegte Ladung q ist, gemäß der Definitionsgleichung des magnetischen Feldes $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$.

Die Kraft auf einen mit dem Strom I durchflossenen Leiter der Länge s , der sich in einem äußeren Magnetfeld B befindet und damit den Winkel α einschließt, leitet sich daraus ab als $F = s I B \cos \alpha$. F steht senkrecht auf s und B .

Es gibt jedoch auch andere nützliche Betrachtungsweisen der Kraftwirkung des Magnetfeldes.

So ist die Energiedichte des Magnetfeldes

$$\frac{dW}{dV} = \frac{B^2}{2\mu} = p_{mg}$$

als Druck aufzufassen. Befindet sich auf einer Seite einer Oberfläche ein zu dieser paralleles Magnetfeld B , so übt es den Druck p_{mg} darauf aus.

Die Betrachtung über die Feldenergie läßt sich auch in folgender Weise anstellen:

In einem System von zwei Induktivitäten L_1 , L_2 welche die Ströme I_1 , I_2 führen, ist die Energie des Magnetfeldes gegeben durch

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + L_{12} I_1 I_2$$

L_{12} Gegeninduktivität

Die Kraft in dem System ergibt sich als der Energieänderung bei einer virtuellen Verrückung ds .

$$\text{Es ist } F = \frac{dW}{ds} = I_1 I_2 \frac{dL_{12}}{ds}$$

Diese Beziehung gilt nichttrivialerweise auch, wenn die Ströme sich mit der Verrückung ändern.

Eine weitere Betrachtungsweise ist die der Wechselwirkung von magnetischen Momenten mit dem magnetischen Feld:

Die potentielle Energie des niedrigsten magnetischen Momentes, des Dipolmomentes $\vec{m}$ im magnetischen Feld $\vec{B}$ ist

$$W_{\text{pot}} = - \vec{m} \cdot \vec{B}$$

Hieraus ergibt sich ein ausrichtendes Drehmoment $\vec{M}_D = \vec{m} \times \vec{B}$ und im inhomogenen Feld eine Kraft

$$\vec{F} = - \nabla (W_{\text{pot}}) = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B})$$

in Richtung des Feldgradienten.

Diese Beziehung gilt unabhängig davon, ob sich das Dipolmoment bei einer Auslenkung verändert. Sind $\vec{m}$, $\vec{B}$ parallel, so wirkt die Kraft in Richtung des dichtereren Feldes, sind sie antiparallel so wirkt sie in Richtung zum dünneren Feld (Abb. 37).

Abb. 37 Kraft auf ein Dipolmoment

Die verschiedenen Darstellungsformen der Kraftwirkung des Magnetfeldes sind für die Abschätzung von Kräften in realen Anordnungen gleichwertig. Je nach Art der Problemstellung wird die am besten angepaßte Betrachtungsweise verwendet werden.

IV.II. Stabilität der beschleunigten Bewegung

Zunächst wird Stabilität definiert und die im Pelletbeschleuniger notwendige Stabilität beschrieben. Nach einer Betrachtung magnetischer Dipolmomente wird deren Stabilität in Magnetfeldern untersucht, die für die Stabilität der Projektile im Pelletbeschleuniger bestimmend ist. Weiter wird auf Möglichkeiten der externen Stabilisierung eingegangen.

1. Definition der Stabilität

Ein Körper ist in einer statischen Anordnung stabil gelagert, wenn er bei jeder Auslenkung aus seiner Sollage eine rücktreibende Kraft erfährt, d.h. sich bezüglich aller drei Raumkoordinaten in einem Potentialminimum befindet.

Bei Zylindersymmetrie ist von axialer bzw. radialer Stabilität die Rede, wenn der Körper bezüglich dieser Koordinaten stabil gelagert ist. Hier gelten folgende Bedingungen (r Radialkoordinate, z Axialkoordinate, F_r , F_z

die von der Anordnung ausgeübten Kräfte):

für radiale Stabilität $\frac{dF_r}{dr} < 0$

für axiale Stabilität $\frac{dF_z}{dz} < 0$, $F_z = 0$

In einer beschleunigten Anordnung tritt die Trägheitskraft $m \cdot a$ auf (m Masse des Körpers, a Beschleunigung), die letzte Bedingung wird verändert zu $F_z = m a$. Diese Bedingung wird, sofern ausreichendes F_z verfügbar ist, automatisch erfüllt, es wird gewissermaßen eine Wand des "Potentialtopfes" durch die Beschleunigung gestellt. Die Bedingungen für axiale Stabilität sind in einer beschleunigten Anordnung also geringfügig abgeschwächt.

2. Anforderungen im Pelletbeschleuniger

Bei einer Pelletbeschleunigung mit Sabot wird die radiale Führung des Sabots durch das Führungsrohr übernommen. Hier ist nur in axialer Richtung Stabilität erforderlich.

Bei einer Beschleunigung ohne Sabot ist dagegen zugleich radiale und axiale Stabilität erforderlich. Weiter ist eine Dämpfung der Radialbewegung wünschenswert.

3. Magnetische Dipolmomente

Ein magnetisches Dipolmoment $\vec{m}$ kann durch eine Magnetisierung $\vec{M}$ eines Körpers hervorgerufen werden:

$$\vec{m} = \iiint \vec{M} dV$$

Eine Drahtschleife der Querschnittsfläche A , durch die der Strom I fließt, hat das magnetische Dipolmoment

$$\vec{m} = I \vec{A}$$

Das magnetisches Dipolmoment eines Körpers kann "fest" sein, d.h. es ist unabhängig von einem äußeren Magnetfeld, und seine Richtung ändert sich relativ zum Körper nicht.

Andererseits kann es "induziert" sein, d.h. es entsteht nur durch und bei Anwesenheit eines äußeren Feldes, welches seine Größe und Richtung bestimmt.

Bezüglich der Richtung des magnetischen Dipolmomentes relativ zum äußeren Magnetfeld werden hier parallele und antiparallele magnetische Dipolmomente unterschieden. Induzierte parallele Dipolmomente werden hier als paramagnetische, induzierte antiparallele Dipolmomente als diamagnetische Dipolmomente bezeichnet.

Es folgt eine Aufzählung der physikalischen magnetischen Dipolmomente, die für die Makropartikelbeschleunigung von Bedeutung sind.

Feste Momente:

- Normalleitende Stromschleife mit konstantem Stromfluß (Stromversorgung von außerhalb)
- Normalleitende kurzgeschlossene Stromschleife mit Stromfluß. (Die Beschleunigungsdauer muß klein gegen die Abklingdauer des Stromes sein. Für kurze Zeiten wird der magnetische Fluß praktisch "eingefroren".)
- Supraleitende Stromschleife mit Stromfluß. (Supraleiter 1. Art bzw. harter Supraleiter. Solange das kritische Magnetfeld nicht überschritten wird, wird der Fluß in der Schleife konstant und damit festgehalten.)
- Permanentmagnet

Diamagnetische Momente:

- Normalleitende kurzgeschlossene Stromschleife oder massives Material. (Wirkt das äußere Magnetfeld nur kurzzeitig oder ist es ein Wechselfeld genügend hoher Frequenz, so wird es aus dem normalleitenden Ring bzw. dem massiven Material ausgeschlossen.)

- Supraleiter 1. Art.

Paramagnetische Momente:

- Weiche Ferromagnete. (Schon bei geringen äußeren Feldstärken wird die Sättigungsmagnetisierung erreicht. Bei weichen Ferromagneten ist die Koerzitivfeldstärke so gering, daß das Dipolmoment praktisch immer parallel zum äußeren Feld ist.)

Kombinierte Momente (von der Vorgeschichte abhängig):

- Harter Supraleiter, massives Material (s. Anhang //8//).
- Ferromagnet.

4. Stabilität magnetischer Dipolmomente im Magnetfeld

Ein diamagnetisches Dipolmoment kann sich in einem geeigneten statischen Magnetfeld in stabiler Gleichgewichtslage befinden. Für feste oder paramagnetische Dipolmomente ist dies dagegen prinzipiell nicht möglich.

Die Ursache liegt darin, daß die Dichte des Magnetfeldes im freien Raum Minima, nicht aber Maxima haben kann und das diamagnetische Dipolmoment als einziges immer eine Kraft in Richtung dünneren Feldes (Feldverdrängung) erfährt.

In Anhang //3// wird diese Aussage für magnetische Dipolmomente in zylindersymmetrischen Feldern verifiziert. Weiter werden für eine spezielle Anordnung die Bereiche radialer und axialer Stabilität für die verschiedenen Dipolmomente berechnet. Sie sind in Abb. 46 dargestellt. Die Aussage ist jedoch auch für Felder beliebiger Symmetrie und magnetische Momente höherer Ordnung gültig.

Weiter ist auch für eine Kombination von diamagnetischen und anderen Dipolmomenten eine stabile Lagerung möglich, der Stabilitätsbereich wird dabei jedoch kleiner.

5. Externe Stabilisierung

Eine externe Stabilisierung nicht inhärent stabiler Anordnungen kann durch eine, mittels Ortsbestimmung geregelter Veränderung der äußeren Magnetfelder durchgeführt werden, falls die destabilisierenden Kräfte nicht zu stark sind.

Eine weniger aufwendige Art der radialen Führung ist folgende /46/, /47/, /48/, /49/:

Entlang des Beschleunigungskanales sind supraleitende oder gut leitende Längsstreifen verlegt. Das schnell bewegte Dipolmoment erzeugt darin sein magnetisches Spiegelbild, was zur Stabilisierung führt. Bei normalleitenden Streifen entstehen Reibungsverluste (vgl. Anhang //6//).

Hierbei wird die für die Stabilität notwendige feldverdrängende Eigenschaft nicht vom Projektil sondern von der Beschleunigungsstruktur übernommen.

6. Resümee

Bei einer Beschleunigung mit Sabot kann die notwendige axiale Stabilität mit allen Arten von magnetischen Dipolmomenten erreicht werden. Für die direkte Pelletbeschleunigung sind dagegen nur diamagnetische Dipolmomente (feldverdrängende Körper) geeignet, es sei denn, es wird eine externe Stabilisierung verwendet.

IV.III. Übersicht über die verschiedenen Arten von Beschleunigern

1. Magnetfeldgradientbeschleuniger

Bei der in Abb. 38 aus /50/ dargestellten, öfters auch als MAGLAC (MAGnetic Linear ACcelerator) bezeichneten Anordnung, wird eine mit einem Dipolmoment behaftete Makropartikel in das inhomogene Feld eines Stromringes gesetzt. Sie wird beschleunigt und das inhomogene Feld wird

nachgeführt indem eine Reihe von Stromringen nacheinander aktiviert wird.

Magnetic travelling wave accelerator. A: accelerated solenoid. B: field coils. C: capacitors. D: switch to be closed to start magnetic travelling wave.

Abb. 38

Diese Art der Beschleunigung wurde in den verschiedenen Ausführungen (unterschiedliche Dipolmomente, Stromversorgung der Maglacspulen, radiale und axiale Stabilisierung) vorgeschlagen.

Geplantes Anwendungsgebiet ist die Impact-Fusion /41/,/46/,/50/, /51/,/52/,/53/. Es ist fraglich, ob die hierfür nötigen Geschwindigkeiten von etwa $10^5 \frac{m}{s}$ erreichbar sind. Experimente wurden bisher nicht ausgeführt.

Am MIT (Massachusetts Institute of Technology) wird ein sogenannter Mass Driver entwickelt /47/,/48/,/49/,/54/, der relativ große Massen auf Geschwindigkeiten von der Größenordnung $10^3 - 10^4 \frac{m}{s}$ bringen soll. Hierzu wurden Experimente (mit geringerer Geschwindigkeit) durchgeführt. Es wurden verschiedene Anwendungsgebiete vorgeschlagen, insbesondere der direkte Transport von Material in den Weltraum /55/.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten liegen auf militärischem Gebiet /49/,/56/.

Ein Maglac wurde auch bereits für die Pelletbeschleunigung (mit Sabot) im HIBALL-Szenario vorgeschlagen /2/,/3/. In IV.IV. wird auf diese Art von Beschleunigern eingegangen.

2. Nicht nachgeführte Anordnungen

Die vorangehend beschriebene Methode läßt sich auch ohne Nachführung des Magnetfeldes, praktisch "einstufig" ausführen. Abb. 39 zeigt einen etwas abgewandelten Aufbau, wie er zur Beschleunigung von Brennstoffpellets in Tokamak-Fusionsreaktoren (Fuelling) untersucht wurde /4/.

Abb. 39

Durch die scheibenförmige Spule wird ein Stromstoß geschickt. Die Aluminiumscheibe verdrängt das Magnetfeld für die kurze Beschleunigungsdauer und wird durch dessen Druck beschleunigt. Es wurden experimentell Geschwindigkeiten von mehr als $10^3 \frac{m}{s}$ erreicht.

Da bei dieser Art von Beschleuniger prinzipiell nur über relativ kurze Strecken ein hoher Feldgradient erzeugt werden kann, ist die Beschleunigungsstrecke kurz. Um die erforderliche Pelletgeschwindigkeit zu erreichen, muß die Beschleunigung sehr groß sein. Bei einer Beschleunigungsstrecke von z.B. 5 cm und einer Endgeschwindigkeit von $200 \frac{m}{s}$ muß die mittlere Beschleunigung $4 \cdot 10^5 \frac{m}{s^2}$ betragen. Das wird vermutlich zu einer Verformung des Pellets führen (s. II.). Diese Methode ist also zur Beschleunigung von ICF-Pellets prinzipiell ungeeignet und wird nicht weiter verfolgt.

3. Mechanische Magnetfeldgradientbeschleuniger

Das nachgeführte Magnetfeld läßt sich auch durch mechanische Bewegung erzeugen. Eine Methode zeigt Abb. 40.

Abb. 40

Die gesamte Anordnung befindet sich in axialem homogenem Magnetfeld. Zwischen zwei Kunststoffrohren wird ein feldverdrängender supraleitender Ring durch Gasdruck beschleunigt. Im Inneren des Ringes ist die Dichte des Feldes gering, bei geeigneter Form des Ringes steigt sie in allen Richtungen vom Ringzentrum aus an. Ein diamagnetisches Dipolmoment läßt sich in dem "Hohlraum" stabil beschleunigen. So könnte z.B. ein supraleitend beschichtetes Pellet direkt beschleunigt werden. Auch andere Arten von Dipolmomenten können mit Sabot beschleunigt werden (vgl. IV.II.). Bei äußerem Wechselfeld könnte der Ring aus normalleitendem Material bestehen, bei einem ferromagnetischen Ring könnte das äußere Feld gering sein bzw. ganz entfallen.

Für die Pelletbeschleunigung wird diese Anordnung nicht weiter betrachtet. Bei mechanischem Antrieb des äußeren Ringes könnte sie jedoch zum berührungsfreien Transport des HIBALL-Pellets mit geringen Geschwindigkeiten verwendet werden. (Unter Ausnutzung der Supraleitfähigkeit der Bleihülle des Pellets.)

· Eine andere Möglichkeit zeigt Abb. 41.

Abb. 41

Man denke sich zwei ineinandergesetzte hohlzylinderförmige REC (Rare Earth Cobalt) -Permanentmagnete, die jeder im Innern ein lineares Quadrupolfeld erzeugen. Durch geeignete Wahl der Radien kann erreicht werden, daß sich die Felder je nach Drehung exakt kompensieren oder verdoppeln. Verwindet man nun das innere Quadrupolfeld schraubenförmig, so werden sich Bereiche positiver und negativer Überlagerung der beiden Felder abwechseln. (Im unteren Teil von Abb. 41 ist die Dichte des Magnetfeldes dargestellt.) Es ergeben sich "Hohlräume" im Feld, die gut geeignet sind, ein diamagnetisches Dipolmoment stabil zu lagern.

Verdreht man nun die beiden Zylinder gegeneinander, so bewegen sich die Hohlräume in axialer Richtung. Durch eine entlang der Achse größer werdende Schraubensteigung läßt sich eine beschleunigte Bewegung bei konstanter Rotationsgeschwindigkeit erzielen.

Auf diese Methode wird in IV.V. genauer eingegangen.

4. Asynchronmaglac

Diese Anordnung ist im Prinzip ein linearer Asynchronmotor (Abb. 42).

Abb. 42

Eine Maglaccanordnung aufeinanderfolgender Stromringe wird mit phasenverschobenem Drehstrom versorgt. Es entsteht ein wellenförmiges Magnetfeld, welches im Innern von der Wand zur Achse hin abfällt und sich in axialer Richtung bewegt. Damit verbunden ist ein azimuthales zirkulares elektrisches Feld. Setzt man einen leitenden Hohlzylinder ins Innere der Anordnung, so werden darin durch das elektrische Feld zirkulare Ströme angeworfen. In Verbindung mit dem Magnetfeld entstehen Kräfte, die den Zylinder in Richtung der Wellenbewegung beschleunigen und radial zentrieren. Die Größe der Kraft ist von der Relativgeschwindigkeit zwischen Welle und Zylinder und dessen Leitfähigkeit abhängig.

Diese Methode wird in IV.VI. betrachtet, die dazu durchgeführten Experimente werden in V. beschrieben.

5. Railgun

Der Railgun genannte Beschleuniger (Abb. 43 aus /3/) besteht aus zwei parallelen Schienen (Rails), die Strom zu und von einem beweglichen leitenden Verbindungsstück führen. Der Druck des dabei entstehenden Magnetfeldes beschleunigt das Verbindungsstück.

Abb. 43

Da die Railgun einfach aufgebaut ist und enorme Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ermöglicht, wurde sie bereits vielfach sowohl experimentell als auch theoretisch untersucht.

Mit einem Plasma als leitendem Verbindungsstück wurden in den LLNL / LANL (Lawrence Livermore / Los Alamos National Laboratories) 3 g schwere Projektile auf $10 \frac{km}{s}$ (Beschleunigung einige $10^7 \frac{m}{s^2}$) gebracht /57/, während bei Westinghouse ca. 300 g schwere Projektile auf $4,2 \frac{km}{s}$ beschleunigt wurden /58/.

Geplante Anwendungsgebiete sind Waffen, Impact Fusion /53/,- /59/ und die Verwendung als Rückstoßantrieb in Raumfahrzeugen /60/.

Weiterhin wurde vorgeschlagen, einen mit Railguns erzeugten Strahl von Pellets als Limiter in Tokamaks einzusetzen /61/.

Pelleteinschuß mit Railguns wurde zur Brennstoffnachlieferung bei der Fusion mit Magneteinschluß vorgeschlagen /62/. Geplant ist eine Geschwindigkeit von $10 \frac{km}{s}$. In einem vorläufigen Aufbau wurden $500 \frac{m}{s}$ erreicht /7/.

Ein Railgun wurde auch für die Pelletbeschleunigung im HIBALL-Szenario betrachtet /2/, /3/.

In IV.VII. wird auf diese Beschleunigungsmethode eingegangen.

6. Fliehkraftbeschleuniger

Bei Fliehkraftbeschleunigern wird das Pellet in der Nähe des Zentrums einer rotierenden Scheibe losgelassen und bewegt sich in einem daran angebrachten Führungsrohr nach außen.

Bei Halbkreisform des Führungsrohres (Abb. 44 aus /5/) tritt das Pellet tangential mit der doppelten Umlaufgeschwindigkeit der Kreisscheibe aus.

Schematic of ORNL 30-cm mechanical pellet injector. The high speed solid hydrogen extruder in combination with the rapidly rotating arbor produces pellets at a rate of 150/s and accelerates them to 290 m/s by centrifugal forces (courtesy C. A. Foster, ORNL).

Abb. 44

Solche Pelletbeschleuniger sind zur Brennstoffnachlieferung bei der Fusion mit Magneteinschluß betrachtet worden.

Bei Experimenten am ORNL (Oak Ridge National Laboratory) /5/ und am IPP Garching /4/ wurden Geschwindigkeiten von etwa $300 \frac{m}{s}$ erreicht.

Für die empfindlichen ICF-Pellets ist eine direkte mechanische Führung nicht möglich, evt. könnte ein Sabot

verwendet werden.

Wird jedoch eine berührungsfreie Führung durch Magnetfelder verwendet, so können supraleitend beschichtete Pellets direkt beschleunigt werden.

In IV.VIII. wird darauf eingegangen.

IV.IV. Magnetfeldgradientbeschleuniger

Das in IV.III.1. dargestellte Prinzip wird hier weiter ausgeführt. Zunächst werden die Vortriebskräfte für verschiedene Konfigurationen abgeschätzt und verschiedene Methoden zur Erzeugung des laufenden Feldes betrachtet. Davon ausgehend werden mehrere Beispiele der direkten und indirekten Pelletbeschleunigung berechnet.

1. Die Berechnung der Vortriebskraft

1.1. Punktförmiges Dipolmoment im Feld eines Stromringes

Zunächst sei folgender einfache Fall betrachtet:

Ein punktförmiges Dipolmoment m befinde sich rotations-symmetrisch im Magnetfeld eines Stromrings mit Radius r_1 und Strom I_1 (Abb. 45). B , m liegen in Richtung der Achse.

Abb. 45

Das Feld des Ringes auf der Achse und seine Ableitungen werden in Anhang //3// berechnet. Abb. 46 zeigt mit den

Kurven I, II die 0. und 1. Ableitung des Feldes.

Die Kraft auf ein festes Dipolmoment ist $F_f = m \frac{dB}{dz}$, mit

$m = I_2 \pi r_2^2$ für einen Stromring mit Radius r_2 und Strom I_2

oder $m = \iiint M dV$ für einen Körper mit der Magnetisierung M .

Falls das Dipolmoment erst durch das äußere Magnetfeld induziert wird, gilt ideal leitendes Material vorausgesetzt

$$m = -k B \quad \text{mit} \quad k = \frac{r_2^3}{\mu_0} 2 \pi \quad \text{für eine Kugel}$$

$$\text{und} \quad k = \frac{r_2^3}{\mu_0} \frac{\pi^2 \mu_0 r_2}{L_2} \quad \text{für einen Ring,}$$

wobei $L_2 = \mu_0 r_2 \left(\ln \frac{r_2}{r_{02}} + 0,33 \right)$ die Induktivität des Rings ist, falls dessen Radius r_2 groß gegen den Drahtradius r_{02} ist /63/.

Die Kraft auf ein antiparalleles induziertes Dipolmoment ist

$$\text{also} \quad F_i = -k B \frac{dB}{dz}$$

(was übrigens proportional zum Gradienten der Energiedichte des Magnetfeldes ist).

Abb. 46

In Abb. 46 sind die Kräfte auf die verschiedenen Dipolmomente dimensionslos dargestellt:

$$F_f \sim \frac{r_2}{B_0} \frac{dB}{dz} \quad (\text{Kurve II, festes Moment})$$

$$F_i \sim \frac{r_2}{B_0^2} \frac{dB}{dz} B \quad (\text{Kurve III, diamagnetisches Moment})$$

$$B_0 = \frac{\mu_0 I_1}{2 r_1} \text{ ist das Feld im Zentrum des Stromrings.}$$

Weiterhin sind in Abb. 46 die Bereiche radialer und axialer Stabilität für die verschiedenen Dipolmomente eingezeichnet, in denen die Kraft positiv ist.

Die Berechnung hierzu gibt Anhang //3//.

Es ist, wie in IV.II. bereits gesagt, nur bei diamagnetischen Dipolmomenten radiale und axiale Stabilität gleichzeitig möglich.

1.2. Zwei Stromringe

Die soeben angestellte Betrachtung gilt für den Idealfall eines Dipolmomentes mit verschwindend geringer Ausdehnung. In der Praxis ist diese Näherung zumeist nicht gut, da der Körper, der das Dipolmoment trägt, relativ groß ist und ein anderes Feld als das auf der Achse erfährt.

Um das zu verdeutlichen und den Effekt abzuschätzen, wird nun die Kraft zweier axialer Stromringe mit den Radien r_1 , r_2 , den Strömen I_1 , I_2 und dem Abstand z aufeinander betrachtet.

$$\text{Die Kraft ist } F_f = I_1 I_2 \frac{dL_{12}}{dz} .$$

Falls das Dipolmoment des zweiten Ringes erst durch das Feld des ersten induziert wird, gilt - ideal leitendes Material vorausgesetzt - aufgrund der Erhaltung des Gesamtflusses

$$I_2 = - \frac{L_{12}}{L_2} I_1 .$$

Die Kraft auf ein diamagnetisches Dipolmoment ist also

$$F_i = - I_1^2 \frac{1}{L_1} L_{12} \frac{dL_{12}}{dz} .$$

Die Gegeninduktivität L_{12} hängt von r_1 , r_2 und z ab. Bei ihrer Berechnung /64/ treten vollständige elliptische Integrale auf, die sich analytisch nicht lösen lassen. Sie liegen in tabellarischer Form vor.

In Abb. 47 sind für den Spezialfall $\frac{r_2}{r_1} = 0,8$ die Induktivität und die Kräfte auf die verschiedenen Dipolmomente dimensionslos dargestellt:

$$\frac{1}{\mu_0 r_1} L_{12} \quad (\text{Kurve IV, Induktivität})$$

$$F_f \sim \frac{1}{\mu_0} \frac{dL_{12}}{dz} \quad (\text{Kurve V, festes Dipolmoment})$$

$$F_i \sim \frac{1}{\mu_0^2 r_1} L_{12} \frac{dL_{12}}{dz} \quad (\text{Kurve VI, diamg. Dipolmoment})$$

Abb. 48 (nach /47/) zeigt abhängig vom Verhältnis der Radien $\frac{r_2}{r_1}$ den jeweiligen Maximalwert der Kurve V (der Kraft auf ein festes Dipolmoment) und den zugehörigen Ort $\frac{z_{\max}}{r_1}$.

Abb. 47

Abb. 48

Die Kurven ähneln den bei der vorangehenden Betrachtung gewonnenen, sie sind allerdings wesentlich steiler.

Das Maximum der Kraft ist deutlich größer und tritt bei einem geringeren Abstand der Ringe $z_{\max} \approx r_2 - r_1$ auf. Je weniger sich die Ringradien unterscheiden, desto größer wird das Maximum der Kraft. Das im Beispiel verwendete

Verhältnis $\frac{r_2}{r_1} = 0,8$ ist in der technischen Ausführung noch gut zu erreichen.

Die Bereiche, in denen ausreichende Kräfte auftreten, sind allerdings wesentlich schmaler, ebenso der Bereich, in dem ein diamagnetisches Dipolmoment zugleich radial und axial stabil ist. Daher sind für diese Anordnung mehr Maglacringe erforderlich.

1.3. Relativ große Kugel im Feld eines Stromrings

Für eine relativ große feldverdrängende Kugel im Feld eines Stromrings (Abb. 49) sind beide bisher angestellten Überlegungen wenig angepaßt. Es ist die folgende sehr grobe Abschätzung möglich.

Abb. 49

Als Feldstärke auf der dem Stromring zugewandten Halbkugeloberfläche wird die im Mittelpunkt des ungestörten Kreisringes herrschende Feldstärke B_0 angenommen. Die abgewandte Halbkugeloberfläche wird als feldfrei angenommen.

Über den Druck des Magnetfeldes ergibt sich für die Kraft

$$F \approx \frac{B_0^2}{2\mu_0} \pi R^2 = \mu_0 I_1^2 \frac{\pi}{8} \left(\frac{R}{r_1}\right)^2$$

Es ist anzunehmen, daß die Kugel radial und axial stabil ist, da sie bei jeder Auslenkung (außer in Vortriebsrichtung) aus der Sollage zunehmende Felddichte erfährt.

1.4. Der Einfluß der Stromnachführung

Eine Erschwerung der Kraftberechnung ergibt sich aus der Art der Stromnachführung bzw. der Stromversorgung der Maglacrings. Befinden sich die Maglacrings relativ weit auseinander, so wird sich die Kraft deutlich ändern während sich das Dipolmoment durch die Ringe hindurchbewegt. Es muß deshalb über die angegebenen Kurven integriert werden. Sind die Maglacrings dagegen so eng angeordnet, daß dieser Effekt vernachlässigbar ist, so tritt folgendes auf /52/ : Da sich die einzelnen Maglacrings nicht schlagartig aktivieren und deaktivieren lassen, ergibt sich eine Stromverteilung über mehrere Ringe. Hierdurch wird (bei gleichem Gesamtstrom) der Feldgradient geringer, die Kraft wird kleiner.

2. Die Erzeugung des laufenden Feldes

2.1. LC-Kreis

Eine Methode der Stromversorgung der Maglacrings ist folgende, bereits experimentell erprobte /48/, /54/ : Jeder einzelne Ring ist über einen Schalter an einen Kondensator angeschlossen. Beim Schließen des Schalters entlädt sich der Kondensator über den Ring. Nach einer Halbwelle dieses Schwingkreises wird der Schalter geöffnet, ein Teil der gespeicherten Energie wird wiedergewonnen. Die Schwingungsdauer der LC-Kreise entlang der Beschleunigungsstrecke muß der sich ändernden Projektilgeschwindigkeit angepaßt werden.

Die Schaltung wird mit Halbleiterelementen durchgeführt. Der zeitliche Ablauf wird von außen gesteuert. Es wurde auch eine durch das Projektil selbst gesteuerte Schaltung über Spark-Gaps vorgeschlagen /49/.

Den zeitlichen Stromverlauf im einzelnen Stromring und die resultierende räumliche Stromverteilung in der Maglacringspule zeigt Abb. 50a. Da letztere nur so lang wie nötig ist, sind

die ohmschen Verluste im Maglac relativ gering. Nachteil der Methode ist der hohe Schaltungsaufwand.

Abb. 50

2.2. Verzögerungsleitung

Die einzelnen Schwingkreise können wie Abb. 51 aus /50/ zeigt zu einer Verzögerungsleitung /41/, /50/ zusammengeslossen werden.

Abb. 51

Zu Beginn sind alle Kondensatoren aufgeladen. Wird der Schalter geschlossen, so breitet sich eine Stromfront (Abb. 50b) mit der Geschwindigkeit

$$v = \frac{1}{\sqrt{L' C'}} \quad \text{aus.}$$

L' Induktivitätsbelag
 C' Kapazitätsbelag

Durch geeignete Wahl von L' , C' entlang der Beschleunigungsstrecke wird die Geschwindigkeit der beschleunigten Makropartikel angepaßt.

Die ohmschen Verluste werden hier relativ groß sein, da die Stromverteilung (in axialer Richtung) wesentlich länger ist als nötig. Es wäre günstig, mehrere kurze Transmission Lines zu verwenden.

2.3. Induktion

Die Stromversorgung der Maglacrings kann auch direkt aus einem speziellen Generator erfolgen.

Jeder einzelne Maglacrings wird über eine Leitung geringer Induktivität mit einem externen Generatorring verbunden. In diesem wird eine Spannung induziert, indem mechanisch durch einen Rotor ein Magnetfeld vorbeigeführt wird /46/. Durch unterschiedliche Auslegung des Rotors können sowohl Spannungspulse als auch Wechselspannungen erzeugt werden.

Die Generatorringe können so angeordnet sein, daß ein gleichförmig rotierender Rotor ein beschleunigt bewegtes Magnetfeld in den Maglacrings hervorruft.

Vorteil dieser Methode ist der geringe schaltungstechnische Aufwand. Nachteile sind der mechanische Aufwand und die durch die verlängerten Stromwege erhöhten ohmschen Verluste. Vielleicht kann die Anordnung aber auch supraleitend aufgebaut werden.

2.4. Drehstrom

Die Versorgung der Maglacrings mit mehrphasigem Drehstrom (Abb. 50c) hat den Nachteil, daß unnötigerweise die ganze Beschleunigungsstrecke aktiviert ist. Hier wäre ein aufeinanderfolgendes Aktivieren mehrerer Sektionen vorteilhaft. Zusammen mit der nötigen Frequenzänderung (die steigende Projektilgeschwindigkeit läßt sich nicht allein

durch Vergrößern des Ringabstandes kompensieren) läuft das auf eine Halbleitersteuerung hinaus, die der unter 2.1. entspricht.

2.5. Quenchen

Durch aufeinanderfolgendes Quenchen von supraleitenden stromtragenden Maglacrings könnte ebenfalls ein laufendes Feld erzeugt werden /47/.

3. Beispiele

3.1. Beschleunigung mit normalleitendem Ring und Sabot

Aufbau und Auslegung

Ein normal leitender Ring wird in einer Maglaccanordnung beschleunigt. Der Ring sitzt in einem mechanischen Träger (Sabot), der auch das Pellet aufnimmt und die radiale Führung im Beschleunigungsrohr übernimmt (Abb. 52).

Abb. 52

Eine derartige Anordnung wurde bereits in /3/ beschrieben. Dort wurde jedoch statt eines dünneren Ringes mit möglichst großem Radius ein massiver Kupferzylinder mit kleinem Radius gewählt. Dadurch wird die zu beschleunigende Masse groß und die Kraft klein, d.h. die Ströme und Verluste in den

Maglacrings und im Kupferzylinder sind entsprechend hoch (vgl. 1.2.). Die Vorteile, die die Anordnung in dieser Hinsicht bietet, wurden also gerade nicht ausgenutzt.

Wegen der ähnlichen Ringdurchmesser ist es hier nötig, die Maglacrings relativ eng anzuordnen (vgl. 1.2.).

Abmessungen: $r_1 = 10 \text{ mm}$, $r_2 = 8 \text{ mm}$
 $l = 4 \text{ mm}$, $r_{o1} = r_{o2} = 1 \text{ mm}$

Masse des Kupferrings $m_{Cu} = 2\pi r_2 \pi r_{o2}^2 \rho = 1,4 \text{ g}$

bei einer Dichte von Kupfer $\rho = 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Pelletmasse $0,36 \text{ g}$

Gesamtmasse mit Sabot (aus Plastik) $m_{ges} = 3 \text{ g}$

Beschleunigung (konstant) $a = 2 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Endgeschwindigkeit $v_e = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Beschleunigungsdauer $t_e = 10 \text{ ms}$

Kraft $F = m_{ges} \cdot a = 60 \text{ N}$

Die Berechnung der Ströme

Der Strom im Maglacrings sei von $z = 0$ bis $z = d$ angeschaltet. Da sich die Kraft entlang des Weges ändert, muß in Abb. 47 über die Kurve VI (welche die Kraft für das hier vorliegende Verhältnis $\frac{r_2}{r_1} = 0,8$ angibt) integriert werden. Graphisch ergibt sich ein mittlerer Wert

$$F = \mu_0 I_1^2 \frac{\mu_0 r_2}{L_2} 1.8 .$$

Die Induktivität des Ringes ist (s.1.1.)

$$L_2 = \mu_0 r_2 2.41 .$$

Damit ist der Strom im Maglacrings

$$I_1 = 7170 \text{ A.}$$

Die maximale Gegeninduktivität ist nach Abb. 47, Kurve VI

$$L_{12} = \mu_0 r_1 1,44 .$$

Damit ist der maximale Strom im beschleunigten Ring

$$I_2 = \frac{L_{12}}{L_2} I_1 = I_1 0,747 = 5350 \text{ A}$$

und die Stromdichte

$$j_2 = \frac{I_2}{\pi r_{o2}^2} = 1,7 \cdot 10^9 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}.$$

Diese maximalen Werte (es wurden jeweils Effektivwerte angegeben) werden im weiteren (als konstant) verwendet.

Die Erwärmung des beschleunigten Ringes

Nach Anhang //4// erwärmt sich der beschleunigte Ring auf $T_e = 125 \text{ K}$. Die gesamte zugeführte Wärmeenergie beträgt 20 J. Der Sabot ist in der Lage, das Pellet thermisch zu isolieren; die Erwärmung des beschleunigten Ringes ist unkritisch.

Die Temperaturerhöhung und die Wärmeenergie des Ringes sind übrigens bei gegebener Endgeschwindigkeit unabhängig von der Beschleunigung.

Die Maglacverluste, Kühlung

Für eine mit flüssigem Stickstoff gekühlte Maglacspule beträgt der spezifische Widerstand (bei 80 K, Kupfer)

$$\rho_r = 4,6 \cdot 10^{-3} \Omega \text{ m} \quad (\text{s. Anhang //4//}).$$

Mit dem Volumen eines Maglacrings

$$V = 2 \pi r_1 \pi r_{o1}^2$$

und der Stromdichte

$$j_1 = \frac{I_1}{\pi r_{o1}^2}$$

ist die Verlustleistung

$$P = j_1^2 \rho_r V = 4680 \text{ W} .$$

Wenn immer nur ein Ring aktiviert wird, beträgt die Energie der ohmschen Verluste in der Maglacspule $P t_e = 47 \text{ J}$ pro

Beschleunigungsvorgang.

Der Wirkungsgrad

Werden die Wandreibung des Projektils und die Verluste in der Stromversorgung außerhalb der Maglaspulen vernachlässigt, so ist der Wirkungsgrad des Beschleunigers

$$\eta = \frac{W_{\text{kin eff}}}{W_{\text{ohm}} + W_{\text{kin ges}}}$$

47% bezogen auf das Projektil

5,7% bezogen auf das Pellet.

Die Stromversorgung

Die Abklingdauer des induzierten Stromes im beschleunigten Ring berechnet sich (bei einer Temperatur von 125 K) nach Anhang //5// zu

$$\tau = \frac{L_2}{R_2} = 2,1 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

Sie ist deutlich geringer als die Beschleunigungsdauer. Um ausreichende Feldverdrängung und beschleunigende Kraft zu erreichen, müssen die Maglacrings mit Wechselstrom betrieben werden. Eine abwechselnde Stromrichtung in den Maglacrings würde nicht genügen. Dieser Nachteil ist in erster Linie auf den geringen Drahtradius r_{02} zurückzuführen. (Dieser ist jedoch erforderlich, um die für die gute Kopplung wichtigen ähnlichen Drahtdurchmesser von Maglacrings und beschleunigtem Ring zu ermöglichen.)

Die erforderliche Frequenz des Wechselstromes beträgt nach Anhang //5//

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 1,5 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$$

Um Skineffekt und dadurch erhöhte ohmsche Verluste zu

vermeiden, müssen sowohl die Maglacrings als auch der beschleunigte Ring (bei gleichem Gesamtquerschnitt) aus etwa $n = 10$ Windungen gewickelt werden (s. Anhang //5//).

Für den Maglacrings ist bei $n = 10$ und $\omega = 9,4 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$ der (überwiegende) induktive Widerstandsanteil

$$Z_L = \omega L_1 n^2 = 0,31 \Omega .$$

Bei einem Versorgungsstrom von $I_1^I = \frac{I_A}{n} = 717 \text{ A}$ ergibt sich hieraus eine Versorgungsspannung $U = 223 \text{ V}$ (Effektivwerte). Eine geeignete Stromversorgung wird nur mit großem Aufwand zu verwirklichen sein.

3.2. Direkte Beschleunigung des normalleitend beschichteten Pellets

Anstelle des Drahringes im vorangegangenen Beispiel kann auch ein kupferbeschichtetes wärmeisoliertes Pellet direkt beschleunigt werden (Abb. 53, s. 1.3.). Den Aufbau des Pellets und mit dessen Erwärmung zusammenhängende Aspekte beschreibt Anhang //7//.

Abb. 53

Abmessungen:

Dicke der Isolationsschicht

$d_i = 0,4 \text{ mm}$

Dicke der Kupferschicht

$d_{cu} = 0,4 \text{ mm}$

gesamte Pelletmasse	$m_{ges} = 1 \text{ g}$
Pelletradius	$R = 3,8 \text{ mm}$
Ringradius	$r_1 = 8 \text{ mm}$
Draht(bündel)radius	$r_{01} = 2 \text{ mm}$
Abstand zwischen den Ringen	$l = 4 \text{ mm}$

Beschleunigung und Endgeschwindigkeit entsprechen 3.1..
Somit ist eine Kraft von 20 N erforderlich.

Die Stromdichte in der Kupferschicht

Nach 1.3. beträgt das zur Beschleunigung erforderliche Magnetfeld auf der halben Pelletoberfläche $B = 1,1 \text{ T}$.

Für die Oberflächenstromdichte gilt $\sigma = \frac{B_0}{\mu_0}$,

damit ist die Stromdichte $j = \frac{\sigma}{d_{Cu}} = 2,1 \cdot 10^9 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$.

Die Erwärmung des Pellets

Nach Anhang //4// erwärmt sich die Kupferschicht durch die Oberflächenstromdichte während der Beschleunigung auf 173 K. Die in die Kupferschicht eingebrachte Energie beträgt 8,3 J.

Nach einer vorsichtigen Abschätzung gemäß Anhang //7// werden durch die Erwärmung der Kupferschicht $1,7 \cdot 10^{-2} \text{ J}$ ins Pellet geleitet. Das ist ein Viertel des zulässigen Wertes und somit tolerabel. Die Ableitung der Zerfallswärme des Tritiums während der Herstellung, Lagerung und Zuführung des Pellets wird nach Anhang //7// durch die Isolationsschicht nicht beeinträchtigt.

Der Strom im Maglac, Wirkungsgrad

Nach 1.3. beträgt der Strom im Maglacrings (Effektivwert)
 $I_1 = 13400 \text{ A}$.

Analog zu 3.1. ergeben sich ohmsche Verluste im Maglac von
 33 J und ein Wirkungsgrad von

33% bezogen auf das gesamte Pellet

12% bezogen auf das innere Pellet.

Wechselfeld, Skineffekt

Die Verwendung eines äußeren Wechselfeldes ist hier aus den gleichen Gründen wie beim vorangehend beschriebenen Beispiel notwendig. Die Frequenz des Feldes muß so hoch sein, daß starker Skineffekt in der Kupferschicht auftritt. Dies ist erforderlich, um die innere Bleischicht vor Magnetfeld, Strömen und Erwärmung zu schützen. Da Skineffekt auftritt, wird sich die Kupferschicht stärker als berechnet erwärmen. Die Stromversorgung wird auch hier hohen Aufwand erfordern.

3.3. Beschleunigung mit supraleitendem Ring und Sabot

In der in 3.1. beschriebenen Anordnung könnte der normal leitende Ring durch einen supraleitenden Ring ersetzt werden, da die Stromdichte im Ring kleiner als die kritische Stromdichte von harten Supraleitern (bei dem hier auftretenden maximalen Magnetfeld) ist. Um den Supraleiter vor Erwärmung zu schützen, muß allerdings ein geringerer Ringradius verwendet werden, um den Kontakt mit der Maglacstruktur zu vermeiden.

In /3/ wurde eine ebensolche Anordnung beschrieben, bei der vor der Beschleunigung ein festes Moment im Ring eingefroren wird, welches dann zur Beschleunigung dient. Hierbei wurde allerdings das zusätzlich durch das Maglacfeld entstehende induzierte antiparallele Dipolmoment vernachlässigt, obwohl es in dem Fall viel stärker ist und in die entgegengesetzte

Richtung wirkt.

Ein eingefrorenes Dipolmoment ist nur sinnvoll, wenn es deutlich größer als das induzierte ist, da dann geringe Ströme und damit geringere Verluste im Maglac möglich werden. Damit werden außerdem die Wechselfeldkomponenten, die der Supraleiter erfährt, geringer. Inwieweit es möglich ist, viel magnetischen Fluß ohne Flußsprünge (vgl. Anhang //8//), d.h. dauerhaft (für die Beschleunigungsdauer) einzuschließen, läßt sich kaum beurteilen. Mit einer Stabilisierung des Supraleiters durch eine Kupfermatrix könnte es möglich sein.

Ein solches Beispiel sei hier ausgeführt.

Abmessungen (s. Abb. 52):

r_1	=	10 mm	,	r_2	=	6 mm
r_{01}	=	1 mm	,	r_{02}	=	2 mm
l	=	2 mm				

Masse des Supraleiters	3,6 g
bei einer Dichte des Supraleiters	7500 $\frac{kg}{m^3}$
Gesamtmasse mit Sabot (aus Plastik) sei	6 g
Beschleunigung und Endgeschwindigkeit entsprechen 3.1. .	
Somit beträgt die erforderliche Vortriebskraft	120 N.

Der Strom im supraleitenden Ring

Der maximal mögliche Strom im supraleitenden Ring ist durch die kritische Stromdichte des Supraleiters j_c gegeben. Diese hängt vom externen Magnetfeld ab, welches sich aus dem Feld der Maglacanordnung und aus dem Feld des Stromflusses I_2 im Supraleiter selbst zusammensetzt.

Ersteres sei vernachlässigbar, letzteres durch das Feld eines unendlich langen Drahtes mit Radius r_{02} genähert.

Es ist maximal an der Drahtoberfläche:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r_{02}} I_2$$

Der Strom ist $I_2 = j_c \pi r_{02}^2 k$, wobei k der Anteil des Supraleiters am Drahtquerschnitt ist.

Für eine Stabilisierung des Supraleiters ist eine Kupfermatrix von etwa dem doppelten Querschnitt erforderlich. Es sei $k = \frac{1}{3}$.

Nach Anhang //8// Abb. 92 ist $j_c = 1,1 \cdot 10^{10} \frac{A}{m^2}$ ein mittlerer Wert für die kritische Stromdichte eines Nb_3Sn Supraleiters bei einer Feldstärke von 4,6 T. Dieses Wertepaar wird im folgenden verwendet.

Damit ergibt sich ein kritischer Strom I_2 im Ring von 46000 A.

Kraft, Maglacstrom

Das Verhältnis der Radien von Maglacrings und supraleitendem Ring ist 0,6. Damit gilt nach 1.2. Abb. 48 für die Kraft

$$F_{max} = I_1 I_2 \mu_0 0,7.$$

Da der Abstand der Maglacrings eng ist, kann dieser maximale Wert für die ganze Beschleunigungsstrecke angenommen werden.

Der Strom im Maglacrings ergibt sich zu $I_1 = 2960$ A. (Das Magnetfeld dieses Stromes an der Oberfläche des supraleitenden Ringes beträgt etwa 0,3 T und ist bei der Betrachtung des kritischen Stromes vernachlässigbar.)

Verluste im supraleitenden Ring

Beim Durchgang durch den Maglac erfährt der supraleitende Ring eine Wechselfeldkomponente $< 0,1$ T. Eine grobe Abschätzung der dadurch erzeugten Verluste (analog der in Anhang //8//) zeigt, daß die resultierende Erwärmung des Supraleiters geringfügig ist. Daher ist vielleicht eine Verdopplung des Abstandes der Maglacrings möglich.

Verluste im Maglac, Wirkungsgrad

Eine Betrachtung wie in 3.1. ergibt ohmsche Verluste im Maglac von 8 J und einen Wirkungsgrad von
 94% bezogen auf das Projektil,
 5,6% bezogen auf das Pellet.

Strom und Verluste in den Maglacrings sind aufgrund des hohen Dipolmomentes des supraleitenden Ringes gering. Der Aufwand für die Stromversorgung und Kühlung ist entsprechend niedrig.

3.4. Direkte Beschleunigung des supraleitend beschichteten Pellets

Ein supraleitend beschichtetes Pellet kann aufgrund seines induzierten antiparallelen Dipolmomentes direkt beschleunigt werden. Den Aufbau des Pellets und damit zusammenhängende Aspekte beschreibt Anhang //8//.

Die Abmessungen sind (s.3.2. Abb.57)

$$r_1 = 8 \text{ mm} \quad r_{01} = 2 \text{ mm} \quad l = 4 \text{ mm}$$

Pelletradius und Masse sind die des HIBALL-Pellets.

Beschleunigung und Endgeschwindigkeit entsprechen 3.1. .

Somit ist die erforderliche Vortriebskraft 7,2 N .

Um diese Kraft zu erzeugen, ist nach 1.3. ein Magnetfeld $B = 0,8 \text{ T}$ auf der halben Pelletoberfläche erforderlich. Dieser Wert ist mit den in Anhang //8// gemachten Annahmen gut vereinbar.

Um dieses Feld im Zentrum des Maglacrings zu erzeugen, ist ein Strom $I_1 = 10200 \text{ A}$ erforderlich.

Analog zu 3.1 ergeben sich damit ohmsche Verluste im Maglac von 19 J und ein Wirkungsgrad von 28% .

Der Aufwand für die Stromversorgung ist vertretbar.

Verluste in der supraleitenden Pelletbeschichtung

Die mittlere Frequenz der Wechselfeldkomponente, die das Pellet beim Durchgang durch die Maglacringe erfährt, ist hier $f = \bar{v} \frac{1}{l} = 2,5 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$ ($\bar{v}$ mittlere Geschwindigkeit). Mit der Beschleunigungsdauer von $t_e = 10 \text{ ms}$ ergibt sich daraus nach Anhang //8// eine zulässige Wechselfeldkomponente $\tilde{B}_{ext} = 0,4 \text{ T}$.

Der real auftretende Wert dürfte wesentlich geringer sein (vgl. 1.1. Abb. 46 Kurve I).

Die Erwärmung des Supraleiters durch die Wechselfeldkomponenten, die beim Durchgang durch den Maglac auftreten, ist also unproblematisch.

Da kein Feld durch die supraleitende Schicht hindurchdringt, fließt auch im Bleimantel kein Strom, der zu einer Erwärmung des Pellets führen könnte.

3.5. Beschleunigung mit Ferromagnet und Sabot

Eine solche Anordnung wurde bereits in /3/ beschrieben. Sie sei hier zunächst kurz dargestellt (s. II. Abb. 3).

Das ferromagnetische Material wird durch das Feld der Maglacspulen magnetisiert, der Sättigungswert ist $B_s = 2,45 \text{ T}$ für Permendur /3/. Die Berechnung der Kraft erfolgte wie in 1.1. .

Es ist (nach /3/)

Radius der Maglacspulen $r_1 = 10 \text{ mm}$

Abstand der Maglacspulen $l = 10 \text{ mm}$

Projektilmasse $m_{ges} = 4,5 \text{ g}$

(davon ist die Hälfte ferromagnetisches Material)

Beschleunigung und Endgeschwindigkeit entsprechen 3.1. .

Der Strom in den Maglacspulen beträgt $I_1 = 39000 \text{ A}$.

Eine Betrachtung wie in 3.1. ergibt damit ohmsche Verluste im Maglac von 220 J und einen Wirkungsgrad von

29% bezogen auf das Projektil,

2,3% bezogen auf das Pellet.

(Es wurde dabei ein Maglacring aus Kupfer mit der Querschnittsfläche 20 mm und der Temperatur 30 K angenommen.)

Prinzipieller Nachteil dieser Anordnung ist die hohe Masse des Ferromagneten. Vorteilhaft ist, daß die relativ hohe Magnetisierung vom äußeren Feld erzeugt wird und die durch induzierte Ströme erzeugte Wärme bei Lamellierung vernachlässigbar ist.

Analog zu 3.1. ließe sich auch hier die Kraft vergrößern bzw. die hohen Ströme und Verluste verringern, wenn der Ferromagnet näher an die Maglacspule, d.h. in einen höheren Feldgradienten gebracht würde. (Man denke sich in Abb. 52 den Kupferring durch einen nichtleitenden Ring aus ferromagnetischem Material ersetzt.) Das bedingte allerdings wiederum eine höhere Anzahl von Maglacspulen, trotzdem würde der Aufwand für die Stromversorgung gesenkt.

4. Kommentar

Eine Pelletbeschleunigung mit Sabot unter Verwendung eines normaleitenden Ringes oder eines Ferromagneten erscheint möglich. Bei letzterem ist der Aufwand für die Stromversorgung allerdings recht hoch, da Wechselstrom benötigt wird. Ebenfalls tritt dort die stärkste Erwärmung des Sabots auf. Bei Verwendung eines supraleitenden Ringes sind die Anforderungen an die Stromversorgung relativ gering, es ist jedoch zu klären, ob es möglich ist, ein hohes Dipolmoment für die Beschleunigungsdauer "einzufrieren".

Eine direkte Beschleunigung eines kupferbeschichteten wärmeisolierten Pellets erscheint möglich. Die Veränderungen am Pellet sind jedoch groß; zu klären ist, ob ein derart

modifiziertes Pellet für die Fusion brauchbar und herstellbar ist. Der Aufwand für die Stromversorgung ist bei dieser Methode wegen der Verwendung von Wechselstrom hoch.

Bei der direkten Beschleunigung eines supraleitend beschichteten Pellets wären der Aufwand für die Stromversorgung, sowie die Veränderungen am Pellet gering, zu klären ist, ob das Konzept des supraleitend beschichteten Pellets durchführbar ist (s. Anhang //8//).

Bei allen Methoden kann auf eine externe Stabilisierung verzichtet werden. Eine Kühlung der Maglacstruktur mit flüssigem Stickstoff erscheint möglich.

IV.V. Gewendelte Quadrupole

Hier wird das in IV.III.3. beschriebene Beschleunigungsprinzip näher betrachtet.

Zunächst wird kurz auf das Magnetmaterial und die Felder der daraus bestehenden Multipolmagneten eingegangen. Dann wird die Beschleunigungsanordnung dargestellt und auf verschiedene limitierende Faktoren eingegangen.

1. REC-Magnete

Die Magnetisierung von Rare Earth Cobalt-Magneten, wie z.B. Kobalt-Samarium-Magneten, wird in weiten Bereichen von äußerem Magnetfeld praktisch nicht beeinflusst.

Dies zeigt Abb. 54 aus /65/.

$B_z(\mu_0 H_z)$ -curve for REC.

Abb. 54

Das remanente Feld kann etwa 1. T betragen /65/, /66/. Die Felder superponieren linear, was die Berechnung vereinfacht und das hier beschriebene Beschleunigungsprinzip ermöglicht.

2. Das Feld im Innern eines Multipolmagneten

Das Feld zweidimensionaler $2N$ -poliger Magneten, wie in Abb. 55 dargestellt, wurde in /65/ analytisch berechnet. Für den (für die Berechnung) einfachen Fall, daß die Magnetisierungsrichtung β kontinuierlich mit $\beta(\phi) = (N + 1) \phi$ variiert, verschwinden harmonische Feldkomponenten, und das Feld außerhalb des Magneten verschwindet ganz.

Abb. 55

Das Feld im Innern ist (in komplexer Schreibweise)

$$\underline{B}(z_0) = \underline{B}_r \left(\frac{z_0}{r_1} \right)^{N-1} \frac{N}{N-1} \left[1 - \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{N-1} \right]$$

$\underline{B}_r$ ist die Magnetisierung bei $\phi = 0$.

$\left(\frac{z_0}{r_1} \right)^{N-1}$ gibt den Abfall des $2N$ -poligen Feldes von der

Innenwand des Magneten zur Achse sowie dessen winkelabhängige Orientierung wieder.

$\frac{N}{N-1}$ deutet an, daß das Feld für Pole geringer Ordnung

(N klein) u.U. größer als die Magnetisierung werden kann.

$1 - \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{N-1}$ stellt die Abschwächung des Feldes aufgrund

begrenzter Magnetabmessungen dar.

Da für die Beschleunigung ein möglichst großes Feld in der Nähe der Achse notwendig ist, kommt nur ein Quadrupol ($N = 2$) in Frage. Dessen Feld ist

$$\underline{B}(z_0) = \underline{B}_r \cdot 2 z_0 \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]$$

3. Die Beschleunigungsanordnung

Die Felder der ineinandergesetzten Quadrupole mit den Radien r_1 , r_2 bzw. r_3 , r_4 (Abb. 56) sollen im Innern gleich sein, daher muß gelten

$$\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4}$$

Die Feldhohlräume kommen durch schraubenförmige Wendelung der Magnetisierung eines Quadrupols zustande (Abb. 41).

Die Magnetisierungsrichtung ändert sich entlang der Drehachse (y -Koordinate) mit $\underline{B}_r = B_r e^{iky}$.

Auf eine Periodenlänge der Wendelung $\lambda_w = \frac{2\pi}{k}$ kommen $N = 2$ Feldhohlräume.

Da eine zu starke Wendelung die Quadrupoleigenschaften stört, muß der innere Quadrupol gewandelt werden. Die geeignete Länge der Feldhohlräume beträgt etwa das ein- bis zweifache des Pelletdurchmessers (der wiederum, wegen des Feldabfalls zur Achse hin, dem Innendurchmesser des inneren Quadrupols möglichst ähnlich sein sollte). Es ist also

$$\lambda_w \approx 4 \dots 8 r_1$$

Die Bewegung der Feldhohlräume kommt durch die Rotation eines Quadrupols zustande. Die Geschwindigkeit der Feldhohlräume ist $v_y = \lambda_w f_{rot}$.

Der Beschleuniger kann in mehrere Abschnitte steigender

Länge geteilt werden, die jeweils mit verdoppelter Rotationsfrequenz f_{rot} betrieben werden. Die Geschwindigkeitsverdopplung innerhalb eines Abschnitts erfolgt durch die kontinuierliche Erhöhung der Periodenlänge der Wendelung.

Der weiteren Betrachtung liegt folgende Anordnung zugrunde :

Abb. 56

Die Abmessungen sind

$r_1 = 4 \text{ mm}$	$r_2 = 6 \text{ mm}$
$r_3 = 8 \text{ mm}$	$r_4 = 24 \text{ mm}$
$r_T = 7,5 \text{ mm}$	$\lambda_w = 16 \dots 32 \text{ mm}$

Das remanente Feld sei $B_r = 1 \text{ T}$.

4. Fliehkraft

Aufgrund der relativ hohen Rotationsfrequenz des Quadrupols entstehen große Fliehkkräfte. Daher ist es günstig, den inneren Quadrupol rotieren zu lassen. Er ist in einem Trägerzylinder aus extrem zugfestem Material eingebettet, der die Fliehkkräfte aufnimmt (in Abb. 56 schraffiert).

Das Trägermaterial sei Quarzfaser mit einer Zugfestigkeit von $1,2 \cdot 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ und einer Dichte von $2300 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ /67/, die Dichte des REC-Materials sei $8200 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ /66/.

Die Rotationsfrequenz des letzten Abschnitts des Beschleunigers beträgt (bei einer Pelletendgeschwindigkeit $v_e = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$) 6250 Hz .

Eine einfache Berechnung der Fliehkräfte zeigt, daß in dem hier gewählten Beispiel das Trägermaterial mit etwa $\frac{1}{5}$ seiner Zugfestigkeit beansprucht wird. Fliehkräfte sind also kein gravierendes Problem.

5. Beschleunigung

Die beschleunigende Kraft wird ganz grob über den Druck des Magnetfeldes abgeschätzt.

Der Druck des Magnetfeldes

$$p_{mg} = \frac{|B(z_0)|^2}{2\mu_0} = \frac{4B_r^2}{\mu_0} \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]^2 (1 + \cos 2ky) |z_0|^2$$

wird an der Stelle konstruktiver Überlagerung ($\cos 2ky = 1$) über den Pelletquerschnitt integriert:

$$F = \int_0^R p_{mg} 2\pi r dr = \frac{B_r^2}{2\mu_0} 8\pi R^4 \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]^2 = 5,6 \text{ N}$$

($R = 3 \text{ mm}$ Pelletradius, $r = |z_0|$).

Mit der Pelletmasse $M = 0,36 \text{ g}$ ergibt sich eine Beschleunigung von $a = \frac{F}{M} = 1,6 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Da der Ansatz recht optimistisch ist, wird der Wert (vielleicht um einen Faktor 2...6) niedriger, aber immer noch ausreichend sein.

6. Verluste durch Wirbelströme, Lamellierung, Kühlung

Damit das Feld des äußeren Quadrupols in den Innenraum eindringen kann, darf der innere Quadrupol auch bei schneller Rotation keinen Skineneffekt zeigen. Dies ist durch Lamellierung leicht zu erreichen.

Eine Lamellierung ist ebenfalls notwendig um die von Wirbelströmen erzeugten ohmschen Verluste im inneren Quadrupol

gering zu halten.

Da dessen Kühlung nur durch Wärmeabstrahlung möglich ist, darf die Verlustleistung (bei einer Temperatur des inneren Quadrupols von 300 K und einem wesentlich kälteren äußeren Quadrupol) 20 W nicht überschreiten. (Der Wärmewiderstand des Trägermaterials Quarzfiber ist hier vernachlässigbar.)

Das Feld des äußeren Quadrupols kann als eine Magnetfeldwelle betrachtet werden, die über die Oberfläche des inneren Quadrupols läuft. Mit den in IV.VI. entwickelten Methoden läßt sich grob die ohmsche Verlustleistung abschätzen. Bei einem spezifischen Widerstand $\rho_r = 5 \cdot 10^{-7} \Omega \text{ m}$ bei 300 K /66/ beträgt sie - ohne Lamellierung - etwa 4 MW!

Eine ausreichende Senkung der ohmschen Verlustleistung ist nach Anhang //6// durch eine Lamellierung mit einer Schichtdicke von etwa 75 μm zu erreichen. Es ist zu prüfen, ob eine solche Lamellierung ohne Beeinträchtigung der magnetischen Eigenschaften des Materials durchführbar ist. (Falls die Beschleunigung, wie oben angedeutet, geringer als angenommen ist, so wächst die Verlustleistung proportional der Beschleunigerlänge, die Kühlung erfolgt jedoch unverändert.)

7. Kommentar

Ob das Konzept der Pelletbeschleunigung mit gewendelten Quadrupolen realisierbar ist, hängt von folgenden Punkten ab:

- Realisierbarkeit des Konzeptes des supraleitend beschichteten Pellets (s. Anhang //8//)
- Möglichkeit der Herstellung und der sehr feinen Lamellierung der REC-Magnete
- Möglichkeit der Lagerung und des Antriebs des inneren Quadrupols bei hohen Drehzahlen.

Zumindest der letzte Punkt dürfte beachtliche Schwierigkeiten bereiten. Falls das Konzept so nicht durchzuführen ist,

so ist es doch sicher zum Transport von Pellets mit geringer Geschwindigkeit (unter Ausnutzung der Supraleitfähigkeit der Bleihülle des Pellets) geeignet.

IV.VI. Asynchronmaglac

Das in IV.III.4 kurz dargestellte Prinzip wird nun weiter ausgeführt. Zunächst werden für den wegen seiner einfachen Geometrie analytisch behandelbaren ebenen Asynchronmotor Felder, Kräfte und Verluste berechnet sowie Auslegungsfragen betrachtet.

Darauf aufbauend wird der Asynchronmaglac untersucht und ein Beispiel der Pelletbeschleunigung mit Sabot durchgerechnet.

1. Berechnung des ebenen Asynchronmotors

Im Gegensatz zum Synchronmotor erfährt beim Asynchronmotor ein leitender Körper in einem relativ zu ihm bewegten Feld eine Kraft. Dieser Vorgang kann als Reibung betrachtet werden, die das äußere Feld beim Durchgang durch den Körper erfährt.

Für die einfachste, die ebene Geometrie des Asynchronmotors werden Felder und Kräfte berechnet.

1.1. Magnetfeld einer ebenen sinusförmigen Flächenstrom- dichte

Abb. 57 zeigt die unendlich ausgedehnte Flächenstromdichte $\sigma_y(z',t) = \sigma_{y0} \sin(\omega t - kz')$ (die Bewegung ist hier noch unwichtig).

Abb. 57

Das davon erzeugte Magnetfeld erhält man durch Aufintegrieren der Felder aller Segmente dz' der Flächenstromdichte. Diese entsprechen jeweils dem Feld eines geraden, linienförmigen, unendlich langen Leiters mit dem Strom I .

$$B_{\varphi}(r) = \frac{\mu_0}{2\pi r} I$$

Das Feld eines Segments dz' (s. Abb. 58) ist

$$dB(x, z, t) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\overline{G}_y(z', t) dz'}{\sqrt{x^2 + (z' - z)^2}},$$

wobei gestrichene Koordinaten den Ort der Stromdichte und ungestrichene den Ort des Feldes angeben.

Abb. 58

Aus Abb. 58 ergibt sich für die Komponenten des Magnetfeldes

$$dB_z = - \frac{\mu_0}{2\pi} dz' \overline{G}_y(z', t) \frac{x}{x^2 + (z' - z)^2}$$

$$dB_x = - \frac{\mu_0}{2\pi} dz' \sigma_Y(z', t) \frac{z' - z}{x^2 + (z' - z)^2}$$

Nun wird über alle Segmente dz' integriert:

$$B_z(x, z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dB_z = - \frac{\mu_0}{2\pi} \sigma_{Y_0} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\omega t - kz') \frac{x}{x^2 + (z' - z)^2} dz'$$

$$B_x(x, z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dB_x = - \frac{\mu_0}{2\pi} \sigma_{Y_0} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\omega t - kz') \frac{z' - z}{x^2 + (z' - z)^2} dz'$$

Die Berechnung der Integrale ergibt unter Ausnutzung der Symmetrie

$$B_z(x, z, t) = \begin{matrix} (x > 0) \\ - \\ + \\ (x < 0) \end{matrix} \frac{\mu_0}{2} \sigma_{Y_0} e^{-|kx|} \sin(\omega t - kz)$$

$$B_x(x, z, t) = + \frac{\mu_0}{2} \sigma_{Y_0} e^{-|kx|} \cos(\omega t - kz)$$

$$|B|(x, t) = \frac{\mu_0}{2} \sigma_{Y_0} e^{-|kx|}$$

Interessant ist der exponentielle Abfall des Feldes mit dem Abstand x von der Flächenstromdichte.

1.2. Elektrisches Feld

Da sich das Magnetfeld bewegt, entsteht gemäß der Maxwell-Gleichung $\text{rot } E = -\dot{B}$ ein elektrisches Feld.

Aus der Symmetrie ergibt sich plausibel $E_x, E_z, \frac{\partial}{\partial y} = 0$.

$$\text{Daraus folgt } \text{rot}_x E = - \frac{\partial E_y}{\partial z} = - \dot{B}_x$$

Dieses integriert ergibt

$$\begin{aligned} E_y(x, z, t) &= \int B_x^{\dot{}}(z, t) \Big|_{x=\text{konstant}} dz + c \\ &= - \frac{\mu_0}{2} \frac{\omega}{k} \sigma_{Y_0} e^{-|kx|} \cos(\omega t - kz) \end{aligned}$$

($c = 0$ ist allein sinnvoll).

Integration über die z-Komponente liefert dasselbe Ergebnis.

1.3. Dünne leitende Platte im äußeren Feld, Felder, Flächenstromdichte

Wird eine dünne, leitende, unendlich ausgedehnte Platte im Abstand h parallel zur felderzeugenden Flächenstromdichte $\vec{\sigma}_{ya}$ gesetzt (Abb. 59), so wird darin durch das äußere elektrische Feld ebenfalls eine Flächenstromdichte erzeugt. Diese erzeugt wiederum ein magnetisches und elektrisches Feld vom oben beschriebenen Typ, welches auf die Platte selbst zurückwirkt.

Abb. 59

Die folgende Übersicht macht die Zusammenhänge deutlich. Grundlage der Überlegung ist die freie Superponierbarkeit der Felder.

Übersicht: Zusammenhänge zwischen Feldern und Stromdichten

Die reale Flächenstromdichte in der Platte σ_{yges} ergibt sich bei geringer Plattendicke d zu

$$\sigma_{yges} = \frac{d}{\epsilon_r} E_{yges}$$

Die reale Feldstärke E_{yges} setzt sich zusammen aus der

äußeren Feldstärke E_{ya} und der von σ_{yges} erzeugten Feldstärke E_{yi} .

Am Ort der Platte gilt $E_{yges} = E_{ya} + E_{yi}$

Dieser Gleichung muß der unbestimmte Ansatz

$$E_{yges} = E_1 \sin(\omega t - kz) + E_2 \cos(\omega t - kz) \text{ genügen.}$$

Aus diesem errechnet sich analog wie oben

$$E_{yi} = -\gamma E_1 \cos(\omega t - kz) + \gamma E_2 \sin(\omega t - kz)$$

$$\text{mit } \gamma = \frac{\mu_0}{2} \frac{d}{\epsilon_r} \frac{\omega}{k}.$$

Werden E_{yi} und E_{ya} eingesetzt, so ergibt der Koeffizientenvergleich der linear unabhängigen Sinus- und Cosinusanteile

$$E_1 = -\frac{\gamma^2}{1+\gamma^2} \frac{\epsilon_r}{d} \sigma_{yao} e^{-|kh|}$$

$$E_2 = \frac{1}{\gamma} E_1.$$

Hieraus lassen sich alle Felder und Flächenstromdichten bestimmen.

So ist die reale Flächenstromdichte in der Platte

$$\sigma_{yges} = \sigma_{yao} e^{-|kh|} \frac{\gamma}{1+\gamma^2} (-\gamma \sin(\omega t - kz) - \cos(\omega t - kz)).$$

γ kann als Verhältnis von induktivem zu ohmschem "Widerstand" der Platte angesehen werden.

1.4. Kräfte

Die Flächenstromdichte in der Platte bewirkt zusammen mit dem äußeren Magnetfeld eine Lorentzkraft. Diese wird durch Integrieren über die Plattenfläche gewonnen.

Es wird eine endliche Platte mit den Abmessungen $l_y, l_z \gg \lambda$ betrachtet, bei der die durch den Rand bewirkten Störungen gering sind.

Die vortreibende Kraft, welche in Richtung der Feldbewegung wirkt, die Platte also mitzunehmen versucht, ist

$$F_z = - l_y \int_0^{l_z} \sigma_{yges} B_{xa} dz$$

$$= l_y l_z \frac{\mu_0}{4} \left(\sigma_{yao} e^{-|kh|} \right)^2 \frac{\gamma}{1+\gamma^2}$$

$$= A p_{mg}^2 \frac{\gamma}{1+\gamma^2}$$

$$A = l_y l_z \text{ Plattenfläche}$$

Die maximale Vortriebskraft ist durch den Druck des äußeren Magnetfeldes am Ort der Platte

$$p_{mg} = \frac{\mu_0}{8} \left(\sigma_{yao} e^{-|kh|} \right)^2$$

gegeben, da $\frac{\gamma}{1+\gamma^2}$ maximal $\frac{1}{2}$ ist (für $\gamma = 1$).

Die auftreibende Kraft, welche von der erzeugenden Stromverteilung weggerichtet ist, die Platte also abzustoßen versucht, ist

$$F_x = l_y \int_0^{l_z} \sigma_{yges} B_{za} dz$$

$$= A p_{mg}^2 \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2}$$

$$= \gamma F_z$$

Abb. 60 zeigt die die Kräfte charakterisierenden Funktionen.

Abb. 60

Der Verlauf der Kurven erklärt sich zum einen aus der zu v_p proportionalen, d.h. mit γ wachsenden äußeren Feldstärke E_{ya} .

Zum anderen vergrößert sich die Phasenverschiebung zwischen der erzeugenden Stromdichte und der Platte mit wachsendem γ von $\frac{\pi}{2}$ auf π .

Wie man sich an Abb. 59 leicht verdeutlichen kann, entsteht bei einer Phasenverschiebung von $\frac{\pi}{2}$ nur Vortrieb, bei einer von π nur Auftrieb.

Der Verlauf der vortreibenden Kraft ist ähnlich dem, der in Literatur zur Elektrotechnik als schlupfabhängiger Drehmomentverlauf von Asynchronmotoren angegeben wird.

1.5. Ohmsche Verluste

Die durch die Flächenstromdichte in der Platte erzeugte ohmsche Verlustleistung ist gleich der ins System eingebrachten Leistung. Diese ergibt sich aus der Relativgeschwindigkeit des äußeren Feldes zur Platte $v_p = \frac{\omega}{k}$ und der Vortriebskraft: $P = F_z v_p$.

Werden sowohl Kräfte als Verlustleistung auf die Oberfläche bezogen betrachtet, so ist für

die vortreibende Kraft $\frac{dP}{dA} = \frac{dF_z}{dA} \frac{w}{k}$

und die auftreibende Kraft $\frac{dP}{dA} = \frac{dF_x}{dA} \frac{2}{\mu_0} \frac{g_r}{d}$

(Letzteres entspricht übrigens genau den Verhältnissen beim Skineffekt in einem oberflächenparallelen magnetischen Wechselfeld, d ist durch die Eindringtiefe δ zu ersetzen).

1.6. Skineffekt

Bisher wurde angenommen, daß kein Skineffekt auftritt (Ansatz der "dünnen" Platte). Nur dafür sind die Berechnungen gültig.

Skineffekt ist zu vermeiden, da er die ohmschen Verluste durch Verringerung der leitenden Querschnittsfläche erhöht. Zudem wird die Vortriebskraft verringert.

Skineffekt ist vermieden, falls die Skintiefe δ groß gegen die Plattendicke d ist:

$$\delta = \sqrt{\frac{2 g_r}{\mu w}} \gg d$$

Mit $\gamma = \frac{w}{k} \frac{\mu_0}{2} \frac{d}{g_r}$ ergibt sich die Bedingung $k \cdot d \cdot \gamma \ll 1$.

Da $k \cdot d$ normalerweise klein sein wird, tritt Skineffekt nur bei großem γ auf.

1.7. Allgemeines zur Auslegung als Beschleuniger

Zur Beschleunigung kann sowohl (wie im folgenden behandelt) die vortreibende Kraft als auch die auftreibende Kraft genutzt werden (vgl. IV.IV.4.1./2.).

In jedem Fall ist es wegen des exponentiellen Abfalles des Feldes, der quadratisch in die Kraftgleichungen eingeht, wichtig, den Abstand h zwischen erzeugender Flächenstromdichte und Platte so gering wie möglich ($h \ll \lambda$) zu halten.

Wird die vortreibende Kraft zur Beschleunigung genutzt, so ist $\gamma \approx 1$ sinnvoll, um die Flächenstromdichte und damit die ohmschen Verluste in der felderzeugenden Struktur gering zu halten. (Da $-\frac{\gamma}{1+\gamma^2}$ maximal wird, hat bei gegebener Kraft der Druck des äußeren Magnetfeldes ein Minimum.)

Die ohmschen Verluste lassen sich bei Nutzung der vortreibenden Kraft durch Verringerung von $v_p = \frac{\omega}{k}$ theoretisch beliebig klein machen. In der Praxis ist diese Möglichkeit wegen $1 \approx \gamma = \frac{\omega}{k} \frac{\mu_0}{2} \frac{d}{\rho_r}$ beschränkt.

Nun muß (wie im Falle der Nutzung der auftreibenden Kraft) versucht werden, den spezifischen Widerstand ρ_r soweit als möglich zu senken. Eine Kühlung auf tiefe Temperaturen und gut leitfähiges Plattenmaterial ist daher notwendig.

Einer Vergrößerung der Plattendicke d sind wegen der zunehmenden Masse und dem Auftreten von Skineffekt enge Grenzen gesetzt.

2. Asynchronmaglac

Wird der ebene Asynchronmotor in y -Richtung gekrümmt, bis er sich zum Zylinder schließt, so entsteht ein linearer Asynchronmotor (Abb. 42). (Krümmung in z -Richtung ergibt den üblichen rotierenden Asynchronmotor.)

Der zylindrische lineare Asynchronmotor wird hier als Asynchronmaglac bezeichnet. Er ist in Abb. 61 schematisch dargestellt.

Abb. 61

3. Feld und Kräfte

Falls die Wellenlänge λ und die Differenz der Radien von erzeugender Stromdichte und leitendem Zylinder klein gegen die Radien selbst sind, sind die oben entwickelten Gleichungen für Vortriebskraft und Verluste anwendbar. Als Plattenfläche geht die Oberfläche des Zylinders A_{Zyl} ein. Die eben erwähnten Voraussetzungen sind in der realen Anordnung nicht gut erfüllt. Die Auswirkungen werden nun kurz angedeutet. Da sie eher zu einer Erhöhung der Kräfte führen (s. V.), wird im weiterem von der vereinfachenden

Berechnungsweise ausgegangen.

Ein Vorteil der Zylinderform ist, daß es in azimutaler Richtung keinen Rand gibt und daher auch keine Randeffekte auftreten. Eine geringe axiale Länge des Zylinders führt zwar zu Randeffekten, welche die exakte Berechnung in der oben durchgeführten Art stören, das Prinzip ist davon jedoch nicht betroffen. Im Extremfall eines dünnen leitenden Rings lassen sich die Kräfte auf ähnliche Weise berechnen.

Um den exponentiellen Abfall des Feldes über die Radiendifferenz h gering zu halten, ist eine große Wellenlänge λ sinnvoll. Wenn λ allerdings in die Größenordnung des Radius der erzeugenden Stromdichte r_1 kommt, so überlagern sich die Felder gegenüberliegender Bereiche der Stromdichte, was zu einer Schwächung der radialen Magnetfeldkomponente und damit des Vortriebs führt. $\lambda \approx (2 \dots 4) r_2$ dürfte die sinnvolle Obergrenze sein.

Da beim Asynchronmaglac aufgrund der unterschiedlichen Radien mehr felderzeugende Oberfläche pro Zylinderoberfläche vorhanden ist, als im ebenen Fall, führt die Krümmung auch zu einer Verstärkung der Felder und damit der Kräfte.

Eine weitere Verstärkung der Kräfte gegenüber den Berechnungen ergibt sich aus folgendem:

Zur Definition des Abstandes h zwischen den Flächenstromdichten wurden jeweils die Mitten der Schichtdicken d und d_M der realen Stromverteilungen gewählt. Wegen des exponentiell abfallenden Feldes überwiegt aber der Anstieg der Kraftwirkung zwischen näher zusammenliegenden Bereichen der Stromdichten den Abfall bei den weiter auseinanderliegenden Bereichen. Der Abstand h wurde also zu groß gewählt.

4. Stabilität

4.1. Radiale Stabilität, zentrierende Kraft

Die auftreibende Kraft führt hier zu einer Zentrierung des Zylinders. Er ist also radial und gegen Kippen stabil. Voraussetzung ist allerdings, daß $\gamma \gg 0$ und damit eine ausreichende auftreibende Kraft vorhanden ist.

Der zentrierende Kraftgradient berechnet sich für kleine Auslenkungen wie folgt (Abb. 62) :

Abb. 62

Eine kleine Auslenkung x führt zu einer winkelabhängigen Abstandsänderung $\Delta h = -x \cos \varphi$, wodurch der Kraftbelag

$$\frac{dF_x}{r_2 d\varphi} = -1_2 \frac{\mu_0}{4} (\sigma_{y0} e^{-|kh|})^2 \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2}$$

in erster Näherung entlang des Umfangs eine winkelabhängige Änderung

$$\frac{d}{dh} \frac{dF_x}{r_2 d\varphi} \Delta h \quad \text{erfährt.}$$

Deren Komponente in x -Richtung entlang des Umfangs aufintegriert ergibt die rücktreibende Kraft

$$F_r = \int_0^{2\pi} \cos \varphi \left(-1_2 \frac{\mu_0}{4} \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2} \sigma_{y0}^2 e^{-2|kh|} \right) (-2k) (-x \cos \varphi) r_2 d\varphi$$

$$= x k A_{zyl} p_{mg}^2 \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2}$$

Die zentrierende Kraft ist proportional der Auslenkung und verhält sich ansonsten wie die auftreibende Kraft.

4.2. Axiale Stabilität

Die Bewegung ist axial immer stabil, da die vortreibende Kraft immer in der gewünschten Beschleunigungsrichtung wirkt. Bezüglich einer vorgegebenen Sollgeschwindigkeit herrscht Stabilität, wenn die Vortriebskraft bei Überschreitung der Sollgeschwindigkeit (d.h. bei verringertem Schlupf und verringertem γ) abnimmt. Das ist für $\gamma < 1$ der Fall.

Der Asynchronmaglac kann also zugleich radial, axial und gegen Kippen stabil sein.

4.3. Dämpfung

Die Dämpfung einer einmal aufgetretenen radialen Schwingung oder Kippschwingung des Zylinders während der Beschleunigung wäre vorteilhaft. Insbesondere bei zeitlich abnehmender zentrierender Kraft (s. 5.2.) ist sie erforderlich, um ein Aufschaukeln zu vermeiden.

Die Experimente (s. V.) deuten an, daß Dämpfung in genügendem Maß auftritt. Sie wird durch die bei radialer Bewegung zusätzlich auftretenden Wirbelstromverluste erzeugt.

5. Erzeugung des äußeren Feldes

Für die Erzeugung des äußeren Feldes wirkt sich vereinfachend aus, daß hier gerade keine feste Phasenbeziehung zum Projektil erforderlich ist. Nachteilig ist, daß notwendigerweise immer mehrere Wicklungen der Feldspule gleichzeitig mit phasenverschobenen Wechselströmen versorgt werden müssen.

5.1. Anzahl der Phasen

Zur Erzeugung des laufenden Feldes genügt eine Versorgung der Feldspule mit dreiphasigem Drehstrom (drei Wicklungen pro Wellenlänge λ). Schon in sehr geringem Abstand von der Feldspule tritt praktisch nur noch das ideale Feld auf, da die Störungen der idealen Stromdichte alle "kurzwelliger" sind und potenziertem exponentiellen Abfall unterliegen.

5.2. Frequenz

Eine Zunahme der Frequenz des Drehstroms während des Beschleunigungsvorganges ist aus zwei Gründen erforderlich. Zum einen bestimmt sich die Phasengeschwindigkeit der Magnetfeldwelle aus der Summe der Relativgeschwindigkeit des Magnetfeldes zum Zylinder v_p und der ansteigenden Geschwindigkeit des Zylinders v_z . Zum anderen führt die Erwärmung des Zylinders durch ohmsche Verluste zu einem Abfallen von γ , welches sinnvollerweise durch ein Ansteigen von v_p kompensiert wird.

Die Beschleunigungsstrecke kann in mehrere Abschnitte mit jeweils erhöhter, über den Abschnitt konstanter, Frequenz aufgeteilt werden. Dann wird γ (und damit auch die zentrierende Kraft) innerhalb eines Abschnitts langsam fallen, um danach sprunghaft anzusteigen. Die Auswirkung auf die Stabilität (vgl. 4.3.) ist unklar. Eine Aktivierung immer nur eines Abschnitts würde sich vorteilhaft auf die ohmschen Verluste in der Feldspule

auswirken.

Die Stromversorgung könnte wie in IV.IV.2.3./4. dargestellt erfolgen.

5.3. Wicklungsdicke der Maglacs-pule

Bei gegebenem lichten Abstand w zwischen Feldspule und Zylinder und gegebener Wellenlänge λ existiert eine optimale Wicklungsdicke d_M , bei welcher die ohmschen Verluste in der Feldspule minimal werden.

Das ergibt sich daraus, daß mit wachsender Dicke zum einen der leitende Querschnitt vergrößert wird, zum anderen aber auch der Abstand h zum Zylinder, wodurch höhere Ströme nötig werden.

6. Die Erwärmung des Zylinders

Die effektive Stromdichte j im Zylindermaterial ergibt sich zu

$$j^2 = \frac{\overline{\sigma_{yges}}^2}{d^2} = \frac{F_x}{\frac{\mu_0}{2} A_{zyl} d^2}$$

Der durch die ohmschen Verluste bedingte Temperaturanstieg des Zylinders läßt sich damit nach Anhang //4// für konstantes j berechnen.

7. Direkte Pelletbeschleunigung

Wegen seiner guten Stabilitätseigenschaften wäre der Asynchronmaglac zur berührungsfreien Beschleunigung von Pellets prädestiniert. Bei direkter Beschleunigung eines kupferbeschichteten Pellets würde sich die Kupferschicht sogar weniger erwärmen als im Magnetfeldgradientbeschleuniger (IV.IV.3.2.).

Trotzdem ist der Asynchronmaglac zur direkten Beschleunigung des Pellets kaum geeignet, wie nun gezeigt wird.

Mit dem Auftreten der vortreibenden Kraft ist untrennbar ein deutliches Hindurchtreten des Magnetfeldes durch die leitende Beschichtung verbunden. In der Bleischicht des Pellets werden dadurch unzulässige Ströme, Verluste und Erwärmung erzeugt.

Umgehen ließe sich dies auf drei Weisen:

- Der Radius der Kupferschicht wird deutlich größer gewählt als der der Bleischicht (Abb. 63a). Wegen des starken Feldabfalls ist die Bleischicht nur noch sehr geringen Feldstärken ausgesetzt. Allerdings steigt die Masse der Kupferschicht (und der darunterliegenden Schicht) stark, die Verhältnisse sind praktisch wie bei Beschleunigung mit Sabot.
- Die Wärmeisolationsschicht wird innerhalb aller elektrisch leitender Schichten plaziert (Abb. 63b). Allerdings ist dann in ihrem Innern eine zusätzliche elektrisch nichtleitende Schicht mit ausreichender Wärmekapazität nötig, die als "Puffer" für die durch die Wärmeisolationsschicht geleitete Wärme dient. (Die Wärmekapazität des DT ist zu gering um allein eine unzulässige Erwärmung zu verhindern.)
- Durch eine feine Lamellierung der Bleischicht würden die Ströme in derselben stark herabgesetzt. Es ist zweifelhaft, ob sich eine solche Lamellierung herstellen läßt.

Abb. 63

Bei allen Möglichkeiten wird der Aufbau des Pellets sehr stark verändert. Vermutlich ist das unzulässig. Der Asynchronmaglac ist daher zur direkten Pelletbeschleunigung wahrscheinlich nicht geeignet.

8. Beispiel: Pelletbeschleunigung mit Sabot

Einen Asynchronmaglac, bei dem das Pellet in einem kupferbeschichteten Träger (Sabot) beschleunigt wird, zeigt Abb. 64. Wegen der guten Stabilitätseigenschaften könnte die angedeutete mechanische Führung überflüssig sein. Falls notwendig, könnte das Pellet durch einen zusätzlichen im Sabot angebrachten Kupferzylinder vor magnetischem Wechselfeld geschützt werden.

Es wird $\gamma = 1$ gewählt und für einfache Berechnung als konstant angenommen. Weiter wird $\lambda = 2 r_2$ gewählt, woraus sich eine optimale Wicklungsdicke $d_M = 0,28 r_2$ ergibt.

Abb. 64

Die Abmessungen sind

$$\begin{array}{ll}
 r_2 = 7,5 \text{ mm} & r_1 = 9 \text{ mm} \\
 l_z = 30 \text{ mm} & d_M = 2 \text{ mm} \\
 d = 0,2 \text{ mm} & \lambda = 15 \text{ mm}
 \end{array}$$

Masse der Kupferbeschichtung

$$m_{Cu} = 2,5 \text{ g}$$

Pelletmasse

$$0,36 \text{ g}$$

Gesamtmasse mit Sabot sei

$$5 \text{ g}$$

Beschleunigung und Endgeschwindigkeit entsprechen IV.IV.3.1.

Die vortreibende Kraft ist damit

$$F = m_{ges} \cdot a = 100 \text{ N.}$$

Trotz des geringen Abstandes zwischen Kupferzylinder und Maglacspule betragen die Kräfte aufgrund des exponentiellen Feldabfalles nur noch etwa ein Viertel des theoretisch maximal möglichen Wertes (für verschwindenden Abstand).

Die Amplituden der Flächenstromdichten sind

für den Zylinder

$$\sigma_{y_{ges}} = 4,7 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}} ,$$

für die Maglacspule

$$\sigma_{y_{ao}} = 1,3 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}} .$$

Zylindere Erwärmung

Der Effektivwert der Stromdichte im Kupferzylinder ist $j = 1,7 \cdot 10^9 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$, wodurch sich die Kupferbeschichtung gemäß Anhang //4// auf etwa 123 K erwärmt. Die zugeführte Wärmeenergie beträgt etwa 35 J. Bei den gegebenen Bedingungen sind diese Werte übrigens unabhängig von der Beschleunigung.

Die Wärmeisolation des Pellets gegenüber der Kupferbeschichtung ist unproblematisch (vgl. Anhang //7//).

Maglacierwärmung, Wirkungsgrad

Bei dreiphasiger Stromversorgung beträgt der Strom in einem Maglacrings etwa 4450 A (Effektivwert). Bei einer 50% Ausnutzung des Wicklungsquerschnitts beträgt die Verlustleistung in einem Maglacrings aus Kupfer bei einer Temperatur von 80 K etwa 1 kW . Werden jeweils 10 Maglacrings aktiviert, so ist die Energie der ohmschen Verluste in der Maglacspeule 100 J pro Beschleunigungsvorgang.

Analog zu IV.IV.3.1. beträgt der Wirkungsgrad

42% bezogen auf das Projektil,

3% bezogen auf das Pellet.

9. Kommentar

Der Asynchronmaglac erscheint zur Pelletbeschleunigung mit Sabot geeignet. Der Aufwand für die Stromversorgung ist aufgrund der gleichzeitigen Aktivierung mehrerer Maglacrings mit mehrphasigem Drehstrom variabler Frequenz beträchtlich. Weiter tritt eine relativ starke Erwärmung des Sabots auf. Eine externe Stabilisierung ist selbstverständlich nicht erforderlich, eine Kühlung der Maglacstruktur mit flüssigem Stickstoff erscheint durchführbar.

Die direkte Pelletbeschleunigung, die aufgrund der hervorragenden Stabilität möglich wäre, scheitert an zu starker Erwärmung der inneren Pelletschichten durch Ströme, die von eindringendem magnetischen Wechselfeld erzeugt werden.

IV.VII. Railgun

Das in IV.III.5. dargestellte Prinzip wird hier weiter ausgeführt. Zunächst werden die vortreibende Kraft berechnet, sowie die bewegliche leitende Verbindung zwischen den Rails und die Stromversorgung betrachtet.

Schon dabei findet z.T. eine Orientierung am ELF-I (Experimental Launcher Facility) von Westinghouse /68/ statt.

Dieses ist im Gegensatz zu den meisten anderen mit Railguns ausgeführten Experimenten für relativ geringe Geschwindigkeit und Beschleunigung ausgelegt, und es wird ein Metallschleifer als leitende Verbindung genutzt. Die Eigenschaften und Dimensionierung des Aufbaus entsprechen bereits weitgehend den Anforderungen für Pelletbeschleunigung für ICF.

Das ELF-I Experiment wird im weiteren untersucht, und es wird davon ein Beispiel zur Pelletbeschleunigung mit Sabot abgeleitet.

1. Die vortreibende Kraft

Fließt ein Strom I , so ergibt sich die Vortriebskraft über den Energieinhalt des davon erzeugten Magnetfeldes zu

$$F = \frac{dW}{ds} = \frac{1}{2} L' I^2 .$$

Der Induktivitätsbelag L' ist nach /69/ für $l \gg h$ etwa

$$L' = \frac{\mu_0}{\pi} \left(\ln \frac{h}{b+c} + 1,5 \right) .$$

Die Geometrie zeigt Abb. 65.

Abb. 65

2. Augmentation

Wird die Railgun in ein homogenes äußeres Magnetfeld B_{Aug} gesetzt (s. Abb. 65), so erfährt das leitende Verbindungsstück eine zusätzliche Lorentzkraft $w \cdot I \cdot B_{Aug}$. Dies wird als Augmentation bezeichnet /61/. Bei gleicher Kraft kann der Strom gesenkt werden.

Wird das externe Feld durch einen zusätzlichen Strom I_{Aug} , der die Rails auf ganzer Länge durchfließt, erzeugt (s. Abb. 65), so ist die vortreibende Kraft

$$F = \frac{1}{2} L' (I^2 + 2 I I_{Aug})$$

Bei gleicher Kraft werden Strom und Verluste im Verbindungsstück gesenkt. Die Verluste in den Rails werden bei gegebener Endgeschwindigkeit jedoch in jedem Fall vergrößert.

Eine Augmentation erscheint nur sinnvoll, wenn das externe Feld außerhalb der Rails mit relativ geringer Verlustlei-

stung, z.B. mit supraleitenden Spulen erzeugt werden kann.

3. Die leitende Verbindung

3.1. Plasma

Als leitende Verbindung kann ein Plasma dienen. Dieses entsteht aus einer am Anfang der Rails angebrachten Metalldrahtverbindung, welche bei Einsetzen des Stromes verdampft. Das Plasma treibt ein nichtleitendes Projektil an, sofern dafür gesorgt ist, daß es dieses nicht seitlich umgehen kann.

Das Plasma als leitende Verbindung ermöglicht enorme Ströme, hat eine im Vergleich zum Projektil geringe Masse und bewegt sich reibungsfrei mit fast beliebig großer Geschwindigkeit. Wegen dieser Vorteile ist es für Hochgeschwindigkeitsanwendungen prädestiniert.

Nachteilig ist die hohe Verlustleistung, die sich aus dem Spannungsabfall am Plasma (von der Größenordnung 10^2 V) ergibt. Daraus resultiert eine Beschädigung und Erwärmung des Projektils und insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten eine Schädigung der Rails und des umgebenden Materials /57/, /62/.

Railguns mit Plasma als leitender Verbindung wurden zur sabotlosen Nachbeschleunigung von Pellets für Fuelling vorgeschlagen /62/ und experimentell untersucht /7/.

Für die Beschleunigung von ICF-Pellets (mit Sabot) sind sie jedoch kaum geeignet, da die Wärmeisolation des Pellets gegen die hohe Temperatur des Plasmas schwierig ist, die Rails im Dauerbetrieb stark erwärmt und bei den geringen Geschwindigkeiten beschädigt werden. Eine solche Anordnung wurde in /2/,/3/ betrachtet. Die störenden Effekte wurden jedoch z.T. nicht ausreichend berücksichtigt.

3.2. Metallschleifer

Metallschleifer, z.B. aus gebündelten dünnen Kupferdrähten, können die leitende Verbindung zwischen den Rails herstellen. Sie wurden beim ELF-I Experiment verwendet /68/.

Im Vergleich zum Plasma ist der mögliche Strom relativ gering, da die Verbindung durch ohmsche Verluste nicht zu stark erwärmt werden darf. Die Geschwindigkeit ist auf etwa $1,1 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ beschränkt, da sonst Rails und Schleifer mechanisch beschädigt werden /68/.

Da zur Herstellung des elektrischen Kontaktes ein Anpressdruck nötig ist, (der bei geeigneter Konstruktion durch den Druck des Magnetfeldes erzeugt wird), entsteht eine beachtliche Reibung.

Aufgrund dieser Nachteile ist der Metallschleifer für Hochgeschwindigkeitsanwendungen nicht geeignet. Bei geringen Geschwindigkeiten bietet er jedoch Vorteile, die ihn gerade für die Anwendung bei Pelletbeschleunigung für ICF geeignet erscheinen lassen. So ist die Verlustleistung, welche durch den Spannungsabfall an den Kontakten (wenige Volt) entsteht, vergleichsweise gering. Auch wurde bei einmaliger Beschleunigung keine Beschädigung von Projektilen und Rails beobachtet /68/, was darauf hindeutet, daß ein Dauerbetrieb u.U. möglich ist.

4. Stromversorgung

Die Stromversorgung der Railgun ist im Prinzip einfach, es ist nur ein starker Gleichstrompuls erforderlich. Bei den meisten bisher gebauten Railguns sind jedoch wegen der extremen Beschleunigungen auch sehr große Ströme (von der Größenordnung MA) und damit ein erhöhter Aufwand erforderlich. Die beiden zunächst dargestellten Arten der Stromversorgung spiegeln das wieder.

Für die Pelletbeschleunigung sind geringere Ströme (einige 10 kA) und Spannungen (bei Verwendung eines Metallschleifers einige Volt) und damit die darauffolgend beschriebenen Arten der Stromversorgung ausreichend.

4.1. Homopolargenerator und Speicherinduktivität

Die in Abb. 66 aus /70/ gezeigte Anordnung dient dazu, die von einem Homopolargenerator (HPG) gelieferte Energie zu komprimieren, d.h. kurzzeitig einen höheren Strom zu liefern. Der HPG bringt zunächst über einen vergleichsweise langen Zeitraum Energie in die Speicherinduktivität ein. Diese wird dann mit der Railgun verbunden (der HPG wird dabei durch einen nicht eingezeichneten Schalter überbrückt) und gibt die Energie in kurzer Zeit ab.

Features

- Inertial Energy Storage In HPG From Prime Mover
- Energy Compression Into Inductor During Charging By Closing Switch 1
- Opening Switch 2 Transfers Inductive Energy Into Armature and Launches Projectile
- Muzzle Resistor Dissipates Unused Stored Energy

Operation of dc EM launcher.

Abb. 66

4.2. Mechanische Flußkompression

Beim sogenannten Magnetic Flux Compression Generator (MFCG) wird zunächst durch die Entladung einer Kondensatorbank auf einen zusätzlichen vor dem Projektil befindlichen Railabschnitt, den MFCG, kurzzeitig ein starkes Magnetfeld erzeugt. Wenn der Stromfluß maximal ist, werden in diesem Abschnitt die Rails mittels Sprengstoff schlagartig zusammengebracht, und der magnetische Fluß wird in die Railgun gepreßt (Abb. 67 aus /71/). An mehrfach verwendbaren MFCGs wird gearbeitet.

Abb. 67

4.3. Kondensatorbank

Die direkte Entladung einer Kondensatorbank über eine den Spitzenstrom begrenzende Induktivität in die Railgun wird beim ELF-I Experiment angewendet. Dieses Verfahren ist sehr einfach; der Energieinhalt der Kondensatorbank ist allerdings gering im Vergleich zu dem des HPG oder des Sprengstoffs des MFCG.

4.4. Akkumulatoren

Akkumulatoren können kurzzeitig hohe Ströme abgeben. In der vergleichsweise langen Zeit zwischen den Beschleunigungsvorgängen können sie mit entsprechend geringem Strom geladen werden.

4.5. Mehrstufige Railguns

Da ohmsche Verluste in den Rails auf der ganzen Länge zwischen Projektil und Railanfang auftreten, ist es sinnvoll, längere Railguns in mehrere kurze zu zerlegen. Railguns zur Pelletbeschleunigung sind allerdings relativ kurz; der Aufwand lohnt sich hier nicht.

5. Das ELF-I Experiment

Beim ELF-I Experiment von Westinghouse wurde ein Railgun mit Metallschleifer als leitende Verbindung (s. 3.2.) aus einer Kondensatorbank mit Strom versorgt (s. 4.3.). Die Experimente wurden bei Zimmertemperatur und Atmosphärendruck durchgeführt. Die Gesamtmasse eines Projektils betrug etwa 7 g . Die Abb. 68-75 aus /68/ geben den Verlauf verschiedener Größen während der Dauer eines Beschleunigungsvorgangs wieder.

Abb. 68 Strom

Abb. 69 Eingangsspannung

Abb. 70

Kurve 1:

Spannungsabfall am leitenden Verbindungsstück (geschätzt)

Kurve 3:

Spannungsabfall am leitenden Verbindungsstück und beiden Kontakten

Abb. 71 Ort

Abb. 72 Geschwindigkeit

Abb. 73 Beschleunigung

Abb. 74 Reibungskraft

Abb. 75 Gesamte vortreibende Kraft

6. ELF-I als Pelletbeschleuniger

Die mit der ELF-I erzielten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen entsprechen den Anforderungen an einen Pelletinjektor. Aufbau und Abmessungen der Lexan-Projektile machen eine Verwendung als Pelletträger ohne weiteres möglich.

Abb. 71, 72 zeigen, daß eine Geschwindigkeit von $200 \frac{m}{s}$ bereits nach 2,3 ms bzw. 32 cm der Beschleunigungsstrecke erreicht ist. (die Gesamtlänge der Railgun wird bei diesem Schuß nicht genutzt, da die Reibungskraft schon bald die Vortriebskraft übersteigt.) Diese ersten 32 Zentimeter der ELF-I Railgun werden im folgenden als Pelletbeschleuniger betrachtet.

6.1. Energiebetrachtung, Wirkungsgrad

Aus den Abb. 68-75 läßt sich folgende grobe Abschätzung über den Verbleib der auf den ersten 32 cm eingebrachten Energie von etwa 1600 J gewinnen:

- $\frac{1}{5}$ kinetische Energie
- $\frac{1}{10}$ Reibungsverluste
- $\frac{1}{5}$ Feldenergie (Summe der beiden ersteren)
- $\frac{1}{3}$ Verluste durch Spannungsabfall in den Kontakten
- $\frac{1}{5}$ ohmsche Verluste im Metallschleifer
- $\frac{1}{5}$ ohmsche Verluste in den Rails

Der Wirkungsgrad (der Railgun alleine) ist mit 10 % auf das Projektil bezogen und mit 0,5 % auf das HIBALL-Pellet bezogen recht gering.

6.2. Erwärmung des Metallschleifers, Recycling des Projektils

Die Erwärmung des Metallschleifers ist schlecht abzuschätzen, da zu ihr sowohl ohmsche Verluste als auch Reibung und die durch den Spannungsabfall an den Kontakten auftretenden Verluste beitragen. Sie dürfte recht hoch sein.

Die Erwärmung führte beim ELF-I Experiment nicht zur Beschädigung des Metallschleifers. Es wurde jedoch keine Aussage über die Lebensdauer der Kontakte bei mehrfacher Verwendung gemacht.

Findet ein Abbremsen des Projektils ebenfalls nach dem Railgunprinzip statt, so könnte die Erwärmung (trotz des geringeren Stromes) zu stark werden. Hier wäre Augmentation zur Verringerung des Stromes sinnvoll.

6.3. Erhöhung des Wirkungsgrades

Verringerung des Stromes

Ein großer Anteil der Energie geht durch den Spannungsabfall an den Kontakten verloren. (Bei Plasma als leitender Verbindung wären die Verluste noch viel größer.) Wieweit der Kontakt zu verbessern ist, läßt sich schwer sagen. Abb. 70 zeigt jedoch, daß der Kontaktwiderstand

unabhängig vom Strom ist. Sinnvoll ist es also, den Strom herabzusetzen

Dies kann zum einen durch eine wohl noch geringfügig mögliche Verringerung der Projektilmasse erfolgen. Wirkungsvoller ist aber eine Augmentation (s. 2.) durch eine supraleitende Spule.

Eine Verringerung des Stromes würde ebenfalls die ohmschen Verluste in den Rails und dem Metallschleifer verringern.

Kühlung

Eine Verringerung der ohmschen Verluste durch Absenkung der Temperatur von Rails und Metallschleifer erbringt nicht viel, da deren Anteil an der Gesamtenergie relativ gering ist. Zudem würde bei tiefen Temperaturen Skineffekt eine merkbare Rolle spielen und die positive Wirkung z.T. aufheben. (Um das Pellet vor Wärme zu schützen, ist allerdings eine Kühlung des Sabots und damit des Metallschleifers erforderlich.)

Rückgewinnung der Feldenergie

Eine Rückgewinnung der Energie des Magnetfeldes nach der Beschleunigung wird bei deren geringem Anteil an der Gesamtenergie den Aufwand nicht lohnen.

Verminderung der Reibung

Die Abb. 68 und 74 stützen die Annahme, daß die Reibungskraft proportional zum Anpreßdruck der Kontakte und der wiederum proportional zum Druck des Magnetfeldes ist. Ob sich die Reibung ohne Verschlechterung des Kontaktes verringern läßt, ist fraglich. Ebenfalls ist fraglich, ob eine Augmentation, bei der der Strom gesenkt, der Druck des Feldes aber erhalten bleibt, zur Senkung der Reibungs-

verluste führt.

Resümee

Durch Augmentation mit einem Feld $B_{Av_0} = 2 \text{ T}$ und Kühlung der Apparatur auf 30 K läßt sich der Wirkungsgrad etwa verdoppeln.

7. Kommentar

Die Railgun zeichnet sich durch einfachen Aufbau, einfache Stromversorgung und das Vorliegen experimenteller Erfahrungen aus. Der Wirkungsgrad ist allerdings gering. Er wäre nur durch Augmentation merkbar zu steigern.

Die Railgun ist als Pelletbeschleuniger geeignet, sofern die Lebensdauer der Schleifkontakte und der Rails einen Dauerbetrieb zuläßt.

IV.VIII. Fliehkraftbeschleuniger

Hier wird auf die in IV.III.6. beschriebene Methode näher eingegangen. Es wird zunächst eine Anordnung untersucht, bei der ein supraleitend beschichtetes Pellet durch das Feld von REC-Magneten geführt wird. Dann wird noch kurz auf zwei weitere Anordnungen eingegangen, bei denen die Führung auf andere Weise geschieht.

1. Die Beschleunigungsanordnung

Abb. 76 zeigt eine mögliche Beschleunigungsanordnung.

Abb. 76

Der auf einer rotierenden Scheibe halbkreisförmig angebrachte Führungskanal ist, wie der (vergrößerte) Querschnitt in der Abbildung rechts zeigt, ein in Längsrichtung halbiertes linearer magnetischer Quadrupol aus REC-Material. Dessen Feld führt das (in Anhang //8// beschriebene) feldverdrängende, supraleitend beschichtete Pellet während der Beschleunigung.

Wenn das Pellet den Führungskanal mit der doppelten Umlauf-

geschwindigkeit der Kreisscheibe verläßt, wird die Führung von einem feststehenden Einfangkanal übernommen. Dessen Krümmung entspricht im Bereich des Pelleteinfangs dem der Kreisscheibe, danach führt er geradlinig in die Reaktorkammer. Der Einfangkanal ist zu Beginn ebenfalls ein halbiertes, später, wenn die Entfernung von der Kreisscheibe dies zuläßt, ein ganzer linearer magnetischer Quadrupol.

Das Pellet wird entlang der Rotationsachse, ebenfalls in einem linearen magnetischen Quadrupol zugeführt. Am Beginn des Führungskanals wird es vom Magnetfeld einer um denselben gewickelten Ringspule festgehalten. Der Beschleunigungsbeginn ist durch Abschalten dieser Haltespule frei wählbar.

2. Führungskraft

Die erforderliche Führungskraft wird am Ende des Führungskanals maximal (auf die Berechnung wird hier nicht eingegangen):

$$F_{F_{max}} = m \frac{v_e^2}{r_s} \frac{5}{4}$$

m Pelletmasse
v_e Pelletendgeschwindigkeit.

Der Radius der Kreisscheibe r_s wird durch die zur Verfügung stehende Führungskraft bestimmt.

Im folgenden wird die Führungskraft abgeschätzt, die ein halbiertes linearer Quadrupolmagnet aus REC-Material auf ein feldverdrängendes Pellet ausübt.

Hierzu wird das folgende einfache Modell betrachtet (Abb. 77):

- Das Pellet wird durch einen Zylinder ersetzt, dessen Radius und Länge dem Pelletradius R entsprechen.
- Die Stärke des Magnetfeldes auf einer Hälfte der Zylinderoberfläche entspreche der, die in einem ganzen

linearen Quadrupol (ungestört durch das Pellet) im Abstand des Pelletradius von der Symmetrieachse herrscht (s. IV.V.2.).

- Die andere Hälfte der Zylinderoberfläche sei feldfrei.

Abb. 77

Über den Druck des Magnetfeldes ergibt sich die Führungskraft

$$F_F = 2 R^2 \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{mit} \quad B = B_r 2 \frac{R}{r_1} \left(1 - \frac{r_2}{r_1} \right)$$

B_r remanentes Feld des REC-Materials.

3. Beispiel

Die Abmessungen des Führungskanals sind (s. Abb. 76)

$$r_1 = 3,75 \text{ mm} \quad , \quad r_2 = 7,5 \text{ mm} .$$

Pelletradius und Masse sind die des HIBALL-Pellets.

Die Endgeschwindigkeit sei $v_e = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}} .$

Das remanente Feld des REC-Materials sei $B_r = 1 \text{ T} .$

Hiermit ist das Magnetfeld an der Oberfläche des gedachten Zylinders $B = 0,8 \text{ T}$ und die Führungskraft $F_F = 4,6 \text{ N} .$
Der resultierende Radius der Kreisscheibe $r_s = 3,93 \text{ m}$
ist allerdings recht groß.

Rotationsfrequenz

Die Rotationsfrequenz der Kreisscheibe

$$f_s = \frac{v_a}{2\pi r_s} \approx 4 \text{ Hz}$$

entspricht in etwa der im HIBALL-Szenario vorgesehenen Repetitionsfrequenz des Pelleteinschusses (5 Hz). Es wird also bei jeder Umdrehung der Kreisscheibe ein Pellet beschleunigt. (Eine bessere Anpassung der Frequenzen wäre durch mehrere, abwechselnd beschickte Beschleunigungskanäle auf der Kreisscheibe zu erzielen.)

Wirbelstromverluste, Lamellierung, Wirkungsgrad

Wirbelströme werden in dem REC-Material des Führungskanals und des Einfangkanals durch das vorbeibewegte Dipolmoment des Pellets angeworfen. Die dadurch entstehenden Verluste gehen zu Lasten der Beschleunigung und müssen deshalb durch Lamellierung des Materials gering gehalten werden.

Eine grobe Abschätzung nach Anhang //6// ergibt bei einer Lamellierungsdicke von 0,25 mm eine Energie der ohmschen Verluste von etwa 0,1 J . Diese ist gegenüber der kinetischen Energie des Pellets von 7,2 J vernachlässigbar.

Die durch die Relativbewegung von Führungs- und Einfangkanal entstehenden Wirbelstromverluste sind bei Lamellierung beider Kanäle ebenfalls gering.

Der Wirkungsgrad der Beschleunigung selbst liegt also nahe bei 100 % .

Weiteres zur technischen Ausführung

Wegen der großen Abmessungen werden die Lagerung und der Antrieb der Kreisscheibe nicht einfach sein. Fliehkräfte stellen aber (wie der Vergleich mit IV.V.4. zeigt) kein

grundsätzliches Problem dar.

Die großen Abmessungen werden ebenfalls die Unterbringung in einer Vakuumkammer erschweren.

4. Alternative Methoden der Führung

Verschiedene der bisher beschriebenen Beschleunigungsmethoden könnten auch zur Führung eines Sabots in einem Fliehkraftbeschleuniger umfunktioniert werden. Da solche Anordnungen aber recht kompliziert und uneffektiv wären, wird hier nur auf zwei alternative Methoden der direkten Führung der supraleitend beschichteten Pellets eingegangen.

Das eben beschriebene Prinzip: Magnetfeld vom Kanal erzeugt - Feldverdrängung durch das Pellet, funktioniert auch umgekehrt: Ein zuvor mit einem festen Moment versehenes supraleitend beschichtetes Pellet wird von einem feldverdrängenden Kanal geführt (s. IV.II.5.). Die Form des Kanales gleicht der oben beschriebenen. Zwei Arten, in denen ein feldverdrängender Kanal realisiert werden kann, werden nun betrachtet.

4.1. Kupferkanal

Ein Kupferkanal verdrängt das Feld des vorbeibewegten Pellets durch Skineneffekt und sorgt so für dessen Führung. Die durch die Abschirmströme im Kupfer auftretenden ohmschen Verluste beziehen ihre Energie aus der kinetischen Energie des Pellets, bremsen dieses also ab. Um diese Reibung gering zu halten, muß die Leitfähigkeit des Kupfers durch Abkühlen erhöht werden.

Eine niedrige Temperatur ist ebenfalls erforderlich, damit ein zur Führung ausreichender Skineneffekt schon bei geringen Geschwindigkeiten einsetzt. Eine Führung des sehr langsamen Pellets oder ein Festhalten bis zum Beschleunigungsbeginn ist nur durch in ausreichendem Abstand (wegen der geringen

kritischen Feldstärke) angebrachte supraleitende Bleioberflächen zu erreichen.

Diese Effekte werden nun anhand eines Beispiels abgeschätzt: Die oben angeführten Abmessungen der Beschleunigungsanordnung werden beibehalten. (Damit wird auch etwa die gleiche Schichtdicke der supraleitenden Beschichtung des Pellets ausreichen, das nötige magnetische Moment "einzufrieren".) Ein zur Führung ausreichender Skineffekt wird bei einer Temperatur von 4,2 K bereits bei geringen Geschwindigkeiten ($< 1 \frac{m}{s}$) auftreten.

Eine grobe Abschätzung nach Anhang //6// ergibt, daß bei einer Temperatur des Kupferkanales von 80 K ohmsche Verluste auftreten, die etwa der kinetischen Energie des Pellets entsprechen. Durch Kühlung auf eine Temperatur von 4,2 K lassen sich die ohmschen Verluste auf einen noch akzeptablen Wert von etwa $\frac{1}{5}$ der kinetischen Energie des Pellets senken. Es ist fraglich, ob die Kühlung des rotierenden Führungskanals auf eine so tiefe Temperatur technisch durchführbar ist.

4.2. Supraleitend beschichteter Kanal

Ein supraleitend beschichteter Kanal "verdrängt" das Magnetfeld, indem er es festpinnt (s. Anhang //8//).

Verluste treten hier nur durch die vom vorbeibewegten Pellet erzeugten Wechselfeldkomponenten auf. Eine grobe Abschätzung nach Anhang //6// und //8// zeigt, daß die Energie der Verluste (in der oben beschriebenen Anordnung) etwa 0,2 J beträgt und damit vernachlässigbar gegenüber der kinetischen Energie des Pellets ist.

Es ist hier, wie bei der vorangehend beschriebenen Methode fraglich, ob die Kühlung des Führungskanals auf die erforderliche tiefe Temperatur möglich ist.

5. Kommentar

Der Fliehkraftbeschleuniger zeichnet sich durch einfachen Aufbau und guten Wirkungsgrad aus. Seine Abmessungen sind allerdings recht groß.

Falls das Konzept des supraleitend beschichteten Pellets realisierbar ist, so dürfte es der Fliehkraftbeschleuniger, mit Führung durch das Feld von REC-Magneten, ebenfalls sein. Eine Realisierbarkeit der Führung mit feldverdrängendem Kanal ist wegen der Problematik der Kühlung fraglich.

IV.IX. Sabotrecycling

Eine vielfache Verwendung der Sabots ist aus ökonomischen Gründen sinnvoll. Die Sabots werden nach dem Beschleunigungsvorgang abgebremst, abgekühlt und der erneuten Verwendung zugeführt /2/. Im folgenden wird kurz auf Möglichkeiten der Abbremsung und die aus dem Sabot abzuführende Wärme eingegangen. Fragen der Mechanik und des Verschleißes der gleitenden Oberflächen werden nicht behandelt.

Möglichkeiten der Abbremsung

Die Abbremsung des Sabots kann generell auf die gleiche Weise wie die Beschleunigung erfolgen.

Projektilen, die ein festes magnetisches Dipolmoment tragen, können weiterhin in einem leitenden Führungsrohr abgebremst werden. Die von dem bewegten Dipolmoment induzierten Wirbelströme führen zu ohmschen Verlusten, die sich aus der kinetischen Energie des Projektils speisen, also zu dessen Abbremsung führen. Ein festes Dipolmoment trägt der supraleitende Ring (IV.IV.3.3.), im Ferromagneten (IV.IV.3.5.) kann es durch Überlagerung eines homogenen Magnetfeldes erzeugt werden.

Der kupferbeschichtete Sabot des Asynchronmaglacs (IV.VI.) könnte entsprechend durch eine statische Anordnung von

Permanentmagneten, deren räumlich alternierendes Magnetfeld im bewegten Sabot Wirbelströme induziert, abgebremst werden.

Unabhängig von der Art der Abbremsung werden die im Projektil und in der Beschleunigungsstruktur anfallenden Verluste von der gleichen Größenordnung wie bei der Beschleunigung sein.

Die Kühlung des Sabots

Der Sabot wird einerseits durch die Methode der Beschleunigung bzw. Abbremsung, andererseits durch die Reibung im Führungsrohr erwärmt. Letztere führt, wie eine Betrachtung in /2/ andeutet, zu Verlusten in der Größenordnung 10^{-2} J pro Beschleunigungsvorgang, ist also vernachlässigbar. (Für die Railgun trifft diese Aussage nicht zu.)

Der Aufwand für die Kühlung des Sabots ist also im wesentlichen durch die aufgrund der Beschleunigungsmethode zugeführte Wärmemenge bestimmt. Es ist zu beachten, daß die Zahl der gleichzeitig zu kühlenden Sabots proportional der Dauer des Kühlvorganges ansteigt.

Bei den Beschleunigungsmethoden, die Kupferprojektilen verwenden, wird relativ viel (bei der Railgun sogar sehr viel) Wärme zugeführt, der Aufwand ist hier also groß. In supraleitenden und ferromagnetischen Projektilen ist die zugeführte Wärmemenge dagegen sehr gering. Bei letzterem würde zudem eine Kühlung der pelletnahen Bereiche des Sabots genügen, da tiefe Temperaturen für die Methode der Beschleunigung nicht erforderlich sind.

IV.X. Vergleichende Betrachtung

Am Schluß dieses Kapitels wird eine Übersicht über die im vorangegangenen ausgeführten Beispiele gegeben. Anhand dessen werden die verschiedenen Methoden der Pelletbeschleunigung mit magnetischem Feld verglichen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Beispiele aufgrund des unterschiedlichen Optimierungsgrades der Beschleunigungsanordnungen und der Ungenauigkeit der verwendeten Abschätzungen quantitativ nur tendenzielle Aussage liefern. Die qualitativen Zusammenhänge werden allerdings recht gut wiedergegeben.

In der Übersicht sind, neben technischen Daten und dem für verschiedene funktionelle Bereiche des Injektors zu erbringenden Aufwand, Faktoren dargestellt, die die Realisierung in Frage stellen könnten. Da der Einfluß dieser Faktoren nicht geklärt werden konnte, und zum Großteil auch nur durch Experimente zu klären ist, wird im folgenden nur der zur Realisierung der einzelnen Methoden erforderliche Aufwand betrachtet. Hieraus wird geschlossen, welche Methoden zunächst weiter untersucht werden sollten.

Das relativ aufwendige Sabotrecycling ist ein gutes Argument für die direkte Pelletbeschleunigung. Diese ist (bei der Verwendung von Magnetfeldern) nur mit Veränderungen am Pellet möglich. Das kupferbeschichtete Pellet erfordert allerdings zur Herstellung und für die Stromversorgung des Beschleunigers (IV.IV.3.2.) hohen Aufwand und erscheint schon daher wenig attraktiv. Das supraleitend beschichtete Pellet läßt sich dagegen mit mäßigem Aufwand in einem Maglac (IV.IV.3.4.) oder in einem Fliehkraftbeschleuniger mit REC-Quadrupolen (IV.VIII.3.) beschleunigen. Bei letzterem sind zwar die Abmessungen sehr groß und es entsteht ein mäßiger mechanischer Aufwand, aber Kühlung und Stromversorgung entfallen ganz. Die anderen Methoden der direkten Beschleunigung des supraleitend beschichteten Pellets erscheinen nicht günstig, da der Aufwand für die Kühlung (IV.VIII.4.1./2.) bzw. die Mechanik (IV.V.) sehr hoch wäre.

Bei der Pelletbeschleunigung mit Sabot fällt auf, daß bei der Beschleunigung normalleitender Projektile in Maglacstrukturen (IV.IV.3.1., IV.VI.8.) Stromversorgung und Sabotrecycling recht aufwendig sind. Einfacher gestaltet sich die Beschleunigung supraleitender (IV.IV.3.3.) oder ferromagnetischer (IV.IV.3.5.) Projektile.

Die Beschleunigung mit einer Railgun (IV.VII.6.) erscheint ebenso attraktiv, da die Stromversorgung relativ einfach ausfällt und die hohe Verlustleistung gut aus dem Beschleuniger abzuführen ist. Das Sabotrecycling erfordert allerdings erhöhten Aufwand, da der Sabot während der Beschleunigung stark erwärmt wird.

Von den Beschleunigungsmethoden, die mit insgesamt mäßigem Aufwand auszuführen wären (s. Übersicht), erscheint nur die Beschleunigung eines ferromagnetischen Projektils in einer Maglacstruktur uneingeschränkt als realisierbar. Die anderen Methoden stellen jedoch interessante Alternativen dar, deren Realisierbarkeit geprüft werden müßte. Die zu klärenden Punkte sind in der Übersicht angegeben.

gewendelte Quadrupole	Asynchron- Maglac	Railgun	Fliehkraftbeschleuniger Führung mittels		
			RBC- Quadrupol	Kupferkanal	supraleit. beschicht. Kanal
IV.V.	IV.VI.3.	IV.VII.6.	IV.VIII.3.	IV.VIII.4.1.	IV.VIII.4.2.
≥ 1,25 m	1 m	0,32 m	∅ 7,36 m	∅ 7,36 m	∅ 7,36 m
0,36 g - -	5 g 35 J hoch	≈ 7 g 100-700 J hoch	0,36 g - -	0,36 g - -	0,36 g - -
62% 300 K >20 W Strahlung, N ₂ flüssig gut	3% 80 K 500 W N ₂ fl. gut	0.5 - 1% 30-300 K 4900 W H ₂ O oder N ₂ fl. sehr gut	→ 100% 300 K <2 W Strahlung sehr gut	80% 4,2 K <9 W He fl. kaum möglich	→ 100% 4,2 K <2 W He fl.
- - -	10×4450 A Drehstrom 200 hoch	64000 A - gering	- - -	- - -	- - -
sehr hoch Magnether- stellung	-	-	mäßig	mäßig	mäßig
			große Vakuumkammer, komplizierte Pelletzuführung		
sehr hoch	sehr hoch	mäßig	mäßig	sehr hoch	
Konzept des supraleit. beschicht. Pellets, Lagerung, Antrieb und Lamellierung des inneren Quadrupols		Lebensdauer von Schleif- kontakten und Rails	Konzept des supraleitend beschichteten Pellets, Kühlung		

V. Experimentelle Untersuchung des Asynchronmaglacs

Die ursprüngliche Intention war, mittels eines Experimentes zu belegen, daß eine direkte Pelletbeschleunigung mit Magnetfeldern möglich ist. Hierfür wurde der Asynchronmaglac ausgewählt, da bei dieser Methode aussagekräftige Experimente ohne die Erzeugung extrem tiefer Temperaturen ($\ll 80 \text{ K}$) und mit relativ wenig aufwendiger Stromversorgung durchgeführt werden können. Hier muß gesagt werden, daß während der Planung und Durchführung des Experimentes davon ausgegangen wurde, daß eine unzulässige Erwärmung des Pellets im Pelletinjektor durch eine Wärmeisolationsschicht verhindert werden könne. Dies stellte sich im Falle des Asynchronmaglacs als Irrtum heraus (s. IV.VI.7.).

Der Sinn der Experimente lag nun darin, die theoretischen Ausführungen zum Asynchronmaglac, die von einer idealisierten Geometrie ausgehen (s. IV.VI.3.), zu bestätigen, bzw. Abweichungen aufzuzeigen. Dieses ermöglicht Aussagen zur Pelletbeschleunigung mit Sabot im Asynchronmaglac. Weiter sollten die Ausführungen zur Stabilität magnetischer Momente in Magnetfeldern und damit grundlegende Annahmen, die bei anderen Methoden der direkten Pelletbeschleunigung gemacht wurden, gestützt werden.

Es wurden die in der Maglacstruktur auf verschiedene Probekörper wirkenden Kräfte, sowie die Stabilität und Dämpfung unter verschiedenen Bedingungen untersucht.

V.I. Auslegung

Die qualitativen Verhältnisse von Feldern, Stromdichten, Kräften und Verlusten sind im Asynchronmaglac durch den Parameter γ und die Verhältnisse der einzelnen Abmessungen bestimmt, während die absolute Größe und Stromdichte dabei keine Rolle spielen (s. IV.VI.). γ und die Abmessungsverhältnisse einer experimentellen Anordnung müssen also denen eines möglichen Pelletbeschleunigers gleichen, um die Ergebnisse der Messungen verwerten zu

können.

Der experimentelle Aufbau entsprach in dem wichtigsten Abmessungsverhältnis $\frac{\lambda}{r_2} = 2$ dem in IV.VI.8. betrachteten Pelletinjektor, er wurde jedoch mehrfach vergrößert. Da die Größe mit der Schichtdicke d und der Wellenlänge λ quadratisch in $\gamma = \frac{\mu_0}{2} \frac{d}{s_r} f \cdot \lambda$ eingeht, wird bei festgehaltenem γ und spezifischem Widerstand ρ_r die Frequenz f gesenkt. Somit wurde eine Frequenz $f = 50$ Hz und damit eine Stromversorgung über einen dreiphasigen Regeltransformator aus dem technischen Drehstromnetz ermöglicht. Durch die Vergrößerung des Aufbaus wurde außerdem eine maßgenaue Herstellung vereinfacht.

Als Probekörper wurden zwei Kupferzylinder unterschiedlicher Schichtdicke verwendet. Diese wurden durch ein der Messung vorangehendes Bad in Wasser oder flüssigem Stickstoff auf eine Temperatur von 300 K bzw. 80 K gebracht. Über die so erzielte Änderung des spezifischen Widerstandes konnten für γ vier Werte im Bereich von $\frac{1}{4}$ bis 2 gewählt werden.

Als weiterer Probekörper diente eine aus zwei Halbschalen zusammengelötete Kupferhohlkugel. Hieran wurde der Einfluß der Kugelform und der im Vergleich zur Wellenlänge geringen axialen Länge der einem signifikanten Feld ausgesetzten Oberfläche bestimmt.

Gemäß Abb. 61 sind die Abmessungen

$$\lambda = 60 \text{ mm} \qquad r_1 = 41,7 \qquad d_M = 7,4 \text{ mm}$$

$$h = 11,7 \text{ mm}$$

Zylinder 1	Zylinder 2	Kugel
$r_2 = 30 \text{ mm}$	$r_2 = 30 \text{ mm}$	$R = 30 \text{ mm}$
$d = 2,4 \text{ mm}$	$d = 4,8 \text{ mm}$	$d = 2,4 \text{ mm}$
$l_z = 2$	$l_z = 2$	$\phi = 2$

γ nimmt folgende Werte an

0,26	0,53	0,26	300 K
0,99	1,98	0,99	80 K

bei einer Temperatur

V.II. Experimentelle Anordnung

Den Versuchsaufbau zeigt Abb. 78:

Abb.78

Es wurden eine 4λ lange Maglacs-pule und zum Ausgleich von Randeffekten zusätzlich eine 1λ lange Maglacs-pule gebaut. Die Spulen bestanden aus $\frac{\lambda}{12}$ langen Einzelspulen, die mit zwölfphasigem Drehstrom versorgt wurden. Die Einzelspulen einer Phase wurden jeweils in Reihe geschaltet und dann gemäß Abb. 79 in Stern-Dreieck-Schaltung verbunden. Die jeweilige Phasenverschiebung entspricht dem Winkel, den die eingezeichneten Pfeile mit der Horizontalen einschließen. Die dreiphasige Stromversorgung erfolgte über einen spannungsgeregelten Transformator, ein- und ausgeschaltet wurde mittels eines Relais. Durch ein Vertauschen zweier Phasen

konnte die Richtung der Magnetfeldbewegung in den Maglacspulen gewechselt werden.

Abb. 79

Die Ströme wurden bestimmt, indem der Spannungsabfall an den in die Zuleitung (oder beliebigen anderen Punkten) eingeschalteten $0,1 \Omega$ Präzisionswiderständen mit einem Digitalvoltmeter gemessen wurde.

Die Verschaltung erfolgte z.T. mit Lüsterklemmen, sodaß beliebige Phasen abgeschaltet werden konnten.

Die Spannung in der Stern- und der Dreieck-Schaltung sind um einen Faktor $\sqrt{3}$ verschieden. Um dennoch in allen Einzelspulen gleiche Stromdichte und gleichen Gesamtstrom zu erzielen, wurden die Windungszahlen pro Einzelspule um einen Faktor $\sqrt{3}$ und die Drahtdurchmesser um einen Faktor $\frac{1}{\sqrt{3}}$ verschieden gewählt:

Schaltung	Wdg. pro Einzelspule	Drahtdurchmesser (Leiter)
Stern	45	0,75 mm
Dreieck	78	0,56 mm

(Weiter mußten die Drahtdurchmesser derart sein, daß beide Spulentypen in einer Wickelmaschine mit einwandfreier Schichtung der einzelnen Lagen hergestellt werden konnten.) Die beiden Spulentypen sind innerhalb der Maglacspulen abwechseln angeordnet.

Da während der Experimente hohe Stromdichten in den Leitern auftraten, erwärmten sich die Spulen innerhalb weniger Sekunden stark. Zur Kontrolle der Spulentemperatur wurden in zwei Einzelspulen Halbleitermeßfühler (KTY 10) eingewickelt, deren Widerstandsänderung mittels einer Operationsverstärkerschaltung für eine Temperaturanzeige genutzt wurde.

Die Herstellung der Maglacspulen

Um ein Austauschen defekter Einzelspulen und eine Variabilität der Anordnung zu ermöglichen, wurden die Einzelspulen getrennt gewickelt, auf ein dünnwandiges Kunststoffrohr geschoben und mit zwei Endkappen fixiert (s. Abb. 80).

Abb. 80

Aus Platzgründen wurde auf gesonderte Spulenträger für die Einzelspulen verzichtet. Die selbsttragenden Spulen wurden auf folgende Weise hergestellt:

In einer einfachen Wickelvorrichtung (s. Abb. 81) wurde der Draht, Lage auf Lage, in die Nut einer Eisentrommel gewickelt. Dies geschah entweder in einem Bad flüssigen Epoxydharzes oder es wurde verbackungsfähiger Wickeldraht verwendet. (Letzterer wurde nebst Hinweisen zur Anwendung freundlicherweise von der Firma Lackdraht Union zur Verfügung gestellt.) Zur Beschleunigung des Aushärtvorgangs bzw. zum Verbacken wurde der Draht durch Stromfluß erwärmt. Die fertigen Spulen wurden aus der zerlegbaren Eisentrommel gelöst. Die zur Herstellung einer Einzelspule erforderliche Zeit wurde durch die Verwendung des verbackungsfähigen Wik-

.keldrahtes von einer Stunde auf acht Minuten gesenkt. Außerdem sind die auf diese Weise hergestellten Einzelspulen wesentlich temperaturfester.

Abb. 81 Wickelvorrichtung

Abb. 82 Fertige Einzelspulen

V.III. Durchführung der Messungen

Messung der vortreibenden Kraft

Die Probekörper wurden an einem Kunststoffträger befestigt und hingen zentral in der senkrecht stehenden 4λ langen Maglacspule (s. Abb. 83). Das Gewicht von Probekörper und Träger wurde über einen schneidengelagerten Waagebalken und ein entsprechendes Gegengewicht kompensiert. (Eine zu Beginn verwendete Aufhängung des Gegengewichtes über kugelgelagerte Umlenkrollen erwies sich wegen zu großer Reibung als ungeeignet.)

Die beim Aktivieren der Maglacspule zusätzlich auftretende (nach unten gerichtete) Kraft wurde durch einen Faden auf eine senkrecht über dem Probekörper stehende Präzisionswaage übertragen. Es mußte berücksichtigt werden, daß die Auslenkung des Waagebalkens selbst, eine ihr proportionale, von den angehängten Gewichten abhängige Kraft erforderte.

Abb. 83 Messung der vortreibenden Kraft (nicht maßstäblich)

Die Messungen wurden, wie auch die Messung der zentrierenden Kraft, dadurch erschwert, daß der Temperaturanstieg der Maglacspulen ein langsames Absinken des Stromes und der

Kräfte bewirkte.

Messung der zentrierenden Kraft

Der jeweilige Probekörper wurde mit dem Träger starr an einem langen, an der Decke des Raumes aufgehängten Pendel befestigt und befand sich im Zentrum der senkrecht stehenden Maglacs-pule (s. Abb. 84). Ein an einem mit dem Pendel verbundenen Hebelarm angehängtes Gewicht erzeugte ein definiertes, auslenkendes Drehmoment, bzw. eine definierte, den Probekörper auslenkende Kraft. (Hier mußte ebenfalls berücksichtigt werden, daß die Auslenkung des Pendels selbst ein ihr proportionales, vom Gewicht des Probekörpers abhängiges Drehmoment erforderte.) Die Auslenkung, die diese Kraft entgegen der zentrierenden Kraft der aktivierten Maglacs-pule bewirkte, wurde mit einem Mikroskop gemessen.

Abb. 84 Messung der zentrierenden Kraft (nicht maßstäblich)

Radiale Stabilität, Dämpfung

Die radiale Stabilität und die Dämpfung radialer Bewegungen wurden anhand des Verhaltens eines im Schwerpunkt aufgehängten Probezylinders gegenüber Auslenkungen betrachtet (s. Abb. 85 links). Ebenso wurde das Verhalten der indifferent auf einer waagerechten Oberfläche gelagerten Probekugel untersucht. Weitere Hinweise ergaben sich aus der Art und der Geschwindigkeit mit der sich der Gleichgewichtszustand bei der vorangehend beschriebenen Messung einstellte.

Abb. 85

V.IV. Ergebnisse

Die Kräfte

Die vortreibenden Kräfte bzw. die zentrierenden Kraftgradienten, die für die Probezylinder gemessen wurden, sind bezüglich des Stromes normiert in den Abb. 86,87 aufgetragen. (Die Proportionalität $F \sim I^2$ galt in Strenge. Der Zusammenhang zwischen dem Effektivwert des Stromes in einer der Zuleitungen I_0 und der Amplitude der felderzeugenden Flächenstromdichte σ_{yao} ist für sechs- und zwölfphasige Stromversorgung $\sigma_{yao} = I_0 \sqrt{2} n^\lambda \frac{6}{\lambda}$, wobei $n^\lambda = 45$ die

· Windungszahl einer in Stern-Schaltung geschalteten Einzelspule ist.)

Abb. 86 Vortreibende Kraft (normiert)

Abb. 87 Zentrierender Kraftgradient (normiert)

Die Fehlerbalken beziehen sich auf die bei der Messung bzw. der Bestimmung der Abmessungen auftretende Fehler. Bei der

Bestimmung von γ wurde davon ausgegangen, daß der spezifische Widerstand proportional der Temperatur ist. Falls hiervon, was durchaus möglich ist, Abweichungen auftreten, so müssen die Fehlerbalken für γ bei den beiden höheren Werten von γ deutlich verbreitert werden.

Die nach IV.VI. berechneten Werte (durchgezogene Kurven) liegen durchweg niedriger als die gemessenen; der Unterschied ist besonders deutlich bei den größeren Werten von γ . Die in IV.VI.3. dargestellten Abweichungen von den der Berechnung zugrundeliegenden idealisierten Annahmen liefern eine hinreichende Erklärung für die auftretenden Differenzen. Eine Vergrößerung des zentrierenden Kraftgradienten kann beim Wert $\gamma = 2$ auch durch einsetzenden Skineffekt bewirkt worden sein. Eine Abschwächung der vortreibenden Kraft durch Skineffekt war allerdings nicht zu bemerken.

Weiter wurde festgestellt, daß die Kräfte nahezu unabhängig davon waren, ob eine drei-, sechs- oder zwölfphasige Stromversorgung verwendet wurde (s. IV.VI.5.1.).

Die Kraftwirkung auf die Kugel

Die für die Kugel gemessenen Kräfte entsprechen in guter Näherung den 0,22-fachen der bei dem Zylinder gleicher Wandstärke gemessenen (Abweichungen $\leq 8\%$). Die Kugel kann also unter der Bedingung $\lambda = 2R$ in etwa durch einen Zylinder mit gleichem Radius $r_2 = R$ und der Länge $l_z = 0,9 R$ angenähert werden. Diese Näherung wäre für die Berechnung eines Beispiels der direkten Pelletbeschleunigung erforderlich gewesen. Da die Oberfläche dieses Zylinders in etwa dem einem signifikanten Feld ausgesetzten Anteil der Pelletoberfläche entspricht, ist zu schließen, daß Randeffekte bei (gegenüber der Wellenlänge) kurzen Zylindern keine wesentliche Rolle spielen.

Stabilität, Dämpfung

Bei allen Versuchen waren die Probekörper radial und gegen Kippen stabil. Bei Werten von $\gamma \geq 1$ stellte sich die stabile Lage unmittelbar oder nach wenigen Schwingungen ein. Es trat also deutliche Dämpfung auf. Weiterhin gelang es, die Zylinder sowohl in der senkrecht stehenden als auch in der waagrecht stehenden (hier wurde die Vorwärtsbewegung mechanisch verhindert) Maglacspule freischwebend zu lagern.

V.V. Kommentar

Die theoretischen Betrachtungen konnten durch Messungen verifiziert werden. Die Abhängigkeit der Kräfte vom Parameter γ wurde qualitativ bestätigt. Somit wurde die prinzipielle Durchführbarkeit der Pelletbeschleunigung mit *dem* Asynchronmaglac belegt.

Es zeigte sich, daß die Abweichungen von den der Berechnung zugrunde liegenden idealisierten Annahmen zu einer geringen Erhöhung der Kräfte führen.

Daher ist damit zu rechnen, daß die bei der Pelletbeschleunigung mit Sabot in der Maglacspule auftretenden Ströme und ohmschen Verluste geringfügig niedriger sind, als die im Beispiel berechneten (IV.VI.8.).

Weiter wurde gezeigt, daß die im Beispiel angenommene dreiphasige Stromversorgung voll ausreichend ist und Randeffekte durch die begrenzten Zylinderabmessungen keine Rolle spielen.

Die Tatsache, daß zugleich radiale als auch axiale Stabilität sowie eine Dämpfung von Radialbewegungen beobachtet wurde, belegt, daß diamagnetische Momente berührungsfrei beschleunigt werden können. Die wichtigste Voraussetzung für die direkte Pelletbeschleunigung mit Magnetfeldern ist also erfüllt.

VI. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Methoden der Makropartikelbeschleunigung mit elektrischen und magnetischen Feldern im Hinblick auf ihre Eignung für HI-ICF-Pelletinjektoren untersucht. Es wurde jeweils festgestellt, ob eine Methode prinzipiell geeignet ist, ausreichende Beschleunigungswerte erreichbar sind, die Bedingungen, die sich im System des Fusionsreaktors stellen, erfüllt werden und wie groß der Aufwand für die Beschleunigung bzw. damit zusammenhängende Faktoren ist.

Bei einer direkten Beschleunigung des Pellets würde der erhebliche mit dem Sabot verknüpfte Aufwand entfallen. Die elektrostatische Pelletbeschleunigung erfordert zwar relativ hohen apparativen Aufwand, aber dies ist die einzige Methode, mit der eine direkte Pelletbeschleunigung ohne Veränderungen am Pellet möglich sein könnte. Die für ausreichende Beschleunigungswerte erforderliche hohe Pelletladung ist u.U. ohne Sparking zu erreichen. Zur Klärung müßten Experimente durchgeführt werden. Die anderen Methoden, die elektrisches Feld verwenden, sind zur Pelletbeschleunigung nicht geeignet.

Die zur Beschleunigung erforderlichen Energiedichten sind mit Magnetfeldern einfacher zu erreichen, als mit elektrischen Feldern. (Bei gleicher Energiedichte gilt $E = B \cdot c$, d.h. die Energiedichte eines Magnetfeldes von 1 T entspricht der eines elektrischen Feldes von $3 \cdot 10^8 \frac{V}{m}$.) So sind mehrere der Methoden, die Magnetfeld verwenden zur Pelletbeschleunigung mit einem Sabot geeignet. (Sie werden in IV.X. vergleichend betrachtet.)

Ein mit vertretbarem Aufwand realisierbares Konzept ist das der Beschleunigung eines ferromagnetischen Pelletträgers in einem Maglac. Es bestehen aber auch interessante Alternativen, wie z.B. die Beschleunigung eines supraleitenden Ringes in der gleichen Anordnung oder die sog. Railgun. Deren Realisierbarkeit müßte jedoch in einigen Punkten experimentell überprüft werden.

Gleiches gilt für einige Methoden der direkten Pelletbeschleunigung mit Magnetfeldern. Diese erfordern zwar Veränderungen am Pellet, die im Falle des supraleitend beschichteten Pellets aber nur gering sind.

Relativ geringen Aufwand würde die Beschleunigung solcher Pellets mit einem Fliehkraftbeschleuniger erfordern. Sie könnte durchaus realisierbar sein, zumal die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte experimentelle Untersuchung des Asynchronmaglacs belegt, daß eine stabile Beschleunigung diamagnetischer Momente im Prinzip möglich ist.

Weiter haben die Messungen erwiesen, daß der Asynchronmaglac zur Pelletbeschleunigung mit Sabot geeignet ist.

AnhängeAnhang //1//Abschätzung der maximalen Wärmebelastung des Pellets

Es wird eine Ausgangstemperatur des gesamten Pellets von 4 K angenommen.

Abb. 88 aus /1/ zeigt die zeitliche Erwärmung des Pellets durch die (vollständige) Absorption der Strahlungsleistungsdichte während des Fluges durch die Reaktorkammer. Die Temperatur des DT-Materials darf 14 K nicht überschreiten (s. II.).

Abb. 88

Die tolerable Energie ergibt sich aus dem Produkt von tolerabler Flugzeit $t_s = 32,5 \text{ ms}$, Strahlungsleistungsdichte

$$\frac{dP_s}{dA} = 2,02 \frac{\text{W}}{\text{cm}^2} \text{ und Pelletoberfläche:}$$

$$W_{max} = t_s \frac{dP_s}{dA} \cdot 4 \pi R^2 = t_s P_s = 7,4 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

$R = 3 \text{ mm}$ Pelletradius.

Die Strahlungsleistung ist dabei $P_s = 2,28 \text{ W}$.

Daß sich ein Temperaturgleichgewicht zur Zeit t_{max} noch nicht eingestellt hat, spielt keine Rolle, da zu dieser Zeit kein Teil des Pellets eine Temperatur von mehr als 14 K hat.

Anhang //2//

Die Erwärmung des Pellets durch den β -Zerfall des Tritiums

Die durch den β -Zerfall des Tritiums entstehende Leistung ist nach /10/

$$P_T = \lambda \bar{W}_\beta M_T \frac{N_A}{A_T} = M_T \cdot 329 \text{ W}$$

$\lambda = 1,8 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$	Zerfallsrate des Tritiums
$\bar{W}_\beta = 9,1 \cdot 10^{-16} \text{ J}$	mittlere Zerfallsenergie ($\approx 5,7 \text{ keV}$)
$A_T = 3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{Mol}}$	Molmasse des Tritiums
$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{Mol}}$	Avogadrokonstante
M_T	Tritiummasse

Das HIBALL-Pellet enthält nach /1/ 2,4 mg Tritium.

Damit ergibt sich eine Leistung $P_T = 7,9 \cdot 10^{-4} \text{ W}$.

Da diese Leistung relativ gering ist und die Wärmeleitung im kryogenen Pellet sehr gut ist (Vgl. auch Abb. 87 in Anhang //1//), kann man davon ausgehen, daß sich das gesamte Pelletmaterial gleichmäßig erwärmt.

Abb. 89 aus /1/ zeigt die zeitliche Erwärmung des DT im Pellet durch die (vollständige) Absorption der Strahlungsleistungsdichte während des Fluges durch die Reaktorkammer.

Abb. 89

Die Kurve würde bei besserem Wärmeausgleich zwischen den Pelletschichten noch etwas niedriger sein (Vgl. Abb. 88 in Anhang //1//). Dies ist bei der Erwärmung durch den β -Zerfall des Tritiums der Fall.

Da hier jedoch die eingebrachte Leistung nur das $3,5 \cdot 10^{-4}$ -fache beträgt, muß der Zeitmaßstab entsprechend geändert werden. Das ist im unteren Teil des Bildes geschehen. Die Abbildung stellt also nun eine vorsichtige Abschätzung des zeitlichen Verlaufs der Pelleterwärmung durch den β -Zerfall des Tritiums dar. Es ist zu ersehen, daß der gesamte Vorgang der Pelletinjektion nicht länger als einige Sekunden dauern darf, um die Erwärmung vernachlässigbar gering zu halten.

Anhang //3//Stabilität von Dipolmomenten in zylindersymmetrischem Feld
mit rot B = 0

Bedingung für axiale Stabilität ist $\frac{\partial F_z}{\partial z} < 0$.

Bedingung für radiale Stabilität ist $F_r < 0$,

was wegen $\lim_{r \rightarrow 0} F_r = 0$ (Rotationssymmetrie) gleichbedeutend mit $\frac{\partial F_r}{\partial r} < 0$ ist. z ist die Axial-, r die Radialkoordinate.

Für das Magnetfeld in der Nähe der Achse erhält man aus den Maxwellgleichungen unter Berücksichtigung der Symmetrie

$$\frac{\partial B_r}{\partial z} = \frac{\partial B_z}{\partial r} \quad \text{und} \quad -\frac{\partial B_z}{\partial z} = 2 \frac{\partial B_r}{\partial r}.$$

Für ein festes Dipolmoment m_z ist die Kraft

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B}) \quad \text{mit} \quad F_z = m_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad \text{und} \quad F_r = m_z \frac{\partial B_z}{\partial r}.$$

Hieraus ergibt sich mit obigen Beziehungen

$$\frac{\partial F_z}{\partial z} = -2 \frac{\partial F_r}{\partial r} = m_z B_z'' \quad (\text{Strich bedeutet } \frac{\partial}{\partial z}).$$

Wegen des negativen Vorzeichens ist ein festes Dipolmoment also entweder radial oder axial stabil.

(Bis zu diesem Punkt gleicht die Betrachtung einer in /51/ durchgeführten. Dort wurden allerdings die im weiteren behandelten Fälle nicht als andersartig erkannt. Eine richtige Sichtweise des Sachverhalts liegt in /46/ vor, die dort gemachten Aussagen entsprechen qualitativ den im folgenden hergeleiteten.)

Für ein induziertes antiparalleles Dipolmoment gelte

$$m_z = -k B_z, \quad m_r = -k B_r.$$

Hier ergibt eine analoge Betrachtung nach etwas Algebra

$$\frac{\partial F_z}{\partial z} = -2k (B'^2 + B B''), \quad \frac{\partial F_r}{\partial r} = -2k \left(\frac{1}{4} B'^2 - \frac{1}{2} B B'' \right).$$

Für gleichzeitige radiale und axiale Stabilität müssen beide Terme negativ werden. Daraus ergibt sich die Bedingung

$$-B'^2 < B B'' < \frac{1}{2} B'^2$$

die u.U. erfüllbar ist. Ein induziertes antiparalleles Dipolmoment kann also zugleich radial und axial stabil sein.

Für ein induziertes paralleles Dipolmoment ist k negativ. Hier ergibt sich die Bedingung

$$\frac{1}{2} B'^2 < B B'' < -B'^2$$

Da $B'^2 > 0$ ist, ist diese Bedingung unerfüllbar.

Ein induziertes paralleles Dipolmoment kann also nie zugleich radial und axial stabil sein.

Die hier angestellte Betrachtung soll nun auf das Feld eines Stromrings auf der Achse angewendet werden.

Das Feld und seine Ableitungen sind auf der Achse

$r_1 = \text{Ringradius}$

$$B_r = B_\phi = 0$$

$$B_z = B_0 r_1^3 \frac{1}{(r_1^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$B_z'^2 = B_0^2 r_1^6 \frac{9z^2}{(r_1^2 + z^2)^5}$$

$$B_z' = -B_0 r_1^3 \frac{3z}{(r_1^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$B_z B_z'' = B_0^2 r_1^6 \frac{3(4z^2 - r_1^2)}{(r_1^2 + z^2)^5}$$

$$B_z'' = B_0 r_1^3 \frac{3(4z^2 - r_1^2)}{(r_1^2 + z^2)^{7/2}}$$

$B_0 = \frac{\mu_0 I_1}{2 r_1}$ ist das Feld im Zentrum des Stromrings.

Werden die Terme in die oben angeführten Bedingungen eingesetzt, so ergeben sich die stabilen Bereiche aus folgenden Bedingungen für $(\frac{z}{r_1})^2$. Sie sind in IV.IV.1.1. Abb. 46 dargestellt.

Dipolmoment	axial stabil	radial stabil
fest, parallel	$< \frac{1}{4}$	$> \frac{1}{4}$
fest, antiparallel	$> \frac{1}{4}$	$< \frac{1}{4}$
paramagnetisch	$< \frac{1}{4}$	$> \frac{2}{5}$
diamagnetisch	$> \frac{1}{4}$	$< \frac{2}{5}$

Das feste antiparallele Dipolmoment ist das einzige, das durch das auftretende Drehmoment destabilisiert wird.

Anhang //4//Abschätzung der ohmschen Erwärmung von Kupfer durch konstante Stromdichte in zwei Temperaturbereichen

Für die Abschätzung werden die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes und der spezifischen Wärmekapazität durch einfache Funktionen angenähert.

Die ohmsche Verlustleistung P im stromdurchflossenen Leiter

$$\text{ist } P = \frac{dW}{dt} = j^2 \rho_r(T) V$$

mit	ρ_r	spezifischer Widerstand	j	Stromdichte
	V	Volumen	T	Temperatur
	W	Energie	t	Zeit.

Geht keine Wärme verloren, so ist die Erwärmung nach der Definition der spezifischen Wärmekapazität c

$$dT = \frac{dW}{\rho V c(T)} \quad \rho = 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \text{ Dichte von Kupfer.}$$

Daraus ergibt sich die zeitliche Temperaturänderung

$$\frac{dT}{dt} = \frac{j^2 \rho_r(T)}{\rho c(T)}$$

Für den Bereich von 0 K - 500 K gilt in guter Näherung für den spezifischen Widerstand /72/

$$\rho_r = \rho_r^* \cdot T \quad \text{mit } \rho_r^* = 5,7 \cdot 10^{-11} \frac{\Omega \text{m}}{\text{K}} .$$

Mit verschiedenen Abschätzungen für die spezifische Wärmekapazität soll nun der zeitliche Temperaturanstieg bei konstanter Stromdichte in zwei Temperaturbereichen bestimmt werden.

Erwärmung von $T_0 = 0 \text{ K}$ auf $10 \text{ K} < T_e < 50 \text{ K}$

Für den Bereich von $0 \text{ K} - 50 \text{ K}$ gilt in guter Näherung (Angabe aus /3/, überprüft anhand von /73/) für die spezifische Wärmekapazität

$$c = c^* T^3 \quad \text{mit} \quad c^* = 8,4 \cdot 10^{-4} \frac{\text{J}}{\text{kg K}^4}$$

Die zeitliche Temperaturänderung ist also

$$\frac{dT}{dt} = k \frac{1}{T^2} \quad \text{mit} \quad k = \frac{j^2}{\rho} \frac{\rho_r^*}{c^*} = j^2 \cdot 7,6 \cdot 10^{-12} \frac{\text{K}^3}{\text{s}}$$

Lösung hiervon ist für j, k konstant $T(t) = (3 k t)^{1/3}$.

Bei einer Dauer des Stromflusses t_e ist die Endtemperatur

$$T_e = (3 k t_e)^{1/3} \quad \text{und die eingebrachte Energie ist}$$

$$W_e = \int_0^{t_e} \frac{dW}{dT} dT = \int_0^{t_e} \rho V c(T) \frac{dT}{dt} dt,$$

was nach Einsetzen auf

$$W_e = t_e (j^2 \rho_r^* V) \frac{3}{4} T_e = T_e^4 m_{Cu} c^* \frac{1}{4} \quad \text{führt.}$$

Diese Näherung ist auch für $T_0 = 4 \text{ K}$ noch gut.

Die Zeitdauer bis zum Erreichen von 50 K ist

$$t_{50\text{K}} = \frac{50^3}{3k}, \quad \text{wobei die Energie}$$

$$W_{50\text{K}} = \frac{50^4}{4} m_{Cu} c^* \quad \text{eingebracht wird.}$$

Erwärmung im Bereich von $50 \text{ K} - 200 \text{ K}$

Hier gilt in vorsichtiger Näherung (nach /72/)

$$c = c^{**} T \quad \text{mit} \quad c^{**} = 2 \frac{j}{\text{kg K}^2}$$

Die zeitliche Temperaturänderung ist

$$\frac{dT}{dt} = \beta = \frac{j^2}{\rho} \frac{g_r^x}{c^{**}} = j^2 3.2 \cdot 10^{-15} .$$

Es ist also $T(t) = T_0 + \beta t$.

Bei einer Endtemperatur $T_e = T_0 + \beta t_e$ ist die eingebrachte Energie

$$W = \frac{T_e^2 - T_0^2}{2} m_{Cu} c^{**} .$$

Anhang //5//Skineffekt bei einem feldverdrängenden kreisförmigen Draht-
ring

Befindet sich eine geschlossene kreisförmige Drahtschleife in einem magnetischen Wechselfeld, so ist das Eindringen des magnetischen Feldes ins Innere des Rings eng mit dem Eindringen des Feldes in den Draht selbst (Skineffekt) verknüpft.

Ersteres ist unerwünscht (die Beschleunigung beruht auf der Verdrängung des Feldes), letzteres ist erwünscht, um die ohmschen Verluste durch Ausnutzung des gesamten Drahtquerschnitts gering zu halten.

Das Problem läßt sich dadurch lösen, daß der einzelne dicke Draht durch n Windungen dünneren Drahtes mit gleichem Gesamtquerschnitt ersetzt wird.

Es folgt die Berechnung für die benötigte Windungszahl n , an der auch der direkte Zusammenhang beider Effekte deutlich wird.

Die Verdrängung eines Wechselfeldes aus dem Inneren eines Stromrings ist gegeben, wenn die Abklingdauer des Stromes $\tau = \frac{L_2}{R_2}$ groß gegen die Dauer einer Schwingungsperiode $\frac{2\pi}{\omega}$ des Feldes ist. Für $\tau \omega = 20$ ist das gut erfüllt.

Die Abklingdauer ist unabhängig von der Windungszahl n , da R_2 und L_2 beide proportional zu n^2 sind.

Sei r_2 der Radius des Drahttrings, r_{02} der Radius des Bündels der Drahtwindungen und idealerweise $r'_{02} = \frac{r_{02}}{\sqrt{n}}$ der Radius eines Einzeldrahtes, so gilt für die Abklingdauer (bei $r_2 \gg r_{02}$ und $\mu_r = 1$)

$$\tau = \frac{L_2}{R_2} = \frac{\mu_0 r_{02}^2 n}{2 s_r} \left(\ln \frac{r_2}{r_{02}} + 0,33 \right)$$

Das Eindringen des Wechselfeldes in den Draht ist gegeben durch die Skintiefe

$$\delta = \sqrt{\frac{2 \rho_r}{\mu \omega}}$$

Damit sich der Widerstand eines runden Leiters nicht wesentlich erhöht, muß gelten (nach /69/):

$$r'_{02} \leq \delta \Rightarrow \frac{r'_{02}{}^2}{\delta^2} = \frac{r'_{02}{}^2 \mu \omega}{2 \rho_r} \leq 1$$

Kombiniert man die Gleichungen, so erhält man (für normale $\frac{r_2}{r_{02}}$) etwa $n \gg 10$ und zwar ganz unabhängig von der absoluten Größe des Drahtings.

Anhang //6// Skineffekt, Wirbelströme, Lamellierung

Eine exakte Behandlung von Wirbelströmen und damit zusammenhängenden Phänomenen ist zumeist sehr schwierig. Die im folgenden angestellten Überlegungen sind deshalb als sehr grobe Abschätzungen zu verstehen, die nur die zu erwartenden Größenordnungen der Effekte andeuten.

Skintiefe

Die Skintiefe eines oberflächenparallelen magnetischen Wechselfeldes ist

$$\delta = \sqrt{\frac{2 \rho_r}{\mu \omega}}$$

ρ_r spezifischer Widerstand des Leiters

μ Permeabilität des Leiters

ω Kreisfrequenz des Wechselfeldes

Wird ein räumlich sinusförmig mit der Wellenlänge λ variierendes Magnetfeld, wie das in IV.VI.1. beschriebene, über einen ebenen Leiter mit der Geschwindigkeit v_p bewegt, so ist die Kreisfrequenz des Wechselfeldes, das ein fester Punkt auf der Leiteroberfläche erfährt $\omega = 2\pi \frac{v_p}{\lambda}$. Diese ist in obige Gleichungen einzusetzen.

Wenn die räumliche Variation des Feldes nicht sinusförmig ist, so kann sie doch u.U. durch einen Sinus angenähert werden. Es ist eine der Wellenlänge λ entsprechende Länge zu finden. Ein Beispiel zeigt Abb. 90.

Abb. 90

Ein Dipolmoment m wird in einem leitenden Rohr mit Radius r_w bewegt. Im unteren Teil der Abbildung ist schematisch die parallele Komponente des Magnetfeldes an der Oberfläche des Rohres dargestellt.

Der Abstand der Nulldurchgänge wird als $\frac{\lambda}{2}$ betrachtet und berechnet sich zu $\frac{\lambda}{2} = r_w \sqrt{2}$. (Hier wurde das vom Skin-effekt ungestörte Dipolfeld zugrunde gelegt, da es einfach zu berechnen ist.)

Ohmsche Verluste

Zur groben Bestimmung der ohmschen Verluste, die ein beliebig geformtes, über eine leitende Oberfläche bewegtes Magnetfeld in derselben erzeugt, kann die in IV.VI.1.5. (für spezielle Magnetfelder) gegebene Beziehung zwischen Auftriebskraft und ohmschen Verlusten verwendet werden (unabhängig davon, ob Skineffekt auftritt oder nicht).

Lamellierung

Die ohmschen Verluste der Wirbelströme, die ein äußeres, veränderliches Magnetfeld in einem Leiter induziert, können durch eine Lamellierung (in geeigneter Richtung) gesenkt werden. Ebenso kann Skineneffekt vermieden werden, wenn die Dicke der Lamellen klein gegen die Eindringtiefe des Feldes ist.

Tritt kein Skineneffekt auf, so ist die Verlustleistung bei Lamellierung P_{La} proportional dem Quadrat der Lamellendicke b /29/: $P_{La} \sim b^2$.

Die Stromverteilung im Leiter zerlegt sich aufgrund der Form des äußeren Feldes auch ohne Lamellierung in einzelne (allerdings räumlich bewegte) "Lamellen". (Abb. 59 zeigt das für den ebenen Asynchronmotor, Abb. 90 für den ebenen gewählten Fall.)

Wird die Breite der "Lamellen" $\frac{\lambda}{2}$ als "natürliche Lamellierungsdicke" angesehen, so gilt näherungsweise

$$P_{La} = \left(\frac{b}{\frac{\lambda}{2}} \right)^2 P ,$$

wobei P die Verlustleistung ohne Lamellierung ist.

Anhang //7//Kupferbeschichtetes wärmeisoliertes Pellet

Pellets können direkt beschleunigt werden, wenn sie mit einer Kupferbeschichtung versehen sind.

Da sich die Kupferschicht durch die ohmschen Verluste der induzierten Ströme erwärmt, muß das eigentliche Pellet durch eine Schicht sehr geringer Wärmeleitfähigkeit geschützt werden (s. IV.IV.3.2. Abb. 53).

Die während der Beschleunigungsdauer und der Flugdauer zum

und im Reaktor ins Pelletinnere geleitete Energie darf $7,4 \cdot 10^{-2}$ J (s. II.) nicht überschreiten. (Die Erwärmung durch die Strahlungstemperatur im Reaktor ist hier vernachlässigbar.)

Es wird hier beispielhaft folgendes angenommen: Das unveränderte HIBALL-Pellet erhält zusätzlich eine Isolations-schicht der Stärke d ; und eine Kupferschicht der Stärke d_{Cu} . (Die leitende Schicht könnte auch aus Aluminium bestehen, die Erwärmung wäre dann jedoch größer, es wäre eine dickere Schicht nötig.)

Für die Isolationsschicht kommen verschiedene Materialien in Betracht /23/. Bei pulverförmigen Materialien ist die Wärmeleitfähigkeit wesentlich durch den Druck und die Temperatur des die Zwischenräume ausfüllenden Gases bestimmt. Günstig sind tiefe Temperatur und geringer Druck. Auch Metallpulver könnte verwendet werden (es ist jeweils Verträglichkeit mit dem Reaktorkreislauf zu prüfen).

Im folgenden wird für das Isolationsmaterial unabhängig von der Temperatur eine Dichte von $1000 \frac{kg}{m^3}$ und eine Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 5 \cdot 10^{-3} \frac{W}{mK}$ angenommen.

Der Wärmefluß ins Pellet

Bei eindimensionaler Betrachtung ist der Wärmefluß ins Pellet

$$\frac{dW}{dt} = \lambda \Delta T \frac{A}{di}$$

Dabei ist ΔT die Temperaturdifferenz zwischen beiden Seiten der Isolations-schicht und A die Fläche, über die die Wärme zufließt.

Einer vorsichtigen Abschätzung der ins Pellet geleiteten Wärmeenergie (wie sie für IV.IV.3.2. benötigt wird), liegen folgende pessimistische Annahmen zugrunde:

- ein Temperaturgleichgewicht stellt sich sofort ein
- T ist andauernd die Maximaltemperatur, die der Kupfer-

mantel während der Beschleunigungsdauer erhält
 - die Dauer des Wärmeflusses ist die Summe der Beschleunigungsdauer und der Flugdauer zum und im Reaktor (0,06 s).

Der Wärmefluß aus dem Pellet

Es muß gewährleistet sein, daß während der Herstellung, Lagerung und Zuführung des Pellets die Zerfallswärme des Tritiums durch die Isolationsschicht abgeführt werden kann. Dabei darf die Erwärmung des Pelletinneren nur gering sein.

Nach Anhang //2// ist die durch den Tritiumzerfall eingebrachte Leistung $P_T = 7,9 \cdot 10^{-4}$ W .

Die Erwärmung des Pelletinneren entspricht im wesentlichen dem Temperatursprung an der Isolationsschicht. Dieser ist (im Gleichgewicht und bei eindimensionaler Betrachtung):

$$\Delta T = \frac{P_T d_i}{\lambda A} = d_i \cdot 1,4 \cdot 10^3 \frac{K}{m} .$$

Eine Erwärmung $\Delta T = 1,4$ K erscheint noch vertretbar, die Dicke der Isolationsschicht darf also maximal $d_i = 1$ mm betragen.

Resümee

Das kupferbeschichtete wärmeisolierte Pellet ist, wie das in IV.IV.3.2. berechnete Beispiel zeigt, bezüglich der thermischen Aspekte realisierbar. In wie weit die zusätzliche Beschichtung des Pellets herstellbar und mit der Zündung des Pellets und dem Materialkreislauf des Reaktors vereinbar ist, bleibt allerdings fraglich.

Anhang //8//Supraleitung, supraleitend beschichtetes Pellet

Inhalt

Supraleiter erster Art

Harte Supraleiter zweiter Art

- Pinningforcedichte, kritische Stromdichte
- Das Eindringen des äußeren Feldes
- Eindringtiefe
- Verluste im Wechselfeld

Supraleitend beschichtetes Pellet

- Beschichtungsdicke
- Magnetisches Moment, Stabilität im äußeren Feld
- Der zulässige Wechselfeldanteil
- Stabilisierung des Supraleiters, Flußsprünge
- Realisierbarkeit

Supraleiter 1. Art (Meißner-Ochsenfeld-Effekt)

Ist ein massiver Supraleiter 1. Art einem äußeren Magnetfeld ausgesetzt, so verdrängt er es bis zur kritischen Feldstärke B_{cH} vollständig, abgesehen von einer minimalen Eindringtiefe der Abschirmströme. Der Körper ist also ideal diamagnetisch mit einer magnetischen Suszeptibilität $\chi = -1$. Oberhalb von B_{cH} bricht die Supraleitung zusammen, das Feld dringt ein.

Die kritische Feldstärke ist gering, sie beträgt für Blei $B_{cH} = 0.053$ T bei 4,2 K, ein Wert der bei dieser Temperatur von keinem anderen Supraleiter 1. Art erreicht wird.

Das ist für eine Anwendung bei der Pelletbeschleunigung zu wenig. Allerdings könnte das HIBALL-Pellet, welches ja mit einem Bleimantel versehen ist, unter Ausnutzung dieses Effektes berührungsfrei gelagert und transportiert werden (s. IV.III.3., IV.V.7.).

Harte Supraleiter 2. Art

Pinningforcedichte, kritische Stromdichte

Supraleiter zweiter Art zeigen bis zu einer sehr geringen Feldstärke B_{c1} den Meißner-Ochsenfeld-Effekt. Bei höheren Feldstärken beginnt magnetischer Fluß ins Material einzudringen, die Supraleitung bleibt aber bis zu einer Feldstärke B_{c2} erhalten.

Harte Supraleiter verhindern eine Bewegung der eindringenden Flußschläuche durch Festpinnen. Charakteristische Größe hierbei ist die auf das Volumen bezogene Pinningforcedichte p_v . Ihre Abhängigkeit von der Feldstärke zeigt normiert Abb. 91 aus /74/.

Normalized pinning force density as a function of reduced flux density b in Nb_3Sn tape at different temperatures

Abb. 91

Die kritische Stromdichte j_c eines harten Supraleiters, abhängig von der äußeren Feldstärke B , ist im Normalfall gegeben durch $j_c B = p_v$.

Den Verlauf von $j_c(B)$ für technische Supraleiter zeigt Abb. 92 aus /74/. (Es wurden bereits vielfach höhere Werte erreicht /75/.)

Range of critical current densities as a function of transverse applied field for commercial Nb-Ti and Nb₃Sn material at 4.2 K.

Abb. 92

Das Eindringen des äußeren Feldes

Ein äußeres Feld dringt soweit in einen massiven Supraleiter ein, bis die Pinningforces den Druck des äußeren Feldes kompensieren. Ein nicht zu starkes Feld wird also bereits in einer relativ dünnen Oberflächenschicht festgepinnt, das Innere bleibt feldfrei.

Senkt man das äußere Feld wieder ab, so entweicht der Fluß wieder teilweise, es wird jedoch auch ein Teil des Flusses zurückgehalten. Es tritt also Hysterese auf. Die Änderungen des Flusses spielen sich jedoch nur in der Oberflächenschicht ab.

Abb. 93 zeigt schematisch den Verlauf der Feldstärke in der Oberflächenschicht bei zunächst ansteigendem (a,b), danach abfallendem (c,d) und in entgegengesetzter Richtung ansteigendem (e) äußeren Feld (nach /74/).

Abb. 93

Die Eindringtiefe des äußeren Feldes B_{ext} kann auf folgende Weise abgeschätzt werden:

Die Änderung des magnetischen Druckes entlang des Weges ist durch die Pinningforcedichte gegeben:

$$p_V = \frac{d \frac{B^2}{2\mu_0}}{dx} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dx} B \quad \text{woraus folgt} \quad j_c = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dx}$$

Nimmt man für die kritische Stromdichte j_c im Innern (bei abnehmendem Feld) konstant den Wert an, der sich im Außenfeld ergibt, so erhält man für die Eindringtiefe

$$\delta \leq \frac{1}{\mu_0 j_c(B_{ext})} B_{ext}$$

Mit Eindringtiefe ist hier, im Gegensatz zum Skineneffekt oder zum Meißner-Ochsenfeld-Effekt, die Tiefe gemeint, bei der kein äußeres Feld mehr vorhanden ist.

Verluste im Wechselfeld

Ein sich änderndes äußeres Feld hat innerhalb der Eindringtiefe eine Bewegung der Flußschläuche zur Folge sofern die Änderung nicht so gering ist, daß sie durch Oberflächenströme (eine Art "Meißner-Ochsenfeld-Effekt" ist zusätzlich noch wirksam) kompensiert würde. Eine Bewegung

der Flußschläuche erzeugt ein elektrisches Feld, welches zu Verlusten führt. Dieser "Reibungsverlust" der bewegten Flußschläuche ist der bestimmende Verlustmechanismus im harten Supraleiter im Wechselfeld.

Die Verluste lassen sich bei Kenntnis von $p_v(B)$ berechnen: Ist B_{ext} ein konstantes, externes Feld, dem ein Wechselfeld geringer Amplitude $\tilde{B}_{ext}$ und Frequenz f überlagert ist, so ist die Verlustleistung pro Oberfläche nach /74/

$$\frac{dP}{dA} = \frac{1}{4\mu_0^2} \frac{1}{j_c(B_{ext})} \tilde{B}_{ext}^3 f$$

(Der Vorfaktor ist unsicher, da in /74/ offenbar ein Druckfehler vorliegt.)

Supraleitend beschichtetes Pellet

Magnetisches Moment, Stabilität im äußeren Feld

In einem äußeren Magnetfeld erhält ein supraleitend beschichtetes Pellet zunächst ein diamagnetisches Moment, da es das Feld durch festpinnen "verdrängt".

Die oben beschriebene Hysterese, die beim festpinnen des Feldes in der Oberflächenschicht auftritt, führt aber zu folgendem: Bei einer Drehung des Pellets aus seiner Ausgangslage wird sein magnetisches Moment nicht starr, sondern erst mit einer (Winkel-) Verzögerung durch das äußere Feld bestimmt. Daher muß das magnetische Moment als zusammengesetzt betrachtet werden aus einer diamagnetischen und einer festen Komponente.

Nach Anhang //3// kann ein solches (Dipol-) Moment in einem geeigneten äußeren Feld zugleich radial und axial stabil gelagert werden, falls die diamagnetische Komponente des Dipolmomentes überwiegt. Es ist anzunehmen, daß das der Fall ist, es müßte jedoch experimentell geprüft werden.

Beschichtungsdicke

Zunächst wird die Dicke einer supraleitenden Beschichtung abgeschätzt, die nötig ist, ein Feld von 1 T aus dem Pellet zu verdrängen.

Für Nb_3Sn sei bei 4,2 K und 1 T die kritische Stromdichte

$$j_c = 3 \cdot 10^{10} \frac{\text{A}}{\text{m}^2} .$$

Mit diesem Wert ergibt sich bei einem Querschnittsanteil des Supraleiters von 100% eine Schichtdicke (Eindringtiefe)

$$d_s = 27 \mu\text{m} .$$

Solche Schichten lassen sich direkt auf ein Trägermaterial aufbringen. Vielleicht läßt sich als Trägermaterial auch der Bleimantel des Pellets selbst verwenden. Die Größe und Masse des Pellets würde dann so gut wie nicht verändert.

Der zulässige Wechselfeldanteil.

Durch die Wechselfeldanteile des beschleunigenden Feldes entstehen im Supraleiter Verluste.

Ist die während der Beschleunigungsdauer zugeführte Wärmemenge kleiner als 10^{-2} J, so ist das für das HIBALL-Pellet noch verträglich (s. Anhang //1//). Die Wärmeleitfähigkeit des Pelletmaterials ist so gut, daß die Wärme schnell genug aus dem Supraleiter abgeleitet wird, seine Temperatur wird sich kaum erhöhen.

Ist die zugeführte Wärmemenge größer, so muß die Wärmekapazität des Pellets vergrößert werden. (Isolation ist wenig sinnvoll, da Supraleiter und Pellet kalt bleiben müssen.) Das erscheint schwierig.

Es wird also der zulässige Wechselfeldanteil abgeschätzt, bei dem die zugeführte Wärmemenge noch kleiner als 10^{-2} J ist.

Für das HIBALL-Pellet folgt mit der oben angegebenen Verlustleistung pro Oberfläche (und der pessimistischen Annahme, daß die ganze Pelletoberfläche betroffen sei) die

Bedingung $\tilde{B}_{ext}^3 f t_e \leq 17 \left(\frac{V_S}{m^2}\right)^3$

wobei f die Frequenz des Wechselfeldes der Amplitude $\tilde{B}_{ext}$ ist und t_e die Beschleunigungsdauer.

Stabilisierung des Supraleiters, Flußsprünge

Eine Stabilisierung im üblichen Sinn, die durch ein gut leitendes Matrixmaterial verhindert, daß bei plötzlich auftretenden Flußsprüngen ("abreißen" der festgepinnten Flußschläuche) die entstehende Wärme zur Zerstörung der Supraleitung führt, ist hier nicht ausreichend.

Da das Innere feldfrei bleiben muß, dürfen Flußsprünge hier nicht auftreten.

Wie Abb. 94 aus [74] zeigt, scheint es für langsam veränderliche Felder bis 1 T möglich zu sein, Flußsprünge zu vermeiden. Wie sich allerdings eine Wechselfeldkomponente auswirkt, läßt sich schwer sagen.

Abb. 94

Realisierbarkeit

Ob das Konzept des supraleitend beschichteten Pellets zu verwirklichen ist, hängt von folgenden Punkten ab:

- Vermeidung von Flußsprüngen in Anwesenheit von Wechselfeldkomponenten
- Stabilität im äußeren Magnetfeld
- Verträglichkeit des supraleitenden Materials mit dem Materialkreislauf des Reaktors
- Herstellbarkeit eines supraleitend beschichteten Pellets.

Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß sich diese Fragen positiv klären lassen.

Die Erwärmung durch Wechselfeldkomponenten ist, wie das in IV.IV.3.4. berechnete Beispiel zeigt, für die Beschleunigung eines supraleitend beschichteten Pellets unkritisch.

Literaturnachweis

/ 1/ B.Badger et al.

"HIBALL - a heavy ion beam fusion conceptual reactor design study"

KfK 3202 (1981)

/ 2/ R.Kreutz

"Comparison of pneumatic and electromagnetic pellet injection for ICF reactors"

KfK 3466 (1983)

/ 3/ R.Kreutz

"Basis and concepts for the electromagnetic acceleration of pellets for injection into ICF reactor chambers"

KfK 3465 (1983)

/ 4/ C.Andelfinger

"Pellet-Beschleunigung"

MPI für Plasmaphysik, Jahresbericht (1978) 74

/ 5/ S.L.Milora

"Review of Pellet fueling"

J.Fusion Energy, 1 (1981) 15

/ 6/ S.L.Milora, C.A.Foster

"Pneumatic hydrogen pellet injection system for the ISX tokamak"

Rev.Sci.Instr., 50 (1979) 482

/ 7/ J.Honig, K.Kim

"Pellet acceleration study with a railgun for magnetic fusion reactor refueling"

J.Vac.Sci.Technol., 2 (1984) 641

/ 8/ L.L.Lengyel, W.Riedmüller

"Estimates on the acceleration of pellets by gasdynamic and electrostatic means"

IPP 4/171 (1978)

- / 9/ J.H.Pitts
"Heat-transfer limitations on Pellets used in ICF reaction chambers"
Proceedings of the 9th symposium on engineering problems of fusion research, Chicago, 26-29.Oct.81, IEEE (1981) 676
- /10/ D.L.Cook, M.A.Sweeney
"Heating of cryogenic targets in a light ion fusion cavity"
Nuclear Engineering and Design, 68 (1981) 301
- /11/ J.F.Vedder
"Charging and acceleration of microparticles"
Rev. Sci.Instrum., 34 (1963) 1175
- /12/ J.F.Vedder
"Microparticle accelerator of unique design"
Rev.Sci.Instrum., 49 (1978) 1
- /13/ H.Shelton, C.D.Hendricks, R.F.Wuerker
"Electrostatic acceleration of microparticles to hyper-velocities"
J.Appl.Phys., 31 (1960) 1243
- /14/ J.C.Slattey et al.
"A linear accelerator simulated micrometeors"
Rev.Sci.Instrum., 44 (1973) 755
- /15/ C.D.Hendricks, W.L.Johnson
"Electrostatic levitation, control and transport in high rate, low cost production of inertial confinement fusion targets"
IEEE, IAS 79:6E (1979) 183
- /16/ W.L.Johnson, C.D.Hendricks
"Electrostatic levitation and transport of laser fusion targets"
IEEE, IAS Annual Meeting, Pt.II (1980) 1011

- /17/ S.Masuda et al.
"Electrostatic method of pellet handling"
IEEE, IAS Annual Meeting, Pt.II (1980) 1005
- /18/ E.W.Müller
"Field desorption"
Phys.Rev., 102(1956) 618
- /19/ R.H.Good, E.W.Müller
"Field emission"
Handbuch der Physik, XXI, 176
- /20/ M.von Ardenne
"Tabellen zur angewandten Physik, Bd.1"
VEB Verlag der Wissenschaften, Berlin (1962)
- /21/ E.Miersch
"Betrachtung über vorliegende Erfahrung bezüglich des
HF-Durchschlages im Vakuum"
UNILAC, Bericht Nr. 11-66 Int. (1966)
- /22/ M.J.Rocke
"Copper coated laser fusion targets using molecular beam
levitation"
J.Vac.Sci.Technol., 20 (1982) 1325
- /23/ Landolt, Börnstein
"Zahlenwerte und Funktionen"
IV.Band, Springer Verlag
- /24/ E.W.Müller, K.Bahadur
"Field ionization of gases at a metal surface and the
resolution of the field ion microscope"
Phys,Rev., 102 (1956) 624
- /25/ W.D.Kilpatrick
"Criterion for vacuum sparking designed to include both rf
and dc"
Rev.Sci.Instrum., 28 (1957) 824

- /26/ J.G.Trump, R.J.van de Graaff
"The insulation of high voltages in vacuum"
J.Appl.Phys., 18 (1947) 327
- /27/ W.Peter et al.
"Criteria for vacuum breakdown in rf cavities"
IEEE Trans.Nucl.Sci., 30 (1983) 3454
- /28/ R.M.Hutcheon et al.
"Operation of a cw high power rfq test cavity: the CRNL
"sparker"
LINAC 84, Seeheim, Preprint
- /29/ K.Küpfmüller
"Einführung in die theor. Elektrotechnik"
Springer Verlag, Berlin(1968)
- /30/ S.Masuda et al.
"Boxer charger - a novel charging device for high resisti-
vity powders"
IEEE, IAS 78:1B (1978) 16
- /31/ S.Masuda et al.
"Particle charging with travelling wave corona discharge"
J.Electrostatics, 10 (1981) 171
- /32/ S.Humphries Jr.
"High-current-pulsed linear ion accelerators"
J.Appl.Phys., 49 (1978) 501
- /33/ W.Clark, P.Korn, A.Mondelli, N.Rostoker
"Electron beam storage devices for controlled fusion"
Ann. New York Acad. of Sci., 251 (1975) 568
- /34/ S.Humphries Jr. et al.
"Production and postacceleration of intense ion beams in
magnetically insulated gaps"
J.Appl.Phys., 51 (1980) 1876

- /35/ F.Winterberg
"Magnetically insulated and inductively charged capacitor
for the attainment of gigavolt potentials"
Il Nuovo Cimento, 20B (1974) 173
- /36/ J.F.Friichtenicht
"Two-million-volt electrostatic accelerator for hyper-
velocity research"
Rev.Sci.Instrum., 33 (1962) 209
- /37/ K.R.Symon
"Mechanics"
Addison-Wesley Publishing Company
- /38/ Y.Bratukhin,V.Semenov
"Conditions for stable equilibrium of dielectric spheres in
an electrostatic field"
Sov.Phys.JETP,56(1982)1257
- /39/ R.F.Wuerker et al.
"Electrodynamic containment of charged particles"
J.Appl.Phys., 30 (1959) 342
- /40/ D.G.Becker et al.
"Variable-frequency radially-stable micrometeoroid acce-
lerator"
Rev.Sci.Instrum., 36 (1965) 1480
- /41/ J.N.Brittingham
"Devices for launching 0.1-g projectiles to 150 km/s or more
to initiate fusion. Part I"
Atomkernenergie-Kerntechnik, 36 (1980) 130
- /42/ F.Winterberg
"Acceleration of magnetically insulated foil to ultrahigh
velocities for thermonuclear microexplosion ignition"
Lett.Nuovo Cimento, 19 (1977) 397 und
Atomkernenergie-Kerntechnik, 31 (1978) 60

- /43/ F.Winterberg
"Electrostatic acceleration of macroparticles"
Atomkernenergie-Kerntechnik, 37 (1981) 200
- /44/ E.R.Harrison
"The problem of producing energetic macrons (macroscopic particles)"
Plasma Physics, 9 (1967) 183
- /45/ A.Septier
"Focussing of charged particles"
Academic Press, New York (1967)
- /46/ S.L.Wipf
"Concepts and limitations of macroparticle accelerators using travelling magnetic waves"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 121
- /47/ H.Kolm et al.
"Electromagnetic propulsion alternatives"
Fourth Princeton IAIAA Conf. on Space Manufacturing Facilities, Princeton, New York, (14-17.5.1979)
- /48/ F.Chilton et al.
"Electromagnetic mass drivers"
Prog. in Astronautics and Aeronautics, 57 (1977) 37
- /49/ P.Mongeau et al.
"Arc-commutated launcher"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 42
- /50/ D.Anderson et al.
"On the acceleration of a superconducting macroparticle in a magnetic travelling wave accelerator"
Z.Naturforsch., 26a (1971) 1415

- /51/ K.W.Chen
"Magnetic linear accelerator (MAGLAC) for hypervelocity acceleration in impact fusion (IF)"
Atomkernenergie-Kerntechnik, 36 (1980) 50
- /52/ F.Arendt
"An estimate of the potentials of a magnetic linear accelerator (MAGLAC)"
Particle Accelerators, 11 (1980) 113
- /53/ F.L.Ribe et al.
"Evaluation of impact fusion concepts"
Final Report, UWFPP-7 (1980), Dept. of Energy Research, Washington
- /54/ W.R.Snow et al.
"Mass driver two: a status report"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 127
- /55/ W.R.Snow, R.S.Dunbar
"Mass driver reaction engine characteristics and performance in earth orbital transfer missions"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 176
- /56/ T.J.Burgess
"The electromagnetic θ gun and tubular projectiles"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 46
- /57/ A.L.Brooks et al.
"Design and fabrication of large- and small-bore railguns"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 68
- /58/ J.D.Powell, J.H.Batteh
"Two-dimensional plasma model for the arc-driven railgun"
J.Appl.Phys., 54 (1983) 2242

/59/ R.S.Hawke

"Devices for launching 0.1-g projectiles to 150 km/s or more to initiate fusion. Part II"

Atomkernenergie-Kerntechnik, 38 (1981) 35

/60/ D.P.Bauer et al.

"Application of electromagnetic accelerators to space propulsion"

IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 170

/61/ J.R.Powell et al.

"TRAIL: a tokamak rail gun limiter for fusion reactors"

IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 197

/62/ R.S.Hawke

"Fusion fuel pellet injection with a railgun"

J.Vac.Sci.Technol., 1 (1983) 969

/63/ H.Geiger,K.Scheel

"Handbuch der Physik"

Springer Verlag,Berlin,1927

/64/ K.Symonyi

"Theoretische Elektrotechnik"

VEB Verlag der Wissenschaften, Berlin (1980)

/65/ K.Halbach

"Physical and optical properties of rare earth cobalt magnets"

Nucl.Instr. and Methods, 187 (1981) 109

/66/

"Dauermagnetstoff VACOMAX"

Firmenschrift M40, Vakuumschmelze GmbH

/67/ J.Fricke

"Energiespeicher"

Physik in unserer Zeit, 13 (1982) 2

- /68/ D.W.Deis, D.P.Ross
"Experimental launcher facility - ELF-I: design and operation"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 23
- /69/ H.Meinke, F.W.Gundlach
"Taschenbuch der Hochfrequenztechnik"
Springer Verlag (1968)
- /70/ F.J.Young et al.
"Interactive electromagnetic launcher simulation"
IEEE Trans.Magn., 18 (1982) 29
- /71/ J.Fricke
"Der Schuß zum Mond - elektromagnetisch"
Physik in unserer Zeit,4(1981)125
- /72/
"Handbook of thermophysical properties of solid materials"
Vol.1, Pergamon Press (1961)
- /73/
"Properties of materials at low temperature (phase 1)
a compendium"
Pergamon Press (1961)
- /74/ H.Ullmaier
"Irreversible properties of type II superconductors"
Springer Tracts in Modern Physics 76, Springer Verlag (1975)
- /75/ K.E.Kihlstrom et al.
"Preparation, tunneling, resistivity and critical current
measurements on homogeneous high- T_c A15 Nb₃Ge thin films"
J.Appl.Phys., 53 (1982) 8907

An dieser Stelle möchte ich Herrn Professor Dr. H. Klein danken, der diese Arbeit angeregt und und ermöglicht hat und jederzeit zu einem klärenden Gespräch bereit war.

Herrn Dr. A. Schempp und Herrn Professor Dr. P. Junior danke ich für ihre stete Diskussionsbereitschaft und nützlichen Hinweise.

M. Ferch, R. Wojke, J. Butz, P. Guth und vielen anderen Mitarbeitern im Institut möchte ich für die gute Zusammenarbeit und einen regen Gedankenaustausch danken.

T. Scharf, A. und M. Dölling bin ich für die Assistenz bei den Messungen dankbar.

Der Institutswerkstatt verdanke ich die sorgfältige Ausführung der in Auftrag gegebenen Arbeiten.